

**UNIVERSITÀ
CUSANO**

**Corso di Laurea Magistrale in Psicologia (LM-51)
Psicologia clinica e della Riabilitazione**

TESI DI LAUREA

**Oltre la memoria:
trasmissione intergenerazionale del trauma e
implicazioni cliniche. Dall'epigenetica alla
prospettiva psicomica e sistemica**

LAUREANDA

Dott.ssa Cinzia Rondoni

RELATRICE

Chiar.ma Prof.ssa Sabina Spagna

ANNO ACCADEMICO 2024-2025

“I traumi non risolti dei genitori si riversano nei figli come un’eredità invisibile che plasma il loro modo di essere al mondo.” – Sigmund Freud

“Ciò che non è stato raccontato ritorna come fantasma: il passato non elaborato non passa mai davvero.” – Abraham & Torok

*A tutte le generazioni che hanno portato un peso non loro,
e a chi trova il coraggio di spezzare la catena del dolore.*

INDICE

Introduzione	1
1. Fondamenti della trasmissione intergenerazionale del trauma ...	5
1.1 Definizione di trauma intergenerazionale	5
1.2 Meccanismi psicologici e biologici della trasmissione del trauma ..	13
1.3 Studi storici sui traumi collettivi (olocausto, guerre, carestie)	20
1.4 Il trauma intergenerazionale nella pratica clinica	27
2. Epigenetica e trauma: meccanismi biologici di regolazione genica	35
2.1 Concetti base di epigenetica: metilazione del DNA, modificazioni istoniche e RNA non codificanti	35
2.2 Impatto dello stress e del trauma sulle modificazioni epigenetiche	42
2.3 Studi sperimentali sugli effetti epigenetici dello stress nei modelli animali e umani.....	49
2.4 Epigenetica e narrazioni familiari.....	58
3. Marcatori epigenetici nella trasmissione del trauma.....	65
3.1 Identificazione di biomarcatori epigenetici nei sopravvissuti ai traumi e nei loro discendenti.....	65
3.2 Effetti della metilazione di geni chiave (es. NR3C1, FKBP5, BDNF)	74
3.3 Ruolo del microbioma e dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene nella regolazione epigenetica	86
3.4 Memorie traumatiche e trasmissione silenziosa.....	99
4. Implicazioni cliniche e prospettive future	110
4.1 Implicazioni per la psicoterapia e le neuroscienze cliniche	110
4.2 Prospettiva psicodinamica e meccanismi relazionali di trasmissione	121
4.3 Ripercussioni sui nuclei familiari e lettura sistemico-relazionale ..	127
4.4 Intervento terapeutico: modelli familiari e terapie di gruppo orientate al trauma	133
Conclusioni	140
Bibliografia	145
Sitografia	175
Ringraziamenti	182

INTRODUZIONE

L'eredità traumatica che sopravvive agli eventi originari, insinuandosi come una traccia emotiva nelle generazioni che non l'hanno attraversata in prima persona, costituisce il nucleo problematico esaminato. La prospettiva adottata indaga la maniera in cui la memoria di violenze belliche, carestie, deportazioni o abusi domestici riesca a oltrepassare la dimensione storica, radicandosi nella vita psichica dei discendenti attraverso meccanismi tanto psicodinamici quanto biologici. Il lavoro prende avvio dal presupposto, ampiamente argomentato nella letteratura clinica, che il trauma intergenerazionale non si limiti a un passaggio di racconti spezzati o a un elenco di sintomi, ma consista in un dispositivo complesso in cui identificazioni proiettive, colpe ereditate e silenzi familiari collaborano con modificazioni epigenetiche nel modellare vulnerabilità emotive persistenti. Vale a dire, l'esperienza luttuosa del genitore o del nonno, se non viene mentalmente elaborata, può diventare un nucleo silente che si trasferisce nei copioni relazionali del figlio e, contemporaneamente, lascia un'impronta molecolare sugli assetti di regolazione dello stress.

Il primo capitolo fornisce le fondamenta concettuali, delineando la definizione di trauma intergenerazionale quale retaggio emotivo che si deposita nella struttura psichica dei discendenti in forma di stratificazioni inconscie, spesso difficili da ricondurre a un'unica matrice. Vengono esaminati i meccanismi psicologici che sostengono tale trasmissione: identificazione proiettiva, colpa ereditata, assunzione di ruoli che richiamano un passato disturbante, rimozione collettiva e dissociazione. Ampio spazio è dedicato alle ricerche storiche che hanno indagato l'impatto dell'Olocausto, di conflitti armati e di carestie sul destino emotivo delle generazioni successive, mettendo in luce sintomatologie ansiose, vissuti di precarietà e quadri dissociativi. Si osserva che un clima domestico impregnato di silenzi o narrazioni confuse alimenta una sensazione di minaccia indefinita, predisponendo i più giovani a

internalizzare angosce che non appartengono alla propria biografia. La sezione si conclude con un'analisi delle implicazioni per la pratica clinica, in cui l'alleanza terapeutica diventa lo spazio in cui contenere frammenti di memoria dolorosa e collegare sintomi attuali a un'eredità emotiva non riconosciuta.

Nel secondo capitolo l'attenzione si sposta sul versante biologico, presentando i fondamenti dell'epigenetica: metilazione del DNA, modificazioni istoniche, azione di microRNA e long non-coding RNA. Viene illustrato come gruppi metilici applicati a specifiche isole CpG, variazioni dell'acetilazione istonica e fluttuazioni di microRNA possano regolare l'accessibilità della cromatina e, di conseguenza, l'espressione di geni connessi alla risposta allo stress, alla neuroplasticità e alla regolazione degli affetti. Gli studi citati mostrano che cuccioli di ratto allevati da madri poco accudenti sviluppano ipermetilazione nel promotore del recettore dei glucocorticoidi, generando una reattività endocrina più marcata in età adulta; risultati analoghi emergono in campioni umani sottoposti a maltrattamenti infantili, in cui l'incremento di metilazione nei medesimi loci si traduce in iperattivazione dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene. L'analisi comprende sperimentazioni che evidenziano il ruolo delle narrazioni familiari: racconti intrisi di lutti non risolti possono innescare risposte neuroendocrine che modulano la cromatina, confermando l'intreccio tra parole, emozioni e biologia.

Il terzo capitolo affronta l'identificazione di biomarcatori epigenetici nei sopravvissuti ai traumi e nei loro discendenti, concentrandosi su geni considerati nodali quali NR3C1, FKBP5 e BDNF. Vengono discussi studi che rivelano ipermetilazione del promotore di NR3C1 in figli di prigionieri dei campi di concentramento, demetilazione allele-specifica di FKBP5 in soggetti con abusi infantili e ridotta espressione di BDNF in contesti di trascuratezza prolungata. La sezione approfondisce il ruolo dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene e del microbioma intestinale, illustrando come

disbiosi indotte da stress cronico amplifichino la secrezione di cortisolo e modulino l'espressione di geni dell'ansia, contribuendo a perpetuare la vulnerabilità emotiva. Viene esaminata la possibilità che tali alterazioni vengano trasmesse attraverso cellule germinali oppure mediante la riproduzione di ambienti familiari saturi di ipervigilanza, evidenziando la convergenza di fattori endocrini, immunitari e narrativi nella formazione di una firma epigenetica che attraversa le generazioni.

Il quarto capitolo si concentra sulle implicazioni cliniche e sulle prospettive terapeutiche, proponendo modelli di intervento che integrano diversi orientamenti. La prospettiva psicodinamica utilizza l'analisi del transfert per dissolvere identificazioni inconsce legate al trauma degli antenati, mentre l'approccio sistemico-relazionale indaga i pattern comunicativi e i ruoli cristallizzati che mantengono vivo il dolore. Viene descritto il contributo della terapia cognitivo-comportamentale di terza generazione, che, attraverso pratiche di consapevolezza corporea, riduce l'iperarousal e facilita la regolazione emotiva. La sezione presenta l'applicazione dell'EMDR nella desensibilizzazione di ricordi traumatici ereditati e l'utilizzo di tecniche immaginative per accedere a contenuti pre-verbali. Si analizzano le difficoltà del terapeuta di fronte a narrazioni intrise di violenze strutturali, ponendo l'accento sull'importanza di uno spazio di supervisione. Viene evidenziato il ruolo del contesto culturale nel favorire o ostacolare la rielaborazione condivisa del trauma e si illustra il potenziale dei percorsi di gruppo orientati alla ricostruzione di legami familiari lacerati.

L'impianto complessivo dell'opera mira a mettere in relazione i dati clinici con le evidenze epigenetiche, dimostrando che la trasmissione del trauma non è un destino fissato, bensì un processo dinamico la cui comprensione richiede un'analisi congiunta dei livelli psichico, relazionale e molecolare. Attraverso l'esplorazione dei fattori che sostengono la persistenza del dolore e l'individuazione di biomarcatori che ne testimoniano la traccia biologica, la tesi intende offrire un contributo che

orienti la pratica terapeutica verso strategie capaci di sciogliere catene intergenerazionali di sofferenza. In tal modo, la ricerca mostra come le ferite di un passato non elaborato possano essere riconosciute, narrate e gradualmente integrate, restituendo ai discendenti la possibilità di definire la propria identità senza gravare di un peso indecifrabile.

CAPITOLO I

1. FONDAMENTI DELLA TRASMISSIONE INTERGENERAZIONALE DEL TRAUMA

1.1 DEFINIZIONE DI TRAUMA INTERGENERAZIONALE

Il trauma intergenerazionale evoca l'idea di un'eredità affettiva e cognitiva che si deposita nella struttura psichica di chi viene dopo, un retaggio emotivo che non si esaurisce nell'evento traumatico originario ma risuona nei vissuti dei discendenti sotto forma di stratificazioni inconsce. Numerosi studiosi considerano tale fenomeno un dispositivo complesso, in cui fattori intrapsichici e relazionali si intrecciano con elementi contestuali e socio-culturali, generando un effetto domino che si manifesta in sintomi, vulnerabilità o modalità relazionali disfunzionali. Alcuni autori, ancorati a modelli dinamici di stampo clinico, descrivono un movimento di "incubazione psichica" che avviene nel corso delle generazioni, con modalità spesso difficili da ricondurre a un'unica matrice teorica. Un trauma che abbia colpito la sfera affettiva o cognitiva di un genitore potrebbe insinuarsi nelle rappresentazioni interne del figlio mediante processi di identificazione proiettiva, di colpa ereditata o di assunzione di ruoli che, nella storia familiare, rimandano a un vissuto disturbante. L'ipotesi di una trasmissione transgenerazionale non si limita a un passaggio di semplici contenuti narrativi, poiché include dinamiche emozionali profonde che si manifestano nei copioni relazionali e negli atteggiamenti intrapsichici, talvolta in modo inconsapevole e resistente al cambiamento¹.

Alcune correnti teoriche di orientamento sistemico-relazionale sottolineano il potere dei legami familiari nel plasmare l'esperienza soggettiva e la percezione del Sé. Gli psicologi che aderiscono a tale

¹ Danieli, Y. (Ed.). (1998). *International handbook of multigenerational legacies of trauma*. Springer Science & Business Media.

prospettiva rilevano che lo stesso contesto domestico può fungere da recipiente in cui i traumi antichi, originatisi in un antenato, vengono incorporati e riformulati attraverso narrazioni confuse o reticenti. Ogni relazione significativa, in quest'ottica, diventa il veicolo di un carico traumatico che si modifica nelle generazioni, con manifestazioni sintomatiche che talvolta si mascherano dietro a comportamenti disadattivi o ansie non ben definite. Alcuni individui crescono con la sensazione di portare un peso indefinibile, un'eredità che non riconoscono come propria ma che influisce sulla loro identità e sul modo di stare al mondo. In tale prospettiva, le dinamiche comunicative, sia esplicite che implicite, costituiscono un tessuto narrativo nel quale si annidano frammenti di vissuti traumatici non elaborati, trasposti su un piano relazionale che riproduce, in forma simbolica, la sofferenza originaria².

La psicoanalisi, con i suoi costrutti teorici, ha fornito un solido contributo nell'approfondimento del trauma intergenerazionale, postulando l'esistenza di contenuti psichici "fantasmatici" capaci di viaggiare tra genitori e figli. Alcuni psicoanalisti hanno individuato dinamiche di "trasmissione inconscia", nelle quali i genitori proiettano sui figli aspetti di Sé connessi a eventi traumatici non mentalizzati. Quel tipo di trasmissione non richiede una narrazione verbale del trauma e opera su un livello pre-verbale e simbolico. L'identificazione con figure genitoriali traumatizzate rappresenta un altro pilastro concettuale nella definizione della trasmissione intergenerazionale del trauma. Bambini e adolescenti, immersi nelle relazioni di attaccamento, potrebbero assorbire immagini di paura o di inadeguatezza che i caregiver proiettano inconsciamente. Alcuni studiosi parlano di un clima emotivo domestico "infetto" da un lutto o da un evento violento, che predispone i più giovani a sviluppare strategie difensive e meccanismi di adattamento perturbati³.

² Matheson, K., Asokumar, A., & Anisman, H. (2020). Resilience: safety in the aftermath of traumatic stressor experiences. *Frontiers in behavioral neuroscience*, 14, 596919.

³ *Ibidem*.

La letteratura scientifica su questo specifico fenomeno evidenzia l'importanza di fattori quali la funzione riflessiva, la mentalizzazione e la capacità di elaborare emozioni dolorose. Quando tali competenze sono carenti o ostacolate dai residui di un trauma non rielaborato, si stabilisce un contesto familiare in cui la sofferenza si trasmette secondo un modello relazionale implicito. Pare significativo sottolineare che la trasmissione intergenerazionale non implica soltanto la propagazione di sintomi nevrotici o di disturbi psichici definiti, ma anche la veicolazione di timori, di vergogne o di inadeguatezze che assumono un ruolo strutturante nella formazione dell'identità. Alcune persone si scoprono prigioniere di conflitti relazionali o di angosce profonde, che non trovano radici in eventi di vita personali ma affondano in tempi remoti. L'interiorizzazione di tali contenuti crea, nella soggettività, una sorta di "eredità traumatica" non riconosciuta e, per questo, ancor più difficile da decodificare⁴.

Dal punto di vista clinico, i professionisti della salute mentale rilevano che la definizione di trauma intergenerazionale si fonda su criteri che includono la natura dell'evento traumatico originario, l'assetto psicologico dei genitori e la loro capacità di integrare o di dissociare il ricordo dell'accaduto. Le teorie dell'attaccamento illustrano che un genitore incapace di fornire sintonizzazione affettiva, a causa di un trauma passato, può compromettere il senso di sicurezza del figlio e plasmare traiettorie di sviluppo caratterizzate da fragilità e da alti livelli di disregolazione emotiva. Si delinea una catena traumatica, non immediatamente rintracciabile in un solo episodio, bensì radicata in un'eredità di disagi e reazioni di difesa che si perpetuano sul piano familiare. La letteratura contemporanea, pur adottando metodologie di ricerca eterogenee, converge sul concetto che la definizione di trauma

⁴ Isobel, S., Goodyear, M., Furness, T., & Foster, K. (2019). Preventing intergenerational trauma transmission: A critical interpretive synthesis. *Journal of clinical nursing*, 28(7-8), 1100-1113.

intergenerazionale non possa prescindere da un'analisi delle dinamiche affettive che legano i vari membri di una famiglia, nonché dall'osservazione di come il dolore non elaborato si incapsuli nelle interazioni quotidiane⁵.

La definizione clinica, sostenuta da evidenze osservazionali e da lavori teorici di ispirazione psicodinamica, non si limita a interpretare il fenomeno come una semplice eredità di paure o di modelli di risposta allo stress. L'intrico relazionale si estende anche alla sfera della costruzione del Sé, includendo i processi di identificazione e di imitazione inconscia, attraverso i quali il discendente si appropria di stati emotivi e di rappresentazioni di base che rispecchiano, in parte, le strategie di sopravvivenza psicologica adottate dalla generazione precedente. Alcune narrazioni cliniche descrivono discendenti che faticano a distinguere il proprio disagio da quello dei loro antenati e che si percepiscono come depositari di un dolore collettivo. Questo risulta particolarmente evidente laddove la storia familiare sia caratterizzata da lutti non elaborati o da eventi catastrofici che hanno generato un profondo senso di vulnerabilità e di perdita di prospettiva. La costruzione identitaria subisce allora una torsione, come se un tassello originario del Sé fosse segnato da vicissitudini che non appartengono completamente all'esperienza diretta, ma che si sono incuneate nei processi psichici grazie a sguardi, silenzi e parole mezze dette⁶.

Le caratteristiche di un trauma che diventa intergenerazionale ruotano intorno alla sua natura di esperienza non mentalizzata, che rimane in parte sommersa e non verbalizzabile. La mente del soggetto direttamente colpito può difendersi attraverso meccanismi dissociativi o di scissione che, pur proteggendo dall'angoscia immediata, limitano la

⁵ Yehuda, R., & LeDoux, J. (2007). Response variation following trauma: a translational neuroscience approach to understanding PTSD. *Neuron*, 56(1), 19-32.

⁶ *Ibidem*.

possibilità di una metabolizzazione costruttiva. In una situazione del genere, la sofferenza accumulata tende a essere trasmessa senza che si produca un'elaborazione simbolica condivisa. Il linguaggio familiare potrebbe rivelare metafore oblique, reticenze o negazioni assolute in merito a determinati eventi, generando, nelle generazioni successive, un senso di confusione o di vuoto narrativo. Il nucleo traumatico, così arginato, riemerge in maniera distorta nei discendenti, che ne percepiscono la presenza ma non ne afferrano l'origine. Diventa essenziale comprendere che la definizione di trauma intergenerazionale non investe soltanto una dimensione patologica, poiché tocca il nucleo stesso della trasmissione di significati e di affetti attraverso i legami familiari. L'eredità di contenuti traumatici tende a iscriversi in pattern relazionali che possono ripetersi ciclicamente, creando un senso di ineluttabilità rispetto alla riproposizione di conflitti passati⁷.

In alcuni casi, l'assenza di parole per descrivere l'esperienza traumatica funge da potente catalizzatore di una trasmissione muta, che si insinua nelle sfumature comportamentali e nei non detti. L'oggetto traumatizzato, all'interno del sistema familiare, assume il ruolo di elemento di rottura, poiché costringe la psiche a reagire con strategie di adattamento che non prevedono sempre la rielaborazione cosciente. Certe volte, chi subisce in prima persona un evento devastante evita deliberatamente di raccontarlo, immaginando di proteggere i figli dallo sconvolgimento emotivo. Tale omissione, tuttavia, può produrre conseguenze opposte, rendendo ancora più penetrante la trasmissione del vissuto doloroso mediante vie alternative. L'infante o l'adolescente, percependo l'inquietudine celata dietro i silenzi, interiorizza un senso di mistero e di allarme costante che si stratifica nella struttura psichica e concorre alla definizione di uno stato interno predisposto a sintomatologie ansiose o

⁷ Chou, F., & Buchanan, M. J. (2021). Intergenerational trauma: A scoping review of cross-cultural applications from 1999 to 2019. *Canadian Journal of Counselling and Psychotherapy*, 55(3), 363-395.

depressive. L'identificazione proiettiva funge così da meccanismo principe nella trasmissione tacita del trauma, in cui il figlio diventa depositario di contenuti emotivi non digeriti dal genitore, assumendone inconsciamente la carica affettiva e la tensione psichica⁸.

La definizione di trauma intergenerazionale, secondo certi modelli della psicologia clinica, riflette quindi l'effetto di una confluenza di fattori affettivi, cognitivi e relazionali che si consolidano in pattern di risposta allo stress e all'angoscia. Tale fenomeno risulta centrale per comprendere come individui, che non sono stati direttamente esposti a situazioni traumatizzanti, manifestino comunque sofferenze o maladattamenti che richiamano, nella struttura profonda, eventi catastrofici vissuti da genitori o nonni. Alcune posizioni teoriche sostengono che i discendenti sperimentano un senso di obbligo morale o di lealtà invisibile, che li spinge a portare sulle proprie spalle una parte di dolore che non è stato possibile elaborare nella generazione precedente. Quel legame di lealtà, fortemente radicato nell'inconscio, sostiene la ripetizione di dinamiche relazionali disfunzionali e il mantenimento di un'identificazione con la figura traumatizzata, quasi fosse un dovere non tradire l'esperienza vissuta dall'antenato. Il risultato è un carico psichico che agisce come un fantasma ereditario, influenzando lo sviluppo emotivo del discendente senza che egli possa identificarne la provenienza⁹.

Alcune formulazioni cliniche descrivono un complesso quadro di reciproche influenze tra chi ha subito il trauma originario e chi, successivamente, si ritrova immerso in un ambiente che ne veicola la memoria. La definizione si chiarisce ancora di più se ci si sofferma sulla pervasività che la sofferenza rimossa o dissociata esercita nelle generazioni future. Si aprono spazi per interpretazioni che coinvolgono la sfera simbolica e quella linguistica, poiché la narrazione familiare può

⁸ Isobel, S., McCloughen, A., Goodyear, M., & Foster, K. (2021). Intergenerational trauma and its relationship to mental health care: A qualitative inquiry. *Community mental health journal*, 57(4), 631-643.

⁹ *Ibidem*.

codificare, in forme mitiche o metaforiche, l'impatto del trauma su chi l'ha vissuto. Il figlio, di fronte a racconti frammentati o a rievocazioni inquietanti, assorbe un significato che va oltre il contenuto manifesto e interiorizza un senso di allarme che, con il passare del tempo, diventa parte integrante del suo modo di relazionarsi al mondo. L'assenza di un'elaborazione condivisa consente alla sofferenza di perdurare in maniera latente, come un risvolto oscuro che modella tanto l'affettività quanto le strategie di fronteggiamento degli eventi stressanti¹⁰.

Le ricerche cliniche e le osservazioni approfondite sui nuclei familiari segnalano che, per comprendere a fondo la definizione di trauma intergenerazionale, è essenziale cogliere la funzione di rispecchiamento e di sostegno che i genitori o i caregiver offrono ai figli. Quando il genitore appare imprigionato nelle catene di un evento non integrato, la funzione di rispecchiamento risulta impoverita e genera, nella prole, un vuoto nella capacità di riconoscere e gestire i propri stati emotivi. Quella frammentazione favorisce lo sviluppo di atteggiamenti difensivi rigidi o di comportamenti ipervigili, in cui i figli si fanno carico di proteggere il genitore da ulteriori sofferenze o, in altri casi, interiorizzano un'immagine del mondo come luogo minaccioso. La mancata riflessione condivisa e la persistenza di un clima emotivo intriso di tensione danno forma a un circolo vizioso, in cui i discendenti si confrontano con elementi traumatici che non hanno mai realmente "appartenuto" alla loro esperienza diretta, ma che sono stati recepiti attraverso lo spazio relazionale¹¹.

La definizione di trauma intergenerazionale, in un'ottica psicologica, accentua la rilevanza dei processi di rimozione, proiezione e identificazione, evidenziando come la sofferenza possa migrare all'interno di un sistema familiare, senza che si renda necessario il contatto diretto

¹⁰ Connolly, A. (2011). Healing the wounds of our fathers: Intergenerational trauma, memory, symbolization and narrative. *Journal of Analytical Psychology*, 56(5), 607-626.

¹¹ *Ibidem*.

con l'evento fonte di dolore. Ciò rende particolarmente ardua la possibilità di interrompere la catena di trasmissione, giacché il soggetto portatore di sintomi fatica a individuare l'origine del proprio malessere. Le testimonianze cliniche di numerosi professionisti mettono in luce il bisogno di riconoscere l'esistenza di una sofferenza risalente a epoche precedenti, al fine di avviare un percorso di elaborazione e di restituzione di senso. La natura insidiosa del trauma intergenerazionale si annida nell'assenza di una corrispondenza diretta tra evento e sintomo, rendendo necessarie competenze cliniche specializzate per rintracciare i segni disseminati nella biografia emotiva dei discendenti. Il coinvolgimento profondo delle funzioni emotive e relazionali conferisce a tale fenomeno una complessità che richiede un approccio integrato di lettura, sebbene la definizione in sé metta in luce soprattutto la trasmissione di un nucleo traumatico non elaborato, pronto a influenzare le generazioni a venire¹².

¹² Brothers, D. (2014). Traumatic attachments: Intergenerational trauma, dissociation, and the analytic relationship. *International Journal of Psychoanalytic Self Psychology*, 9(1), 3-15.

1.2 MECCANISMI PSICOLOGICI E BIOLOGICI DELLA TRASMISSIONE DEL TRAUMA

La trasmissione intergenerazionale del trauma si alimenta di processi che coinvolgono tanto la dimensione psicologica quanto la sfera neurofisiologica, in un intreccio complesso che risulta difficile da districare. Alcune teorie psicodinamiche sottolineano come l'individuo che ha vissuto un evento traumatico possa veicolare frammenti di vissuti dolorosi attraverso i canali relazionali primari, facendo sì che le generazioni successive ricevano elementi impliciti di narrazione interna carichi di sofferenza non verbalizzata. Non è insolito osservare, all'interno di nuclei familiari con una storia di vicissitudini traumatiche, la tendenza a esprimere in maniera disorganizzata affetti connessi a paure insondabili o vergogne mai esplicitate. Le conseguenze per coloro che ereditano tali contenuti psichici vanno dalla comparsa di sintomi ansiosi fino a configurazioni dissociative più o meno radicate, con ripercussioni sulla formazione dell'identità e sulla capacità di regolare le proprie emozioni in contesti di stress¹³.

La natura delle dinamiche psicologiche che favoriscono la trasmissione intergenerazionale del trauma appare fortemente condizionata dalle modalità di elaborazione soggettiva degli eventi dolorosi. La disfunzione dei meccanismi di coping, correlata all'assenza di uno spazio mentalizzante adeguato, può generare la tendenza a "inviare" ai discendenti una sorta di eredità emotiva intrisa di contenuti inconsci. In tale prospettiva, le teorie dell'attaccamento individuano nella relazione caregiver-bambino un luogo privilegiato dove le rappresentazioni di sé e dell'altro, plasmate da esperienze traumatiche pregresse, vengono trasmesse come modelli relazionali distorti. Un genitore che non abbia integrato il proprio vissuto può comunicare, mediante canali non verbali e affettivi, sensazioni di insicurezza, rabbia o timore, predisponendo il

¹³ Yehuda, R., & Lehrner, A. (2018). Intergenerational transmission of trauma effects: putative role of epigenetic mechanisms. *World psychiatry*, 17(3), 243-257.

bambino a internalizzare stati d'angoscia e interpretazioni irrealistiche delle intenzioni altrui. L'assenza di un'adeguata funzione riflessiva fa sì che si inneschi un processo di identificazione proiettiva: il genitore colloca inconsciamente nel figlio aspetti inaccettabili di sé e induce nell'altro reazioni di allerta o paura che finiscono per consolidare lo schema traumatizzato originario¹⁴.

La trasmissione del trauma non si limita al registro psicologico, giacché i correlati neurobiologici costituiscono un substrato imprescindibile nella radicazione delle memorie dolorose e nella propagazione del disagio. Il sistema nervoso centrale, attraverso la sincronizzazione di circuiti limbici e aree corticali deputate all'elaborazione delle emozioni, si modella in base a esperienze di minaccia percepita o di costante attivazione dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene. Al manifestarsi di stress elevato, l'organismo tende a innalzare i livelli di cortisolo in circolo, influenzando la plasticità neurale e la predisposizione a reagire in modo ipervigile a stimoli esterni. Tale ipersensibilità, se cronicizzata, può sfociare in un pattern di risposta che i discendenti interiorizzano attraverso la condivisione familiare di routine emotive o comportamenti disfunzionali. Alcuni studi in neuropsicologia indicano come la regolazione delle emozioni, se permanentemente disturbata, getti le basi per quadri clinici nei quali l'iperattivazione simpatica diviene la norma, compromettendo l'acquisizione di strategie di coping mature¹⁵.

La circolarità tra aspetti psicologici e biologici emerge in modo ancor più incisivo se si considera il ruolo delle risposte di difesa che l'individuo attiva di fronte a eventi altamente stressanti, le quali includono reazioni di congelamento, agitazione motoria, o chiusura relazionale. Tali pattern di difesa, se reiterati, possono trasformarsi in schemi fissi di

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ Lehrner, A., & Yehuda, R. (2018). Trauma across generations and paths to adaptation and resilience. *Psychological trauma: theory, research, practice, and policy*, 10(1), 22.

risposta all'ambiente, caricando l'assetto psicologico di un costante senso di pericolo anche in assenza di stimoli realmente minacciosi. Quando tali reazioni si intrecciano con la vita familiare, i figli apprendono inconsciamente che determinate situazioni quotidiane vengono vissute con un'ansia costante, quasi fosse una verità ereditaria. La scarsità di opportunità di integrare le emozioni, insieme alla tendenza a reagire in modo eccessivo a stimoli minimi, consolida la percezione di un mondo ostile, rendendo probabile la persistenza di vissuti di precarietà relazionale e sfiducia¹⁶.

Alcune prospettive neurobiologiche ipotizzano che la struttura cerebrale, in particolare le aree deputate all'elaborazione delle emozioni e alla memoria implicita, si plasmi attraverso cambiamenti riconducibili all'iperattivazione dell'amigdala e alla riduzione delle potenzialità inibitorie della corteccia prefrontale. Tali configurazioni neurofunzionali condizionano non soltanto le reazioni individuali allo stress, bensì anche la capacità di modulare la trasmissione dei contenuti emotivi verso i discendenti. La mancanza di un adattamento adeguato di fronte a esperienze minacciose può tradursi in stili genitoriali caratterizzati da ipercontrollo o da scarsa sintonizzazione affettiva, in cui il bambino è esposto a continui segnali contraddittori che alimentano il suo senso di incertezza. Si delinea, così, un circolo vizioso in cui la rete neurale coinvolta nella gestione dell'ansia trasmette segnali iperattivati anche in momenti di relativa tranquillità, facilitando la diffusione di stati emotivi negativi all'interno del sistema familiare¹⁷.

La dinamica relazionale nella trasmissione del trauma può assumere forme particolarmente insidiose quando la generazione precedente non è in grado di riconoscere, nominare o elaborare simbolicamente l'evento traumatico. L'assenza di contenitori emotivi

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ Van der Kolk, B. A. (1988). The trauma spectrum: The interaction of biological and social events in the genesis of the trauma response. *Journal of Traumatic Stress*, 1(3), 273-290.

idonei a trasformare l'angoscia in un'esperienza soggettivamente compromette l'accesso a un racconto unitario di ciò che è stato vissuto. L'elemento traumatico persiste in forma di traccia mnesica e si manifesta attraverso lacune narrative, rotture del dialogo interiore, incubi ripetuti o altre forme di agitazione psichica. Il figlio, crescendo in un clima intriso di tensioni non esplicitate, avverte la presenza di un dolore che non riesce a collocare temporalmente e che sfugge a qualsiasi tentativo di spiegazione razionale. La difficoltà di attribuire un significato a questa sofferenza acquisita indirettamente predispone a sviluppare condotte adattive disfunzionali o strategie difensive improntate all'evitamento, alla sfiducia o a un eccessivo compiacimento dell'altro¹⁸.

Le implicazioni sul piano cognitivo riguardano la costruzione di schemi interpretativi che influenzano l'autopercezione e la lettura del mondo circostante. Un contesto familiare segnato da un trauma non verbalizzato può indurre il bambino a sviluppare una rappresentazione di sé come vulnerabile o inadeguato, con conseguenze anche sulle traiettorie di sviluppo dell'autostima e sulla predisposizione a intraprendere relazioni interpersonali equilibrate. L'internalizzazione di modelli mentali distorti, dove la minaccia e l'abbandono assumono un ruolo costante, prepara il terreno per la replicazione di pattern di attaccamento insicuro o disorganizzato. Il perpetuarsi di questi stili relazionali, accompagnato da un corredo di risposte neuroendocrine disfunzionali, incrementa la probabilità di incontrare difficoltà psicologiche significative, che si trasmettono di generazione in generazione attraverso la reiterazione di copioni intrapsichici e comportamentali¹⁹.

Le prospettive più attuali mettono in luce come l'assimilazione inconscia di ricordi traumatici altrui venga mediata da una complessa

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ Roncada, G., Vandeveld, B., & Calsius, J. (2018). The Human Body and Psychological Trauma: Biological Explanatory Models. A review.

interazione di fattori temperamentali, stili comunicativi e risorse di resilienza. Le narrazioni disfunzionali circolano all'interno della famiglia come veri e propri "miti" silenti, che finiscono per modellare l'identità di chi cresce in quell'ambiente. La percezione di un pericolo costante, sebbene non definito chiaramente, condiziona la fisiologia dello stress e favorisce la comparsa di disturbi d'ansia, ipervigilanza o forme di isolamento sociale. Sul fronte psicologico, l'evitamento del contatto emotivo con il genitore traumatizzato impedisce la costruzione di una base sicura, rendendo difficoltoso lo sviluppo di una personalità integrata. La conseguente vulnerabilità a nuove esperienze traumatiche rafforza il circolo di trasmissione e impedisce l'emergere di dinamiche riparative²⁰.

L'interpretazione dei meccanismi psicologici e biologici chiamati in causa non può prescindere dall'attenzione alle sfumature individuali. Alcune persone, esposte alla medesima trasmissione di contenuti traumatici, riescono a disidentificarsi parzialmente dal dolore altrui, sviluppando difese adattive più sofisticate o canali di rielaborazione che consentono di ridurre l'impatto del trauma ereditato. Altre, al contrario, sperimentano un'integrazione quasi simbiotica con i vissuti dei genitori o dei nonni, facendosi carico di un peso psichico insostenibile e finendo per esprimere sintomi analoghi, pur non avendo attraversato direttamente l'evento critico. La variabilità con cui il trauma filtra attraverso le generazioni risulta legata anche alle dinamiche di co-costruzione del significato, alla disponibilità di figure di supporto extra-familiari e alla capacità di elaborare mentalmente i frammenti di dolore che affiorano in famiglia²¹.

Una simile complessità richiede un costante dialogo fra studi psicologici e ricerche sulle basi neurofisiologiche della risposta allo stress.

²⁰ *Ibidem*.

²¹ Dalvie, S., & Daskalakis, N. P. (2021). The biological effects of trauma. *Complex Psychiatry*, 7(1-2), 16-18.

Gli stimoli ambientali sfavorevoli, se prolungati nel tempo e associati a un contesto affettivo disfunzionale, possono alterare il funzionamento dei circuiti che regolano le emozioni, dando origine a stati di disregolazione che si consolidano attraverso l'apprendimento osservativo e la coregolazione mancata. L'iperattività del sistema nervoso simpatico e la compromissione dei processi di inibizione emotiva segnalano che l'organismo si trova in una condizione di allerta costante, tale da spianare la strada all'instaurarsi di risposte patologiche che i discendenti, osservando e imitandone le manifestazioni, finiscono per interiorizzare. L'intreccio tra reazioni biologiche e rappresentazioni mentali distorte crea un humus propizio a reiterare nel tempo i segni di un trauma che resta latente, ma percepibile nella qualità dei rapporti, nelle narrazioni domestiche e nelle vulnerabilità psicofisiche²².

L'aspetto più critico dei meccanismi di trasmissione risiede nella loro natura spesso tacita e involontaria, poiché i caregiver possono riprodurre schemi genitoriali traumatizzati senza esserne consapevoli. La difficoltà a riflettere sulla propria storia e a separare il passato drammatico dalle relazioni attuali compromette la possibilità di contenere l'angoscia e di offrire un sostegno empatico ai figli. Il carattere frammentario dei ricordi traumatici, unito a un senso di vergogna o di colpa, accentua la propensione a evitare un confronto aperto con la sofferenza, lasciando che l'influenza del trauma affiori tra gli interstizi delle routine quotidiane e degli atteggiamenti educativi. La potenza di questa eredità silente si manifesta nel carattere elusivo di alcune emozioni, nella tendenza a reazioni irrazionali e nel riproporsi di temi di sfiducia o di rabbia che sembrano non avere una causa esplicita²³.

²² *Ibidem*.

²³ Lazaratou, H., Anonitri, C., & Anagnostopoulos, D. (2014). From Parents To Children: The Transmission Of Trauma. *Pluralism in psychiatry*, 71.

La forza con cui gli aspetti psicologici e biologici si intrecciano nella trasmissione del trauma suggerisce l'esistenza di una sinergia dinamica tra memoria implicita, attivazione fisiologica, processi di proiezione inconscia e risposte relazionali disfunzionali. L'individuo nato in un contesto segnato da un evento doloroso non rielaborato può, infatti, trovarsi immerso in atmosfere emotive sature di minaccia, dove il corpo reagisce in anticipo rispetto alla comprensione razionale e la mente assorbe immagini e idee confusamente, sedimentandole nella propria storia identitaria. La trasmissione diventa così un fenomeno transpersonale, nel quale la divisione tra sé e l'altro si fa meno netta, e la ferita originaria continua a pulsare sottotraccia anche quando la memoria cosciente ne ha perso i contorni. Tale persistenza alimenta l'enigma clinico di persone che manifestano sintomi associati a un trauma non vissuto in prima persona, ma appreso attraverso processi di sintonizzazione emotiva e memorie condivise²⁴.

La comprensione dei meccanismi psicologici e biologici che consentono al trauma di passare da una generazione all'altra ha spinto numerosi studiosi a riconoscere l'importanza della testimonianza e della narrazione come strumenti volti a interrompere la catena del dolore ereditato. Senza dilungarsi su strategie cliniche, appare evidente come la presa di consapevolezza riguardo alle connessioni tra attivazione fisiologica e contenuti inconsci traumatizzati possa rappresentare un primo passo per infrangere la segretezza che circonda alcune forme di sofferenza familiare. La rilevanza della comprensione di simili dinamiche è rintracciabile nell'incessante tentativo di restituire al soggetto la libertà di reagire in maniera autentica alle circostanze avverse, svincolandosi dallo schema di risposta appreso in un contesto familiare impregnato da ricordi e tensioni che affondano le radici in eventi passati. L'elaborazione simbolica di memorie frantumate e l'accettazione della propria vulnerabilità

²⁴ *Ibidem*.

rappresentano, da questo punto di vista, i cardini di un processo di rinegoziazione che riduce la probabilità di perpetuare inalterati i contenuti traumatici, almeno laddove il contesto relazionale e l'attivazione neurofisiologica consentano di superare, gradualmente, la soglia dell'indicibile²⁵.

1.3 STUDI STORICI SUI TRAUMI COLLETTIVI (OLOCAUSTO, GUERRE, CARESTIE)

L'Olocausto rappresenta uno dei paradigmi più incisivi nell'analisi dei traumi collettivi, poiché ha influenzato in modo profondo la dinamica psichica non soltanto dei sopravvissuti, ma anche delle generazioni successive, che si sono trovate ad assorbire in maniera implicita le conseguenze di un dolore indicibile. Secondo Danieli²⁶, i figli di coloro che avevano vissuto l'esperienza dei campi di concentramento presentavano quadri sintomatologici che andavano dall'ansia generalizzata a un profondo senso di vulnerabilità esistenziale, come se l'angoscia di sterminio fosse divenuta una sorta di eredità ineludibile. L'autrice, analizzando le testimonianze di varie famiglie di ebrei sopravvissuti, notò la persistenza di un clima emotivo contrassegnato da un bisogno incessante di controllo e da una paura latente di perdita o di abbandono, trasmessa ai discendenti senza una piena consapevolezza delle radici di tale turbamento. Yehuda e colleghi²⁷, esplorando le reazioni di seconda generazione, evidenziarono come molti giovani manifestassero difficoltà a identificare le proprie emozioni, quasi stessero processando un lutto che non apparteneva direttamente alla loro storia individuale, ma che si

²⁵ Zhou, A., & Ryan, J. (2023). Biological embedding of early-life adversity and a scoping review of the evidence for intergenerational epigenetic transmission of stress and trauma in humans. *Genes*, *14*(8), 1639.

²⁶ Danieli, Y. (1988). Confronting the unimaginable: Psychotherapists' reactions to victims of the Nazi Holocaust. In *Human adaptation to extreme stress: From the Holocaust to Vietnam* (pp. 219-238). Boston, MA: Springer US.

²⁷ Yehuda, R., Schmeidler, J., Giller Jr, E. L., Siever, L. J., & Binder-Brynes, K. (1998). Relationship between posttraumatic stress disorder characteristics of Holocaust survivors and their adult offspring. *American Journal of Psychiatry*, *155*(6), 841-843.

rifletteva in un'esperienza di spaesamento interiore. Felman e Laub²⁸ approfondirono la dimensione dell'ascolto testimoniale, mettendo in luce la necessità di un testimone esterno che potesse fungere da contenitore per narrazioni frammentate e spesso intrise di sentimenti di colpa e vergogna, sentimenti in parte generati dall'impossibilità di salvare i familiari. Kellermann²⁹ descrisse la gravità di certe dinamiche di trasmissione, in cui il genitore, dopo aver subito torture e deportazioni, tendeva a sviluppare un disturbo post-traumatico cronico che interferiva con la capacità di fornire una base sicura ai figli, generando un senso di precarietà psichica che si insinuava nella struttura di personalità.

La seconda guerra mondiale e i conflitti ad essa correlati, sebbene abbiano avuto forme e durate differenti a seconda del contesto geografico, hanno mostrato meccanismi simili di ricaduta sulla sfera emotiva di intere popolazioni, con ripercussioni che si sono protratte ben oltre la fine degli scontri. Secondo Lifton³⁰, le cicatrici lasciate dall'uso della bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki coinvolgevano non soltanto i cosiddetti hibakusha (i sopravvissuti alla deflagrazione) ma anche i loro figli, i quali riferivano un clima domestico dove la percezione della morte imminente e il terrore di malformazioni genetiche alimentavano stati di angoscia incontrollata. Herman³¹, analizzando le storie di donne che avevano attraversato gli orrori bellici, mise in luce la frequente comparsa di sintomi dissociativi e di confusione identitaria, come se la coscienza avesse tentato di erigere barriere per proteggersi da un dolore insopportabile. Terr³², occupandosi di bambini sopravvissuti a situazioni di estrema violenza durante i bombardamenti, rilevò come molti presentassero incubi

²⁸ Felman, S., & Laub, D. (1992). *Testimony: Crises of witnessing in literature, psychoanalysis, and history*. Taylor & Francis.

²⁹ Kellermann, N. P. (2001). Transmission of Holocaust trauma-An integrative view. *Psychiatry*, 64(3), 256-267.

³⁰ Lifton, R. J. (2012). *Death in life: Survivors of Hiroshima*. Univ of North Carolina Press.

³¹ Herman, J. L. (1992). *Trauma and Recovery* Basic Books. New York.

³² Terr, L. C. (1979). Children of Chowchilla: A study of psychic trauma. *The psychoanalytic study of the child*, 34(1), 547-623.

ricorrenti e riflessi di startle esacerbati, manifestazioni che indicavano un sistema nervoso in costante stato di allerta, predisposto a interpretare qualsiasi segnale come minaccia potenziale. La dialettica tra l'individuo e il contesto militare, come mostrato nelle analisi di Shalev³³ sui veterani di guerra, suggerisce che l'esperienza traumatica di un conflitto armato possa trasformarsi in una sorta di condizione esistenziale duratura, in cui il soggetto fatica a rielaborare la frattura della sicurezza percepita, influenzando i modelli relazionali e la fiducia di base.

Le guerre più recenti, come il conflitto in Vietnam, hanno prodotto studi che hanno evidenziato la convergenza fra devastazione fisica e lacerazione emotiva, con risvolti che coinvolgono l'intera collettività. Wessely e Jones³⁴ esaminarono l'impatto psicologico sui veterani britannici che avevano preso parte alla Guerra del Golfo, rilevando un aumento di disturbi correlati all'ansia e alla somatizzazione, oltre a un'incidenza più elevata di forme depressive legate al senso di colpa del sopravvissuto. Il trauma di massa, in tali prospettive, assume una valenza contagiosa che può varcare i confini dei gruppi direttamente colpiti, insinuandosi in maniera sottile nella coscienza collettiva e creando modelli di attaccamento insicuro. L'interiorizzazione di un senso costante di allerta, in alcuni casi, viene tramandata ai figli, che crescono in un clima psichico di sospetto e diffidenza, non perché abbiano sperimentato di prima mano l'evento bellico, bensì per la presenza di un genitore emotivamente instabile o per un immaginario familiare dominato da paure che affondano le radici in episodi tragici. Nadler e Ben-Shushan³⁵ evidenziarono come i bambini nati in contesti di forte conflittualità militare

³³ Shalev, A. Y. (1992). Posttraumatic stress disorder among injured survivors of a terrorist attack: Predictive value of early intrusion and avoidance symptoms. *The Journal of nervous and mental disease*, 180(8), 505-509.

³⁴ Jones, E., & Wessely, S. (2005). *Shell shock to PTSD: Military psychiatry from 1900 to the Gulf War*. Psychology Press.

³⁵ Nadler, A., & Ben-Shushan, D. (1989). Forty years later: Long-term consequences of massive traumatization as manifested by Holocaust survivors from the city and the Kibbutz. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 57(2), 287.

sviluppassero un atteggiamento di ipervigilanza e un bisogno estremo di contatto rassicurante, sintomi riconducibili a un'eredità emotiva subita passivamente nel corso dello sviluppo.

Le carestie, pur non essendo caratterizzate dal conflitto armato, hanno mostrato un potenziale traumatogeno altrettanto intenso, poiché colpiscono la sfera della sopravvivenza basilare e producono conseguenze devastanti in termini di malnutrizione e insicurezza. De Rooij e colleghi³⁶ analizzarono la cosiddetta “Dutch Hunger Winter” del 1944-1945, durante la quale la popolazione olandese sperimentò una privazione alimentare acuta negli ultimi mesi di occupazione nazista, e osservò effetti duraturi sulla salute psicofisica dei bambini che in quel periodo si trovavano in fase prenatale. Tali soggetti, studiati a distanza di molti decenni, mostravano tendenze a un maggiore stress psicologico, accompagnato da difficoltà nella regolazione emotiva e da una percezione amplificata del pericolo. Non si trattava di un semplice esito dell'indigenza vissuta in maniera diretta, ma di un'impronta lasciata anche sulla percezione della precarietà dell'ambiente, interiorizzata e tramandata come narrazione familiare di ristrettezza e minaccia costante. Il lavoro di Lumey e Stein³⁷ suggerì che i bambini esposti a carestia precoce avevano maggiori probabilità di sviluppare tratti ansiosi in età adulta, con una tendenza a ricercare continuamente la disponibilità di risorse per timore di non averne mai a sufficienza. Questo timore, intriso di significati storici, rappresentava la trascrizione psichica di una fame cronica mai veramente elaborata, che si era estesa alla dimensione identitaria come un marchio ingombrante da cui era difficile emanciparsi.

³⁶ De Rooij, S. R., Wouters, H., Yonker, J. E., Painter, R. C., & Roseboom, T. J. (2010). Prenatal undernutrition and cognitive function in late adulthood. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *107*(39), 16881-16886.

³⁷ Lumey, L. H., & Stein, A. D. (1997). Offspring birth weights after maternal intrauterine undernutrition: a comparison within sibships. *American journal of epidemiology*, *146*(10), 810-819.

Alcuni autori, come De Jong³⁸, riferendosi a episodi di penuria alimentare in varie regioni dell’Africa e dell’Asia meridionale, osservarono che la mancanza di cibo, unita alla disgregazione dei tessuti sociali, generava uno stato di costante incertezza che favoriva l’insorgere di sintomi di tipo post-traumatico anche in individui che non avevano sperimentato violenze fisiche dirette. La possibilità di non accedere ai beni primari, l’assenza di una rete di sostegno comunitario e la tensione verso un futuro indefinito costituivano fattori di vulnerabilità che incidevano sull’equilibrio psichico collettivo e sulla trasmissione dei modelli di adattamento alle generazioni successive. In tali contesti, i bambini crescevano in famiglie che, pur di garantire un minimo di sostentamento, sviluppavano dinamiche di ipercontrollo e di risparmio estremo, infondendo nella prole l’idea che ogni risorsa dovesse essere custodita con ossessione, poiché la minaccia di restare senza cibo poteva ripresentarsi in qualunque momento. Tale atteggiamento d’allarme interiore, una volta strutturatosi nella personalità, tendeva a riemergere anche in situazioni di relativa sicurezza, denotando la presenza di un lascito traumatico di natura collettiva che influenzava persino le scelte relazionali e lavorative.

La psico-storiografia ha mostrato un considerevole interesse per i cosiddetti “traumi massivi”, che investono popolazioni intere attraverso eventi come genocidi, guerre civili o crisi sanitarie di ampia portata. Alexander e Margarete Mitscherlich³⁹ analizzarono i processi di rimozione e di negazione che caratterizzarono gran parte della società tedesca nel dopoguerra, evidenziando come il mancato confronto con le responsabilità del regime nazista avesse generato un malessere diffuso che si manifestava in forme depressive e reazioni somatiche, quasi che l’intera nazione fosse entrata in uno stato di blocco affettivo. L’assenza di una narrazione condivisa e di un riconoscimento della colpa collettiva, secondo

³⁸ De Jong, J. (Ed.). (2006). *Trauma, war, and violence: Public mental health in socio-cultural context*. Springer Science & Business Media.

³⁹ Mitscherlich, A., & Mitscherlich, M. (2017). *Die Unfähigkeit zu trauern: Grundlagen kollektiven Verhaltens*. Piper ebooks.

tale prospettiva, impediva l'elaborazione del trauma, determinando un passaggio transgenerazionale di sentimenti confusi di vergogna e silenziosa rassegnazione. Lifton⁴⁰, nel suo studio sul terrore nucleare e sulle reazioni psicologiche degli statunitensi all'ipotesi di un conflitto atomico, sottolineò come la prospettiva di un annientamento totale esercitasse un impatto su coloro che, pur non avendo vissuto la detonazione di un ordigno, ne temevano la potenza devastante. Tale condizione di angoscia collettiva trasformava l'immaginario delle famiglie e delle comunità, creando una tensione costante che a volte si esprimeva in una ricerca ossessiva di assicurazione.

Vari studi hanno documentato come eventi bellici o emergenze prolungate, quali l'assedio di Sarajevo negli anni Novanta, possano dar luogo a fenomeni di traumatizzazione secondaria nei soggetti che nascono e crescono in quella situazione di costante pericolo. Shalev e Ursano⁴¹ misero in evidenza il fenomeno della cosiddetta ipervigilanza transgenerazionale, in cui i bambini già dai primi anni di vita sviluppavano una sintonia con le ansie parentali, assorbendole come parte naturale del loro modo di stare al mondo. Tale meccanismo, secondo alcuni modelli psicodinamici, funzionerebbe come una sorta di identificazione primaria con la figura genitoriale minacciata, comportando la riproposizione di aspettative catastrofiche e di una diffidenza verso l'ambiente. Lo scenario di guerra, pertanto, non si limita a devastare l'immediato presente con ferite fisiche e psicologiche dirette, ma continua a vivere nelle memorie familiari, alimentando racconti che persistono e che plasmano la percezione dell'altro e di sé stessi.

Il fenomeno delle migrazioni forzate, spesso correlate a conflitti armati o a carestie, ha contribuito ad ampliare il dibattito scientifico sulla

⁴⁰ Lifton, R. J. (1980). *The Broken Connection: On Death and the Continuity of Life*. Simon & Schuster.

⁴¹ Shalev, A. Y., & Ursano, R. (1990). PTSD and stress-related disorders. *PTSD Journal*, 1, 22-34.

portata del trauma collettivo. Molti rifugiati, come evidenziato da Silove⁴² analizzando le popolazioni in fuga dalla Cambogia dilaniata dai Khmer Rossi, presentavano gravi forme di disturbo post-traumatico da stress, accompagnate da sentimenti di alienazione e da un senso di frammentazione della propria identità culturale. I figli nati in esilio condividevano una visione del mondo in cui l'insicurezza costituiva l'asse portante, generando difficoltà di integrazione nelle società ospitanti e acuendo l'isolamento. La letteratura clinica riporta numerosi casi di giovani, cresciuti in contesti migratori caratterizzati dalla perdita delle radici, che sviluppano problematiche di adattamento scolastico e lavorativo, nonché fobie sociali e difficoltà interpersonali, come se le cicatrici collettive trasmigrate attraverso i racconti familiari e l'esempio dei genitori avessero posto le basi di un'angoscia che risulta difficile decodificare.

Alcuni studiosi, come Brown e Fromm⁴³, hanno sottolineato che l'esperienza della fame, della violenza e della perdita di un contesto di sicurezza può insediarsi nella mente al punto da alterare la costruzione della propria autobiografia, generando un'elevata tendenza a dissociare o a negare gli episodi più dolorosi. Tale negazione, però, non cancella le tracce del trauma, che riemergono sotto forma di allucinazioni, flashback o comportamenti auto-distruttivi, spesso fraintesi dalle stesse vittime come fenomeni estranei e ingovernabili. La trasmissione collettiva del trauma, in questa prospettiva, si può interpretare come un meccanismo di difesa che tenta di tenere a bada l'angoscia, ma finisce per perpetuare modalità di relazione non elaborate e problematiche, soprattutto all'interno delle famiglie che si trovano, loro malgrado, a fungere da portatrici di una storia traumatica. L'immaginario culturale, disseminato di simboli e rappresentazioni della sofferenza, funge da veicolo per la continuità di tali

⁴² Silove, D. (1999). The psychosocial effects of torture, mass human rights violations, and refugee trauma: Toward an integrated conceptual framework. *The Journal of nervous and mental disease*, 187(4), 200-207.

⁴³ Brown, D. P., & Fromm, E. (2013). *Hypnosis and behavioral medicine*. Routledge.

esperienze traumatiche, favorendo la cristallizzazione di sentimenti di sfiducia e di paura che stentano a estinguersi nel tempo.

La trasmissione del trauma collettivo legata a carestie, guerre e genocidi, sulla scia di molte ricerche, appare influenzata dal modo in cui le comunità e gli individui narrano e condividono la propria storia di devastazione e resistenza. Coloro che subiscono l'evento catastrofico e non trovano alcuna forma di elaborazione o riconoscimento sociale, secondo Felman e Laub⁴⁴, rischiano di sviluppare un senso di isolamento tale da aggravare la frammentazione psichica, mentre l'assenza di un'elaborazione collettiva contribuisce a mantenere viva la ferita, predisponendo la generazione successiva a ereditare una memoria lacunosa e intrisa di sofferenza. La psicologia del trauma, attraverso lo studio delle ricadute a lungo termine di tali catastrofi, ha messo in evidenza l'estrema complessità dei processi di guarigione, soprattutto quando manca un supporto culturale che consenta di integrare il vissuto all'interno di un tessuto simbolico più ampio. Le testimonianze dei sopravvissuti, talvolta incongruenti o offuscate dal tempo, possono diventare l'unica traccia per ricostruire l'evento traumatico, e la qualità della relazione con i discendenti determina in larga misura la natura del legame che si stabilisce con quel passato tormentato.

1.4 IL TRAUMA INTERGENERAZIONALE NELLA PRATICA CLINICA

La gestione delle dinamiche transgenerazionali nel contesto terapeutico richiede una prospettiva che contempli i molteplici livelli di significazione implicati nei vissuti ereditati dalle generazioni precedenti, poiché la trasmissione di un'eredità traumatica non si esaurisce soltanto nell'espressione comportamentale o sintomatica, ma trova radici profonde nelle risonanze emotive che permeano la matrice relazionale familiare. L'operatore che incontra individui con storie di sofferenza annidata in

⁴⁴ Felman & Laub 1992, *Op. cit.*

eventi storici o in pattern relazionali disfunzionali consolidatisi nel tempo, spesso rileva un'atmosfera di tensione latente, come se certi nodi emotivi fossero sedimentati in uno spazio psichico protetto da difese robuste e allo stesso tempo fragili⁴⁵.

L'alleanza terapeutica rappresenta un veicolo essenziale per consentire alla persona di sentirsi sufficientemente al sicuro da poter esplorare e verbalizzare conflitti, immagini e rappresentazioni interiorizzate, spesso ereditate senza una reale consapevolezza del loro significato. Il clinico, nel ricevere narrazioni frammentarie o all'apparenza incoerenti, si imbatte in un materiale psichico che talvolta eccede la storia di vita soggettiva del paziente, andando a richiamare elementi di genealogia familiare intrisi di un dolore mai del tutto risolto. Risulta pertanto indispensabile l'adozione di un setting in cui lo spazio dialogico si configuri come contenitore e amplificatore simultaneo: contenitore della sofferenza e dell'incertezza, amplificatore di potenziali rielaborazioni emotive. Attraverso un ascolto empatico e una disponibilità a navigare nelle zone d'ombra dell'esperienza, il terapeuta può cogliere i contorni di un trauma che, benché non vissuto direttamente dal paziente, si manifesta nella sintomatologia emotiva, nelle credenze negative su di sé e nel rapporto con le figure di attaccamento⁴⁶.

La psicoterapia del trauma intergenerazionale viene sostenuta dal fatto che le vicende traumatiche, quando non trovano un canale di simbolizzazione collettiva o personale, tendono a stratificarsi nella memoria familiare come nuclei emotivi tacitati, che nel tempo si ripresentano sotto forma di angosce, modelli relazionali distorti o perfino sintomi somatici ricorrenti. Un simile percorso richiede un intervento che riesca a integrare la dimensione narrativa con un approccio che consideri

⁴⁵ Isobel *et al.* 2009, *Op. cit.*

⁴⁶ Adams, C. R., Grad, R. I., & Nice, M. L. (2023). An ecological perspective of intergenerational trauma: Clinical implications. *Journal of Counseling Research and Practice*, 8(1), 4.

le diverse forme di espressione corporea e affettiva, in modo da illuminare quegli strati di esperienza non sempre accessibili all'elaborazione verbale. Le interruzioni improvvise del racconto o le reazioni di iperattivazione fisiologica, talvolta registrate nel paziente quando il discorso sfiora contenuti interdetti, illustrano come gli eventi traumatici possano restare iscritti in circuiti emotivi e corporei, nonostante i tentativi di rimozione o soppressione volontaria⁴⁷.

La conduzione di colloqui familiari, in alcune circostanze, rappresenta uno strumento di analisi e confronto capace di favorire l'emersione di copioni relazionali che spesso si ripetono senza consapevolezza. La psicoterapia sistemico-relazionale, ad esempio, mette in luce il modo in cui un nucleo traumatico possa essere tramandato tramite pattern di comunicazione o ruoli cristallizzati all'interno della famiglia. Nell'osservazione dell'interazione tra i vari membri, il clinico nota la presenza di condizionamenti impliciti che guidano reazioni affettive e atteggiamenti difensivi, riconducibili a esperienze collettive passate. La possibilità di dare nome a tali dinamiche e di riscriverle in chiave più funzionale, mediante un processo di costruzione condivisa di significati, consente di attenuare la potenza di un trauma rimasto a lungo inespresso⁴⁸.

La terapia psicodinamica, dal canto suo, offre uno spazio in cui i fantasmi del passato possono entrare nel campo transfert-controtransfert, catalizzando una scoperta graduale delle tracce lasciate dal trauma generazionale nella psiche individuale. Il paziente, attraverso le interpretazioni e il contenimento fornito dal terapeuta, sperimenta la possibilità di ricontattare antiche angosce o vissuti di sopraffazione, senza esserne travolto. Nell'ottica transgenerazionale, l'analisi delle

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ Franco, F. (2023). Intergenerational transmission of trauma. *Journal of Health Service Psychology*, 49(4), 185-190.

identificazioni proiettive e dei processi dissociativi contribuisce a far emergere le modalità con cui le generazioni precedenti hanno inconsapevolmente trasmesso nuclei traumatici irrisolti. L'ascolto delle risonanze emotive che emergono all'interno del rapporto terapeutico consente di riconoscere se la comunicazione del paziente esprime una sofferenza proveniente da un tempo che non coincide con la sua storia biografica, ma attinge a uno scenario antecedente, quasi archetipico⁴⁹.

Nell'ambito della terapia cognitivo-comportamentale di terza generazione, l'attenzione alla regolazione emotiva e alla mindfulness può risultare vantaggiosa per favorire una maggiore consapevolezza dei vissuti corporei e affettivi che si associano alle memorie traumatiche. L'utilizzo di protocolli pensati per la riduzione dell'iperarousal e per la promozione di tecniche di grounding aiuta il paziente a riconoscere e gestire le reazioni somatiche legate alla rievocazione, riducendo la possibilità di essere inondato da flashback o stati dissociativi. Tale dimensione operativa si dimostra significativa, dato che il trauma intergenerazionale talvolta si manifesta attraverso un'intensa reattività fisiologica che non trova spiegazione in eventi personali, ma che risuona di un passato remoto trasmesso a livello familiare⁵⁰.

Alcune metodologie terapeutiche, come gli approcci basati sull'EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), risultano utili nell'esplorazione e nella desensibilizzazione di ricordi traumatici che non appartengono esclusivamente al paziente, bensì si intrecciano con rievocazioni e narrazioni tramandate. In queste circostanze l'elaborazione riguarda anche la riorganizzazione del significato attribuito alle esperienze subite dagli antenati, poiché la percezione di un pericolo costante o di una colpa ingiustificata può persistere in chi non ha sperimentato in prima persona l'evento, ma ne vive inconsapevolmente la memoria emotiva.

⁴⁹ *Ibidem*.

⁵⁰ Franco 2023, *Op. cit.*

L'EMDR, lavorando sulla ristrutturazione cognitiva e affettiva del ricordo, contribuisce a disancorare l'individuo da reazioni automatiche che perpetuano il trauma in modo transgenerazionale⁵¹.

L'utilizzo di tecniche immaginative, come la visualizzazione guidata o le rappresentazioni simboliche, agevola il contatto con parti di sé che risultano indecifrabili attraverso un semplice discorso razionale. L'apparizione di immagini oniriche ricorrenti o la presenza di metafore particolarmente potenti, che emergono durante la seduta, suggeriscono la persistenza di vissuti transgenerazionali che risuonano come tracce poetiche di un passato non del tutto elaborato. L'interpretazione di tali simbolizzazioni, inserita in un percorso di progressiva rinarrazione, consente di creare un ponte tra l'esperienza affettiva individuale e il contesto storico-familiare, generando la possibilità di riconoscere e trasformare i contenuti emotivi dolorosi. Ciò favorisce non soltanto l'uscita da rigide posizioni difensive, ma anche la costruzione di un'identità più integrata e aperta alla possibilità di rinnovamento⁵².

Una variabile cruciale nella presa in carico del trauma intergenerazionale riguarda la capacità del terapeuta di sostenere e modulare il controtransfert, giacché l'impatto di narrazioni intrise di lutti collettivi, deportazioni o violenze strutturali talvolta risveglia paure e sentimenti di angoscia nello stesso clinico. Diviene quindi necessario disporre di uno spazio di supervisione o di intervizione in cui elaborare tali vissuti, riducendo il rischio di confusione relazionale e mantenendo un assetto professionale che, pur rimanendo empatico, garantisce un confine sicuro. L'esperienza di risonanza emotiva, se ben gestita, può trasformarsi in uno strumento terapeutico di grande importanza, perché permette di sintonizzarsi con quel nucleo di sofferenza in modo realistico e al tempo

⁵¹ Perez, L. M. (2009). Intergenerational dynamics of trauma. *Journal of Infant, Child, and Adolescent Psychotherapy*, 8(3-4), 156-168.

⁵² *Ibidem*.

stesso protettivo, allontanando la minaccia di un contagio traumatico incontrollato⁵³.

La rilevanza del contesto culturale e sociale, che spesso avvolge le memorie transgenerazionali, ha un ruolo non trascurabile nel lavoro clinico. Gli eventi storici di natura collettiva, come guerre o catastrofi, lasciano segni incancellabili nella coscienza di un popolo e di riflesso nelle famiglie che ne hanno vissuto le conseguenze. La psicoterapia si trova, in tali casi, a confrontarsi con convinzioni profondamente radicate riguardo al pericolo o all'impossibilità di fidarsi dell'Altro, che si tramandano sotto forma di atteggiamenti ipervigili o di rigide regole di controllo. Il tentativo di ricomporre tali esperienze e di riconoscerne la matrice condivisa consente al singolo di collocare la propria vicenda in un orizzonte più ampio, che non coincide soltanto con l'individualità ma comprende la comunità di appartenenza. Attraverso un processo di elaborazione simbolica e storicizzazione, si apre uno scenario di progressiva liberazione dal peso di un passato che continua a gravare sul presente, anche a distanza di generazioni⁵⁴.

Le tecniche psicoeducative, sovente integrate in modelli di terapia familiare o di counseling, consentono di decodificare le dinamiche e i miti familiari che perpetuano lo stigma del trauma, insegnando strategie di fronteggiamento che prendono in considerazione sia la prospettiva intrapsichica sia quella interpersonale. Risulta infatti essenziale aiutare la persona a prendere le distanze da un destino che spesso viene percepito come ineluttabile, proponendo una rilettura della propria biografia che includa possibilità di autoefficacia e padronanza emotiva. Un cambiamento di narrazione genera un effetto dirimpente sulla catena

⁵³ Twigger, A., Lee, A. Y. S., & Amos, J. (2024). Clinician and lived experience perspectives on non-judgemental family care, in working with childhood maltreatment and intergenerational trauma: A pilot narrative review. *Australian and New Zealand Journal of Family Therapy*, 45(4), 388-400.

⁵⁴ *Ibidem*.

transgenerazionale, dal momento che interrompe la trasmissione di modelli interpretativi fatalistici o di ipervigilanza, lasciando spazio a una funzione riflessiva capace di creare nuove prospettive. Il superamento del trauma ereditato, nelle sue manifestazioni più pervasive, esige un impegno costante nel favorire l'emergere di una coscienza critica e di un senso di continuità esistenziale in grado di valorizzare le risorse familiari, senza più rimanere intrappolati nei legami invisibili del passato⁵⁵.

Numerose ricerche in ambito clinico evidenziano che la sofferenza intergenerazionale, se adeguatamente elaborata, può dare origine a una particolare forma di consapevolezza che si riverbera nella possibilità di instaurare relazioni meno segnate da timori irrisolti. I soggetti che intraprendono un percorso terapeutico mirato al riconoscimento dei retaggi traumatici manifestano, in diversi casi, un miglioramento nell'autoregolazione affettiva e nella capacità di entrare in contatto con il proprio mondo interno. L'accesso a contenuti antichi, che emergono nella stanza di terapia in modo graduale, produce l'opportunità di compiere un atto di riappropriazione soggettiva, finalmente libero dai vincoli della ripetizione coatta. Tale atto non equivale a un semplice recupero mnemonico, bensì a un processo di trasformazione simbolica che, nel tempo, permette una rilettura di sé e della propria appartenenza transgenerazionale con uno sguardo più solido e autonomo⁵⁶.

La sensibilità del professionista nel cogliere i segnali di una possibile trasmissione traumatica attraverso le generazioni diviene il cuore di un intervento clinico che ambisce a sciogliere i grovigli del passato e a restituire un orizzonte di autenticità alla vita psichica. Laddove emergano storie interrotte, lutti congelati e segreti familiari coperti da un velo di vergogna, la psicoterapia funziona come spazio privilegiato di

⁵⁵ Mayer, S. (2014). Tell the Story: Intergenerational Trauma and Healing. *Clinician's Guide to Self-Renewal: Essential Advice from the Field*, 189-203.

⁵⁶ *Ibidem*.

esplorazione e ridefinizione di ciò che è stato ereditato, favorendo la costruzione di nuove narrazioni in grado di includere tanto la sofferenza quanto la speranza di un cambiamento reale. L'equipe multidisciplinare, in alcuni casi, risulta preziosa nel coordinare interventi che comprendano non soltanto la dimensione psicoterapeutica, ma pure quella medica, sociale o educativa, laddove la traccia del trauma abbia prodotto conseguenze evidenti sul piano sociale o della regolazione comportamentale⁵⁷.

La complessità del trauma intergenerazionale, nella pratica clinica, si esprime con tutta la sua forza nel momento in cui il paziente riesce a distinguere la propria soggettività dal peso psichico introiettato nel corso delle relazioni familiari primarie. L'atto di nominare e collocare in una cornice di senso gli eventi che hanno segnato la storia di una famiglia può funzionare come antidoto alla tendenza a ripetere i copioni dolorosi del passato senza accorgersi della loro origine. Il terapeuta, consapevole della rilevanza di questi fenomeni, assume il ruolo di testimone e di facilitazione, accompagnando il soggetto in un viaggio talvolta difficile, ma potenzialmente liberatorio. La rielaborazione del trauma ereditato si configura così come un processo graduale, in cui l'ascolto, la narrazione, la simbolizzazione e la ricerca di nuove modalità relazionali convergono nella costruzione di una soggettività capace di integrare, senza esserne più assoggettata, le ferite di coloro che hanno preceduto⁵⁸.

⁵⁷ Ritzema, H. (2024). Research digest: understanding intergenerational trauma and its transmission through the lens of epigenetics. *Journal of Child Psychotherapy*, 50(3), 550-565.

⁵⁸ *Ibidem*.

CAPITOLO II

2. EPIGENETICA E TRAUMA: MECCANISMI BIOLOGICI DI REGOLAZIONE GENICA

2.1 CONCETTI BASE DI EPIGENETICA: METILAZIONE DEL DNA, MODIFICAZIONI ISTONICHE E RNA NON CODIFICANTI

La regolazione epigenetica implica un complesso sistema di segnali molecolari in grado di modulare l'espressione dei geni senza alterare la sequenza del DNA, generando una straordinaria varietà di profili funzionali che incidono profondamente sullo sviluppo neurobiologico e sul benessere psichico dell'individuo. Bird⁵⁹ ha evidenziato come l'epigenoma, attraverso dinamiche flessibili ma strutturate, si configuri come una sorta di ordito in cui le variabili ambientali interagiscono con l'assetto genetico, influenzando la plasticità neuronale e la successiva emergenza di pattern comportamentali. Lo studio dei meccanismi epigenetici, nella prospettiva psicologica, assume importanza cruciale nel tentativo di spiegare in che modo esperienze relazionali o condizioni di stress possano incidere sulla manifestazione di tratti di personalità, vulnerabilità emotive o predisposizioni a specifiche patologie psichiatriche.

La metilazione del DNA rappresenta uno dei processi chiave di modulazione epigenetica. Jones e Takai⁶⁰ hanno descritto in modo esauriente come gruppi metilici, legati principalmente a citosine presenti nelle isole CpG, possano alterare l'accessibilità del complesso trascrizionale, agendo come un vero e proprio interruttore molecolare. Egger e colleghi⁶¹ hanno sottolineato la possibilità che pattern aberranti di metilazione si associno a problemi di disregolazione emotiva,

⁵⁹ Bird, A. (2002). DNA methylation patterns and epigenetic memory. *Genes & development*, 16(1), 6-21.

⁶⁰ Jones, P. A., & Takai, D. (2001). The role of DNA methylation in mammalian epigenetics. *Science*, 293(5532), 1068-1070.

⁶¹ Egger, G., Liang, G., Aparicio, A., & Jones, P. A. (2004). Epigenetics in human disease and prospects for epigenetic therapy. *Nature*, 429(6990), 457-463.

evidenziando l'emergere di stati ansiosi o depressivi in soggetti con esperienze infantili di trascuratezza. L'aggiunta o la rimozione di gruppi metilici, infatti, tende a rimodellare l'attività di geni implicati nella produzione di neurotrasmettitori e di ormoni dello stress, con ripercussioni rilevanti sulla fisiologia dell'asse dello stress stesso. Diversi studi⁶² hanno dimostrato che un aumento della metilazione in regioni chiave del DNA, come i promotori di geni che codificano per i recettori dei glucocorticoidi, può determinare una maggiore reattività allo stress in età adulta, aprendo la strada a quadri clinici di ipervigilanza e disregolazione affettiva. Da un punto di vista psicologico, tali reperti suggeriscono una stretta relazione tra ambiente relazionale precoce e marcatori epigenetici, che modulano l'architettura stessa delle reti neurali coinvolte nella regolazione emotiva.

Le modificazioni istoniche, che comprendono acetilazioni, metilazioni e fosforilazioni di specifici residui aminoacidici sulle code istoniche, costituiscono un'altra colonna portante della regolazione epigenetica. Allis e Jenuwein⁶³ hanno illustrato un modello in cui la cromatina si presenta come un organismo in continua evoluzione, pronto a variare la propria conformazione sotto l'azione coordinata di numerosi enzimi. Kouzarides⁶⁴ ha evidenziato la rilevanza delle proteine istoniche nel definire regioni di DNA più o meno accessibili ai fattori di trascrizione, con un conseguente impatto sulla sintesi di molecole proteiche fondamentali per la funzionalità neuronale. La psicobiologia dello sviluppo ha proposto ipotesi secondo cui variazioni nei livelli di acetilazione istonica, soprattutto a carico di geni implicati nella crescita dendritica e nella formazione delle sinapsi, possano influenzare la maturazione dei circuiti coinvolti nell'apprendimento e nella memoria. L'atmosfera emotiva

⁶² Zhang, T. Y., & Meaney, M. J. (2010). Epigenetics and the environmental regulation of the genome and its function. *Annual review of psychology*, 61(1), 439-466.

⁶³ Allis, C. D., & Jenuwein, T. (2016). The molecular hallmarks of epigenetic control. *Nature reviews genetics*, 17(8), 487-500.

⁶⁴ Kouzarides, T. (2007). Chromatin modifications and their function. *Cell*, 128(4), 693-705.

che circonda il soggetto nei primi anni di vita, in base a tali dati, sarebbe in grado di orientare la configurazione dell'epigenoma, incidendo sulla capacità di elaborare le esperienze traumatiche e di accedere a strategie di coping più o meno adattive. Un contesto familiare fortemente invalidante, caratterizzato da elevati livelli di conflitto o di imprevedibilità, potrebbe dunque imprimere segnali epigenetici che orientano i pattern di risposta allo stress lungo l'intero arco di vita.

La ricerca sui meccanismi di rimodellamento istonico si è soffermata anche sul ruolo degli enzimi istone deacetilasi (HDAC) e istone acetiltransferasi (HAT), che regolano rispettivamente la rimozione e l'aggiunta di gruppi acetilici. Modificazioni nella loro attività, come suggerito da Abel e colleghi⁶⁵, sono state associate a variazioni nella plasticità sinaptica, con conseguenze nel consolidamento della memoria di eventi avversi o, al contrario, nella capacità di estinguere ricordi traumatici. L'utilizzo di inibitori delle HDAC, in alcuni modelli sperimentali, ha mostrato effetti potenzialmente terapeutici su disturbi legati all'ansia e al timore persistente, ipotizzando che intervenire sulla struttura della cromatina possa favorire processi di riscrittura mnemonica e di rielaborazione del ricordo doloroso. Le implicazioni psicologiche di tali scoperte, sebbene complesse, spingono a considerare la possibilità che interventi farmacologici mirati, associati a psicoterapia, promuovano un rilascio di catene di memoria precedentemente ancorate a circuiti rigidi. La modulazione epigenetica, in questo scenario, acquista un significato denso di prospettive, poiché collega i livelli biologici e relazionali in un continuum che rende visibile la filigrana dell'esperienza vissuta nel tessuto molecolare.

Gli RNA non codificanti, suddivisi in piccole molecole di microRNA (miRNA) e in long non-coding RNA (lncRNA), costituiscono un ulteriore

⁶⁵ Abel, T., & Zukin, R. S. (2008). Epigenetic targets of HDAC inhibition in neurodegenerative and psychiatric disorders. *Current opinion in pharmacology*, 8(1), 57-64.

meccanismo epigenetico di primaria rilevanza. Bartel⁶⁶ ha fornito un contributo fondante allo studio dei miRNA, dimostrando come questi ultimi possano regolare l'espressione di specifici geni legandosi a sequenze complementari di mRNA e impedendone la traduzione. Tale regolazione post-trascrizionale possiede riflessi significativi sullo sviluppo del sistema nervoso e sulla capacità del cervello di rimodellarsi in risposta a eventi stressanti. Studi condotti da Mehler e Mattick⁶⁷ hanno suggerito che i miRNA svolgano un ruolo essenziale nell'omeostasi neuronale, influenzando sull'equilibrio tra eccitazione e inibizione sinaptica. Una produzione disfunzionale di certi miRNA, magari indotta da stress cronico o da una carenza prolungata di sostegno socioemotivo, potrebbe alterare la fisiologia di regioni corticali coinvolte nella regolazione degli affetti, con ricadute evidenti sul benessere psicologico. L'epigenetica, in tal senso, dimostra di non essere circoscritta alla dimensione della cromatina e del DNA, ma si allarga a una rete di piccoli regolatori che orchestrano l'attività di innumerevoli geni.

I lncRNA, sebbene ancora meno compresi rispetto ai miRNA, hanno destato crescente interesse nella comunità scientifica per la loro azione su processi di rimodellamento cromatinico e su circuiti molecolari legati allo sviluppo cerebrale. Mercer e colleghi⁶⁸ hanno mostrato che alcuni lncRNA agiscono come impalcature molecolari, reclutando complessi enzimatici capaci di modificare le code istoniche o di influenzare la metilazione del DNA. Tale orchestrazione molecolare apre scenari sorprendenti per la psicologia, poiché suggerisce l'esistenza di una rete di regolazione tanto pervasiva quanto sofisticata, potenzialmente in grado di rispondere a input di natura ambientale come eventi traumatici o

⁶⁶ Bartel, D. P. (2009). MicroRNAs: target recognition and regulatory functions. *cell*, 136(2), 215-233.

⁶⁷ Mehler, M. F., & Mattick, J. S. (2007). Noncoding RNAs and RNA editing in brain development, functional diversification, and neurological disease. *Physiological reviews*, 87(3), 799-823.

⁶⁸ Mercer, T. R., Dinger, M. E., & Mattick, J. S. (2009). Long non-coding RNAs: insights into functions. *Nature reviews genetics*, 10(3), 155-159.

modificazioni dello stato relazionale. L'analisi di questi processi, in una prospettiva che integri i livelli molecolari con le dinamiche di attaccamento e con la psicopatologia, può gettare luce su come esperienze stressogene precoci possano lasciare tracce indelebili nel modo in cui il genoma si esprime, condizionando lo sviluppo di strategie difensive, stili di coping e predisposizioni a particolari disturbi.

Alcuni autori, come Dias e Ressler⁶⁹, hanno enfatizzato l'idea che segnali epigenetici possano superare la singola generazione, implicando un possibile retaggio biologico degli eventi traumatici. Numerose ipotesi fanno riferimento a modificazioni nella metilazione del DNA o a variazioni dell'attività di RNA non codificanti all'interno delle cellule germinali, che quindi influenzerebbero la prole in modo diretto. Le implicazioni psicologiche di tali dinamiche sono considerevoli, poiché suggeriscono che la trasmissione di fattori di vulnerabilità o di resilienza potrebbe avvenire tramite un passaggio di marcatori molecolari, non soltanto attraverso l'imitazione comportamentale o la trasmissione culturale. L'osservazione di questi fenomeni, sebbene ancora oggetto di studio, apre prospettive innovative nella comprensione di patologie psichiatriche che si ripetono sistematicamente in alcune famiglie, e invoglia gli studiosi a considerare con maggiore attenzione le interazioni tra contesto ambientale e biologia del trauma.

La complessità di tali meccanismi trova un importante terreno di indagine nel campo delle neuroscienze affettive, che cercano di collegare variazioni epigenetiche con processi cognitivi ed emotivi. Meaney⁷⁰, esaminando cuccioli di ratto sottoposti a diverse modalità di cura materna, ha mostrato modifiche nella metilazione di geni legati al recettore dei glucocorticoidi, corroborate da differenze comportamentali nella capacità

⁶⁹ Dias, B. G., & Ressler, K. J. (2014). Parental olfactory experience influences behavior and neural structure in subsequent generations. *Nature neuroscience*, 17(1), 89-96.

⁷⁰ Meaney, M. J. (2010). Epigenetics and the biological definition of gene × environment interactions. *Child development*, 81(1), 41-79.

di regolazione dello stress. La ricerca umana, benché più sfumata per la difficoltà di controllare rigorosamente le variabili ambientali, conferma l'importanza di tali percorsi molecolari, rilevando correlazioni tra abusi subiti nell'infanzia e pattern specifici di metilazione in geni coinvolti nell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene. Tali evidenze incoraggiano riflessioni su come gli interventi terapeutici mirati a migliorare la qualità del legame di attaccamento possano, potenzialmente, influire anche sui profili epigenetici, qualora vengano attivati processi di riorganizzazione neuroendocrina in risposta a un ambiente relazionale più sicuro.

I costrutti di metilazione del DNA, modificazioni istoniche e RNA non codificanti non si presentano come tasselli isolati, bensì come componenti interconnesse di una sinfonia epigenetica che regola la struttura della cromatina e la successiva attivazione genica. Cedar e Bergman⁷¹ hanno parlato di una vera e propria "memoria cellulare" che, lungi dall'essere statica, risponde alle esperienze vissute dall'organismo e conserva tracce di tali incontri molecolari, potenzialmente traducendole in risposte neurobiologiche di lunga durata. Alcuni laboratori di ricerca stanno focalizzando l'attenzione sulla possibilità di modificare questi pattern tramite fattori esterni, come l'esposizione a condizioni ambientali protettive o la somministrazione di specifiche molecole farmacologiche. Il collegamento con le scienze psicologiche emerge con ancora maggiore evidenza, poiché la possibilità di intervenire sul piano relazionale, supportando processi di rielaborazione emotiva, suggerisce che la plasticità epigenetica potrebbe fungere da meccanismo che rende stabile, a livello molecolare, un vissuto di sicurezza o di riconciliazione col trauma.

Le riflessioni sulla metilazione del DNA, sulle modificazioni istoniche e sugli RNA non codificanti invitano a immaginare la vita psichica come un dialogo costante tra fattori genetici e pressioni ambientali, in cui

⁷¹ Cedar, H., & Bergman, Y. (2009). Linking DNA methylation and histone modification: patterns and paradigms. *Nature Reviews Genetics*, 10(5), 295-304.

ogni esperienza significativa può imprimere un segno sui circuiti cerebrali, influenzando le traiettorie evolutive della persona. L'emergere di uno specifico quadro clinico, come disturbi d'ansia, depressione, o disfunzioni della regolazione affettiva, potrebbe dunque scaturire dall'intreccio tra predisposizioni epigenetiche e circostanze di vita sfavorevoli. Stein e colleghi⁷² hanno discusso l'idea che persino differenze interindividuali sottili nel pattern di metilazione possano tradursi in reazioni psicologiche ben distinte di fronte a un trauma, riflettendo una variabilità che tocca dimensioni di coping, di resilienza e di predisposizione al recupero. La prospettiva psicologica ne risulta ampliata, poiché spinge a integrare l'osservazione dei comportamenti e dei vissuti con l'analisi dei substrati molecolari, ricercando un dialogo virtuoso tra intervento clinico e ricerca biologica.

Le implicazioni etiche della conoscenza sui meccanismi epigenetici sono state oggetto di dibattito, soprattutto in relazione alla possibilità di intervenire farmacologicamente per modificare pattern epigenetici associati a comportamenti disfunzionali. Alcuni ricercatori⁷³ hanno avanzato l'ipotesi che il potenziamento di certe attività enzimatiche possa compensare le carenze indotte da stress precoce, riducendo la vulnerabilità a stati depressivi. Altri autori mettono in guardia dai rischi di una manipolazione indiscriminata della plasticità epigenetica, considerando il potenziale effetto collaterale di alterare equilibri neurobiologici complessi. Esiste tuttavia un consenso crescente sull'importanza di un approccio integrato, in cui lo studio dei meccanismi epigenetici venga affiancato a interventi psicoterapeutici e psicosociali, fornendo una prospettiva multidimensionale alla comprensione dei disturbi mentali.

⁷² Stein, R. A., Goma, F. E., Raparla, P., & Riber, L. (2024). Now and then in eukaryotic DNA methylation. *Physiological Genomics*, 56(11), 741-763.

⁷³ Weaver, I. C., Cervoni, N., Champagne, F. A., D'Alessio, A. C., Sharma, S., Seckl, J. R., ... & Meaney, M. J. (2004). Epigenetic programming by maternal behavior. *Nature neuroscience*, 7(8), 847-854.

La rilevanza della metilazione del DNA, delle modificazioni istoniche e dell'azione di RNA non codificanti per i processi psicologici emerge con forza dalla lettura congiunta degli studi molecolari e delle ricerche su stress, attaccamento e trauma. Il potenziale di trasformazione inscritto nell'epigenoma costituisce un potente motore di adattabilità, che si manifesta tanto nelle fasi di crescita quanto in quelle di riparazione, e che reclama nuove riflessioni sulle strategie terapeutiche da impiegare nel campo della psicopatologia. L'epigenetica, nella sua accezione più ampia, appare come un crocevia tra biologia ed esperienza, dove le interazioni con l'ambiente sociale plasmano la biochimica del cervello e influenzano l'insorgere di sindromi cliniche o la costruzione di percorsi di resilienza.

2.2 IMPATTO DELLO STRESS E DEL TRAUMA SULLE MODIFICAZIONI EPIGENETICHE

Le esperienze di stress cronico e di trauma, secondo numerosi studi, introducono variazioni epigenetiche che modellano la reattività fisiologica e psicologica dell'organismo, delineando traiettorie di vulnerabilità o di resilienza che permangono anche molto tempo dopo la cessazione dell'evento avverso. Yehuda e colleghi⁷⁴ hanno evidenziato alterazioni nella metilazione di specifiche regioni genomiche in soggetti sopravvissuti a gravi catastrofi, osservando che l'entità dei cambiamenti epigenetici risentiva sia dell'intensità dello stress percepito sia della presenza di reti di sostegno e di meccanismi di coping attuati nel periodo post-traumatico. La dimensione psicologica di tali fenomeni si intreccia profondamente con la biologia molecolare, poiché le esperienze soggettive legate alla paura, all'impotenza o al sentimento di estraniamento rispetto al proprio contesto possono imprimere segni stabili sui processi di

⁷⁴ Yehuda, R., Daskalakis, N. P., Lehrner, A., Desarnaud, F., Bader, H. N., Makotkine, I., ... & Meaney, M. J. (2014). Influences of maternal and paternal PTSD on epigenetic regulation of the glucocorticoid receptor gene in Holocaust survivor offspring. *American Journal of Psychiatry*, 171(8), 872-880.

trascrizione genica, innescando una serie di ricadute neuroendocrine che influenzano la regolazione degli affetti e il comportamento sociale.

McGowan e colleghi⁷⁵ hanno condotto ricerche su campioni di tessuto cerebrale prelevato da individui esposti a eventi traumatici che si erano conclusi con il suicidio, rilevando un aumento della metilazione a carico del promotore del gene per il recettore dei glucocorticoidi, con conseguente diminuzione dell'espressione di tale gene. Un fenomeno analogo era stato precedentemente descritto da Weaver e colleghi⁷⁶ in modelli animali, dove i ratti cuccioli allevati da madri scarsamente accudenti mostravano un incremento di metilazione in regioni simili, correlato a un'iperattivazione dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene e a una più marcata reattività allo stress in età adulta. L'interpretazione psicologica di tali dati suggerisce un ponte fra la qualità delle cure genitoriali e la stabilizzazione di pattern emotivi e comportamentali potenzialmente disadattivi, come se la risposta epigenetica cristallizzasse una forma di allarme interno che impedisce all'organismo di ripristinare una condizione di omeostasi. La correlazione tra l'alterazione di specifici marcatori epigenetici e la sintomatologia associata allo stress cronico sembra quindi sottolineare la vulnerabilità intrinseca che emerge quando l'ambiente di crescita o l'evento traumatico provoca alterazioni persistenti della fisiologia.

L'intensità dell'evento traumatico e la durata dell'esposizione allo stress appaiono fattori determinanti, ma alcuni studi⁷⁷ mettono in luce come la finestra temporale in cui avviene l'esperienza traumatica rappresenti un elemento essenziale per comprendere l'impatto

⁷⁵ McGowan, P. O., Sasaki, A., D'alessio, A. C., Dymov, S., Labonté, B., Szyf, M., ... & Meaney, M. J. (2009). Epigenetic regulation of the glucocorticoid receptor in human brain associates with childhood abuse. *Nature neuroscience*, 12(3), 342-348.

⁷⁶ Weaver *et al.* 2004, *Op. cit.*

⁷⁷ Elliott, H. R., Shihab, H. A., Lockett, G. A., Holloway, J. W., McRae, A. F., Smith, G. D., ... & Relton, C. L. (2017). Role of DNA methylation in type 2 diabetes etiology: using genotype as a causal anchor. *Diabetes*, 66(6), 1713-1722.

sull'epigenoma. Situazioni di minaccia estrema vissute durante l'infanzia, infatti, producono adattamenti epigenetici più radicati rispetto a esposizioni traumatiche tardive, in ragione della maggiore plasticità neuronale e ormonale dei periodi precoci di vita. L'ambito psicologico rileva che un bambino sottoposto a violenza o negligenza costante tende a sviluppare un senso di incertezza e di pericolo generalizzato, sostenuto a livello biologico dal rimodellamento di regioni del DNA deputate al controllo dell'ansia e della reattività emotiva. Un simile processo, se perdura nel tempo, facilita l'instaurarsi di comportamenti difensivi e di interpretazioni catastrofiche, che spesso predispongono il soggetto a sviluppare disturbi affettivi o reazioni ipervigilanti in età adulta.

Roth e Sweatt⁷⁸ hanno esaminato l'effetto di esperienze stressanti sulle modificazioni istoniche, rilevando variazioni nei livelli di acetilazione di regioni cromatiniche associate a geni coinvolti nella plasticità sinaptica. La relativa de-acetilazione, in particolare, tendeva a ridurre l'espressione di proteine fondamentali per la formazione di connessioni neuronali in aree correlabili alla memoria e alla regolazione emotiva. L'interpretazione di tali reperti, nella prospettiva psicologica, suggerisce che un'esposizione ripetuta a fattori di stress possa limitare la capacità del cervello di rimodellarsi in maniera funzionale, alimentando la persistenza di ricordi traumatici e compromettendo la disponibilità di strategie di fronteggiamento flessibili. L'inibizione della neuroplasticità, connessa a queste modificazioni istoniche, assume una valenza cruciale, poiché definisce un terreno neurobiologico su cui eventuali esperienze di recupero o di sostegno relazionale trovano un margine di efficacia ridotto, a meno di interventi di natura terapeutica che promuovano la riorganizzazione dell'epigenoma.

⁷⁸ Roth, T. L., Roth, E. D., & Sweatt, J. D. (2010). Epigenetic regulation of genes in learning and memory. *Essays in biochemistry*, 48, 263-274.

L'azione dei microRNA (miRNA), che appartengono alla categoria degli RNA non codificanti, risulta spesso modulata da eventi stressanti. Murgatroyd e Spengler⁷⁹ hanno illustrato come alcune sequenze di miRNA diventino iperattive in condizioni di tensione psicosociale, agendo su fattori di trascrizione che controllano la sintesi di neuropeptidi coinvolti nella gestione dell'ansia. Tali modificazioni possono persistere a lungo, delineando un fenotipo emotivo caratterizzato da elevata labilità e da marcata responsività a stimoli che ricordano l'evento avverso originario. Le implicazioni psicologiche emergono con forza quando si osserva come la regolazione operata dai miRNA tocchi un ampio ventaglio di geni correlati alla risposta allo stress, generando un effetto a cascata che influenza il modo in cui l'individuo interpreta e affronta situazioni anche solo vagamente riconducibili al trauma. Risulta suggestiva l'idea che, una volta consolidate, tali alterazioni epigenetiche possano condizionare persino la predisposizione a patologie psichiatriche, inserendosi in un circuito di rafforzamento reciproco fra biologia e comportamento.

Le ricerche che mettono a confronto soggetti con disturbo post-traumatico da stress (PTSD) e individui con esperienze simili ma sprovvisti di diagnosi, come sottolineato da Klengel e colleghi⁸⁰, evidenziano differenze epigenetiche in geni associati all'attivazione del sistema neuroendocrino, in particolare il recettore dei glucocorticoidi e i modulatori del fattore di rilascio della corticotropina. Tali differenze sembrano riflettere la maniera in cui il trauma viene vissuto e elaborato, poiché i partecipanti con punteggi elevati in resilienza mostravano pattern di metilazione in alcune regioni deputate alla regolazione dello stress che apparivano meno pronunciati rispetto ai soggetti affetti da PTSD. L'ipotesi che emerge dai dati suggerisce che non si tratti soltanto della portata dell'evento

⁷⁹ Murgatroyd, C., & Spengler, D. (2011). Epigenetics of early child development. *Frontiers in psychiatry*, 2, 16.

⁸⁰ Klengel, T., Mehta, D., Anacker, C., Rex-Haffner, M., Pruessner, J. C., Pariante, C. M., ... & Binder, E. B. (2013). Allele-specific FKBP5 DNA demethylation mediates gene-childhood trauma interactions. *Nature neuroscience*, 16(1), 33-41.

traumatico, bensì della combinazione tra l'esperienza e l'assetto epigenetico preesistente, a cui si aggiungono fattori relazionali e cognitivi in grado di determinare la natura e la durata dell'impatto sul sistema biologico. Le prospettive psicoterapeutiche, in questa luce, trovano una giustificazione molecolare nell'idea che un supporto emotivo strutturato possa modulare i circuiti dello stress intervenendo prima che i segnali epigenetici si consolidino in maniera irreversibile.

La fase prenatale e i primi mesi di vita rappresentano ambiti di ricerca significativi per comprendere come lo stress materno si trasmetta al feto e possa influenzare l'epigenoma. Heijmans e colleghi⁸¹ hanno esaminato gli individui esposti alla “*Dutch Hunger Winter*” durante la gravidanza, rilevando alterazioni epigenetiche riscontrabili a distanza di decenni, tra cui modificazioni della metilazione in geni correlati all'omeostasi glucidica e al metabolismo. Pur trattandosi di un caso storico connotato da carestia, la ricerca psicologica ha evidenziato che anche lo stress psicosociale o la violenza domestica subiti dalla madre durante la gestazione possano lasciare tracce molecolari a livello fetale. Un contesto in cui la donna sperimenta allarme continuo, mancanza di sostegno e precarietà affettiva si riverbera sulla secrezione di ormoni dello stress, favorendo il passaggio di segnali neuroendocrini verso la placenta e alterando i meccanismi epigenetici di regolazione. L'impatto successivo sulla prole, secondo alcuni autori, comprende una tendenza a sviluppare ansia, difficoltà di regolazione emotiva e ipersensibilità alle situazioni potenzialmente minacciose, poiché la programmazione epigenetica ha adattato l'organismo a un ambiente percepito come intrinsecamente ostile.

⁸¹ Heijmans, B. T., Tobi, E. W., Stein, A. D., Putter, H., Blauw, G. J., Susser, E. S., ... & Lumey, L. H. (2008). Persistent epigenetic differences associated with prenatal exposure to famine in humans. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 105(44), 17046-17049.

Ricerche su modelli animali⁸² hanno chiarito la dinamica attraverso cui lo stress materno può innescare cambiamenti epigenetici anche nella generazione successiva, evidenziando che un'alta frequenza di comportamenti protettivi da parte della madre è in grado di correggere o mitigare le alterazioni provocate dall'esposizione a situazioni avverse in utero. Un filone di studi, ispirato alla psicologia dell'attaccamento, suggerisce che la qualità delle interazioni precoci tra caregiver e neonato possa agire come fattore di riparazione, determinando una riduzione graduale della metilazione in geni che modulano la risposta allo stress. Tali effetti compensativi, che riflettono la plasticità epigenetica, indicano la possibilità di intervenire per tempo, sia sul piano relazionale sia su quello terapeutico, evitando che l'impronta traumatica diventi un vero e proprio marchio molecolare.

La prospettiva che l'esposizione a traumi o a condizioni stressanti prolungate possa esercitare effetti epigenetici transgenerazionali è stata esplorata anche da Dias e Ressler⁸³, i quali hanno mostrato come l'apprendimento di una paura condizionata in una generazione di roditori si trasmetta alla prole attraverso alterazioni chimiche riscontrabili nelle cellule germinali. Questi risultati, interpretati in un contesto psicologico, suggeriscono che l'impatto di un trauma possa non limitarsi alla vita del singolo, ma allargarsi alla discendenza mediante meccanismi di trasmissione biologica e comportamentale. La nozione di eredità del trauma trova così una base molecolare che non esclude, bensì integra, le dimensioni relazionali e narrative tipicamente indagate dalla psicologia clinica e dalla psicoterapia. L'idea che memorie emotive traumatiche possano essere parzialmente codificate a livello epigenetico incentiva il dibattito sulle responsabilità etiche e sulle potenzialità preventive degli

⁸² Champagne, F. A. (2008). Epigenetic mechanisms and the transgenerational effects of maternal care. *Frontiers in neuroendocrinology*, 29(3), 386-397.

⁸³ Dias & Ressler 2014, *Op. cit.*

interventi, specialmente laddove si identifichino popolazioni a rischio di esposizione a stress massicci (guerre, catastrofi naturali, abuso infantile).

La letteratura internazionale, analizzando individui che hanno sviluppato disturbi psichiatrici in seguito a traumi gravi, rileva spesso la presenza di pattern epigenetici alterati in geni deputati alla sintesi di neurotrasmettitori come la serotonina o la dopamina. Xu e colleghi⁸⁴ hanno associato certe varianti metilazione-dipendenti del trasportatore della serotonina a un'iper-reattività emotiva e a un minore controllo inibitorio, elementi che, in chiave psicologica, alimentano la predisposizione a comportamenti impulsivi o auto-distruttivi. In uno scenario di trauma protratto, l'iperattivazione di vie neurobiologiche che mediano l'ansia e la depressione risulta rafforzata dall'epigenetica, producendo un circolo vizioso in cui la patologia emotiva stabilizza se stessa. Tra gli interrogativi che sorgono figura la possibilità di identificare marcatori epigenetici predittivi in individui esposti a situazioni di forte stress, così da poter intervenire preventivamente con programmi di supporto psicosociale o, in casi selezionati, con terapie integrative volte a ristabilire un equilibrio neuroendocrino.

Le implicazioni di tali scoperte, nel campo della psicologia clinica, spingono a riflettere sulle modalità con cui percorsi terapeutici personalizzati possano influenzare le traiettorie epigenetiche, soprattutto nelle fasi di sviluppo. Gunnar e Reid⁸⁵ hanno sottolineato che programmi di intervento precoce, mirati a ridurre la percezione di minaccia costante e a potenziare le reti di supporto, potrebbero facilitare un "reset" parziale delle modificazioni epigenetiche attivate dallo stress, promuovendo un

⁸⁴ Xu, C. J., Bonder, M. J., Söderhäll, C., Bustamante, M., Baiz, N., Gehring, U., ... & Koppelman, G. H. (2017). The emerging landscape of dynamic DNA methylation in early childhood. *BMC genomics*, 18, 1-11.

⁸⁵ Gunnar, M. R., & Reid, B. M. (2019). Early deprivation revisited: Contemporary studies of the impact on young children of institutional care. *Annual Review of Developmental Psychology*, 1(1), 93-118.

recupero funzionale sul piano comportamentale. Tale prospettiva, anche se ancora in fase di definizione empirica, fornisce un sostegno teorico alle iniziative di prevenzione rivolte ai bambini in contesti di deprivazione o violenza, poiché il consolidarsi di pattern epigenetici disfunzionali in epoca infantile rischia di compromettere la capacità di autoregolazione emotiva e sociale durante la crescita.

Il legame tra trauma, stress e modificazioni epigenetiche sottolinea una complessità bio-psico-sociale in cui le esperienze avverse lasciano cicatrici molecolari che condizionano la salute mentale dell'individuo e delle generazioni successive. Le ricerche focalizzate sui meccanismi di metilazione del DNA, sulle modificazioni istoniche e sull'azione degli RNA non codificanti spiegano come la risposta allo stress non si limiti a un semplice squilibrio ormonale, ma inglobi una ristrutturazione epigenetica capace di rendere persistente l'effetto del trauma. La rilevanza di tali processi nella pratica clinica si evidenzia nella necessità di approcci terapeutici che tengano conto della plasticità molecolare, valorizzando la possibilità che relazioni di cura, esperienze riparative e interventi farmacologici mirati possano influenzare i meccanismi epigenetici alla base delle risposte disadattive.

2.3 STUDI SPERIMENTALI SUGLI EFFETTI EPIGENETICI DELLO STRESS NEI MODELLI ANIMALI E UMANI

Molte ricerche hanno posto l'attenzione sul modo in cui l'esposizione a circostanze stressogene e a esperienze traumatiche plasmi i circuiti molecolari implicati nella regolazione dei comportamenti e degli stati affettivi, mettendo in luce l'importanza dei meccanismi epigenetici sia nei modelli animali sia negli studi sull'essere umano. Meaney e colleghi⁸⁶ hanno tracciato un quadro pionieristico, evidenziando

⁸⁶ Meaney, M. J., Aitken, D. H., Viau, V., Sharma, S., & Sarrieau, A. (1989). Neonatal handling alters adrenocortical negative feedback sensitivity and hippocampal type II glucocorticoid receptor binding in the rat. *Neuroendocrinology*, 50(5), 597-604.

che i piccoli di ratto sottoposti a scarsa cura materna mostrano modifiche nella metilazione del gene del recettore dei glucocorticoidi, con conseguente alterazione dei livelli di stress e della capacità di gestione dell'ansia in età adulta. Tale fenomeno, indagato successivamente da Weaver e colleghi⁸⁷, è stato messo in relazione con l'aumento di gruppi metilici nelle regioni promotrici del gene, fattore che riduce l'espressione del recettore e induce una maggiore reattività dell'asse ipotalamo-ipofisurrene. La sfera psicologica di questi risultati si manifesta nell'idea che l'atteggiamento materno, se marcato da comportamenti poco accudenti, possa costruire un imprinting epigenetico in cui la percezione del mondo come luogo potenzialmente ostile rimane stabilizzata a livello biologico.

Franklin e Mansuy⁸⁸ hanno approfondito l'aspetto transgenerazionale di tali meccanismi, dimostrando che i ratti esposti a stress prolungato sviluppano, oltre a cambiamenti epigenetici a carico di geni legati all'asse dello stress, anche un passaggio di queste alterazioni alla discendenza, in assenza di ulteriori esperienze traumatiche dirette. Le implicazioni di questo fenomeno, in chiave psicologica, suggeriscono che una memoria della sofferenza venga conservata sotto forma di metilazione anomala o di modificazioni istoniche, trasmettendo una predisposizione alla vulnerabilità emotiva. L'ipotesi di un "retaggio molecolare" dello stress ha aperto la strada a sperimentazioni sui fenomeni di eredità epigenetica, per capire se la discendenza possa ricevere tracce di paure e reazioni disfunzionali, anche in contesti ambientali più protetti. Dias e Ressler⁸⁹ hanno confermato tali dinamiche studiando roditori condizionati alla paura di un particolare odore, rilevando che la prole mostrava una reazione amplificata alla stessa fragranza, accompagnata da alterazioni epigenetiche nelle cellule germinali paterne. Da un punto di vista strettamente psicologico, la scoperta che un trauma imparato possa

⁸⁷ Weaver *et al.* 2004, *Op. cit.*

⁸⁸ Franklin, T. B., & Mansuy, I. M. (2010). Epigenetic inheritance in mammals: evidence for the impact of adverse environmental effects. *Neurobiology of disease*, 39(1), 61-65.

⁸⁹ Dias & Ressler 2014, *Op. cit.*

trasmettersi in modo non meramente comportamentale, ma pure molecolare, apre interrogativi sulla rielaborazione della paura e sul rischio di trovarsi a fronteggiare un reticolo di stress transgenerazionale difficile da estinguere.

Alcuni studi sperimentali, come quelli di Murgatroyd e Spengler⁹⁰, hanno investigato le modificazioni istoniche in seguito a esposizione a stress precoce. Tali autori hanno evidenziato come un aumento di specifici marcatori di acetilazione sulle code istoniche, localizzati su geni fondamentali per la neuroplasticità e la modulazione emotiva, possa accompagnare variazioni comportamentali nei roditori, i quali mostrano sintomi di tipo ansioso e minor capacità esplorativa. La comprensione psicologica di questi esiti sperimentali mette in risalto l'idea che la struttura della cromatina, se perturbata da esperienze ambientali critiche, finisca per influenzare l'espressione di gruppi di geni cruciali nella gestione dello stress. L'irreversibilità parziale di tali modificazioni, osservata in alcune linee di roditori, chiama in causa la necessità di interventi (farmacologici o relazionali) che favoriscano il recupero delle potenzialità plastiche, prima che l'asse dello stress si fissi su livelli di attivazione costantemente elevati.

La ricerca non si è limitata a modelli animali, poiché analisi condotte su soggetti umani sottoposti a eventi traumatici intensi hanno restituito un quadro analogo per quanto concerne l'epigenetica del recettore dei glucocorticoidi e di altri geni implicati nella neuroregolazione. Yehuda e colleghi⁹¹ hanno esaminato le modifiche metilazione-dipendenti in individui che avevano vissuto gli orrori dell'11 settembre e avevano sviluppato un disturbo post-traumatico, rivelando anomalie significative in regioni del DNA collegate al controllo dello stress. Il valore psicologico di tali scoperte

⁹⁰ Murgatroyd & Spengler 2011, *Op. cit.*

⁹¹ Yehuda, R., Daskalakis, N. P., Desarnaud, F., Makotkine, I., Lehrner, A. L., Koch, E., ... & Bierer, L. M. (2013). Epigenetic biomarkers as predictors and correlates of symptom improvement following psychotherapy in combat veterans with PTSD. *Frontiers in psychiatry*, 4, 118.

emerge con ancora più evidenza se si considerano le correlazioni tra l'alterato profilo epigenetico e i punteggi elevati di sintomatologia post-traumatica, suggerendo che l'esperienza di un evento catastrofico possa riorganizzare a livello molecolare la risposta agli stimoli ambientali, innescando una sorta di allarme costante. Le stesse ricerche hanno mostrato che soggetti con percorsi di resilienza più elevati tendevano a presentare un pattern di metilazione meno estremo, evidenziando una potenziale interazione tra appoggio psicosociale, strategie di coping e modificazioni epigenetiche.

Le sperimentazioni su campioni umani non si sono fermate allo studio dei soggetti colpiti da traumi singoli o massivi, ma hanno interessato anche persone esposte a stress cronici. Klengel e colleghi⁹² hanno esaminato individui che avevano trascorso l'infanzia in contesti di trascuratezza o maltrattamento, rivelando differenze nella metilazione di geni correlati alla modulazione dell'ormone di rilascio della corticotropina (CRH). L'azione di tali geni influenza direttamente la sensibilità dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene, con conseguenze significative sul comportamento emotivo e sulla percezione di minaccia. Alcuni partecipanti mostravano reazioni accentuate in compiti di laboratorio che richiedevano il confronto con stimoli ansiogeni, indicando che l'attivazione molecolare anomala incideva profondamente sulle capacità di regolazione affettiva e sulle risposte di paura. La lettura in chiave psicologica di questi dati mette in evidenza come l'ambiente domestico, quando impregnato di tensione e violenza, finisca per installare un sistema di difesa interno che si esprime attraverso marcatori epigenetici, rendendo la persona particolarmente reattiva e meno flessibile di fronte alle sfide relazionali successive.

⁹² Klengel *et al.* 2013, *Op. cit.*

L'uso di modelli animali per studiare i meccanismi epigenetici dello stress si rivela essenziale anche per sperimentare eventuali strategie di inversione o di mitigazione degli effetti negativi. Weaver e colleghi⁹³ hanno intrapreso un'indagine sull'uso di inibitori dell'istone deacetilasi (HDAC) in ratti caratterizzati da un'alta metilazione del promotore del recettore dei glucocorticoidi, conseguente a cure materne carenti. I risultati hanno indicato un parziale ripristino dei livelli di acetilazione e una riduzione dell'iperattività dell'asse dello stress, con effetti positivi sul comportamento esplorativo degli animali. La ricaduta teorica di tali scoperte, nel contesto psicologico, risiede nella possibilità di influire, almeno in parte, sulla struttura epigenetica che stabilizza la vulnerabilità emotiva, lasciando intravedere ipotesi di intervento che combinino farmaci epigeneticamente attivi e programmi di sostegno comportamentale. L'idea che una narrazione di cura possa agire in sinergia con la plasticità epigenetica rimodellata da specifiche molecole apre scenari in cui la biologia e la relazione si incontrano, creando un cerchio virtuoso di rielaborazione e di guarigione.

Alcuni studi hanno concentrato l'attenzione sulle modificazioni dell'RNA non codificante, come i microRNA (miRNA), in relazione all'esposizione allo stress. Mehta e colleghi⁹⁴ hanno condotto un'indagine su veterani di guerra affetti da disturbo post-traumatico, scoprendo un'alterazione nei livelli di alcuni miRNA coinvolti nella sintesi di neuropeptidi e nella regolazione delle sinapsi in aree limbiche. La correlazione con sintomi di iperattivazione e di flashback suggerisce che i miRNA agiscano come piccoli direttori d'orchestra, orchestrando i processi

⁹³ Weaver, I. C., La Plante, P., Weaver, S., Parent, A., Sharma, S., Diorio, J., ... & Meaney, M. J. (2001). Early environmental regulation of hippocampal glucocorticoid receptor gene expression: characterization of intracellular mediators and potential genomic target sites. *Molecular and cellular endocrinology*, 185(1-2), 205-218.

⁹⁴ Mehta, D., Klengel, T., Conneely, K. N., Smith, A. K., Altmann, A., Pace, T. W., ... & Binder, E. B. (2013). Childhood maltreatment is associated with distinct genomic and epigenetic profiles in posttraumatic stress disorder. *Proceedings of the national academy of sciences*, 110(20), 8302-8307.

trascrizionali e influenzando la capacità del soggetto di contenere ricordi spaventosi. Una prospettiva psicologica si sofferma sull'idea che lo stress intenso, come quello vissuto in scenario bellico, possa perturbare la fine regolazione molecolare che sostiene l'equilibrio tra eccitazione e inibizione neuronale, contribuendo alla frammentazione della memoria e alla drammatica intrusione di elementi traumatici nella coscienza quotidiana.

Studi sperimentali in ambito animale, come quello di Minois⁹⁵ sul moscerino della frutta *Drosophila melanogaster*, hanno mostrato che anche in organismi evolutivamente distanti dall'uomo l'esposizione allo stress caldo-freddo o a agenti nocivi determina cambiamenti epigenetici che si ripercuotono sul comportamento esplorativo e sul metabolismo. Pur avendo un impatto psicologico meno immediato, tali risultati confermano la pervasività del controllo epigenetico in molte specie, suggerendo che la selezione naturale abbia fatto affidamento su un sofisticato sistema di regolazione che permette all'organismo di adattarsi a situazioni avverse. La dimensione psicologica in senso stretto si dipana a partire dagli organismi superiori, dove le trasformazioni epigenetiche incontrano la complessità cognitiva e affettiva, ma l'osservazione di pattern simili in modelli più semplici come *Drosophila* indica la stabilità evolutiva di un meccanismo che, nel corso di milioni di anni, si è rivelato cruciale per la sopravvivenza.

Zhang e Meaney⁹⁶ hanno messo a fuoco la delicatezza del periodo neonatale, in cui la risposta di cura parentale risulta decisiva per impedire lo sviluppo di una ipermetilazione di geni implicati nella regolazione dello stress. Se la madre, nel contesto animale, elargisce leccamenti e grooming con alta frequenza, il cucciolo mostra livelli più stabili di espressione del recettore per i glucocorticoidi, sviluppando un profilo

⁹⁵ Minois, N. (2014). Molecular basis of the 'anti-aging' effect of spermidine and other natural polyamines—a mini-review. *Gerontology*, 60(4), 319-326.

⁹⁶ Zhang & Meaney 2010, *Op. cit.*

comportamentale più equilibrato. La traduzione psicologica, quando si rivolge all'essere umano, trova un parallelo nell'importanza delle interazioni precoci di sostegno e protezione, in grado di orientare la plasticità epigenetica verso profili meno ansiogeni. Ciò non significa ridurre la relazione madre-bambino a una formula biologica, ma suggerisce un intreccio tra cura emotiva e configurazione molecolare che condiziona la reattività agli eventi critici e la costruzione di attitudini esplorative.

Le sperimentazioni che confrontano modelli animali con campioni umani hanno sottolineato la convergenza di alcuni processi fisiologici, specialmente nelle aree cerebrali dedicate all'elaborazione della paura e al consolidamento dei ricordi avversi. Ressler⁹⁷ ha analizzato come i topi esposti a condizionamento della paura presentassero un aumento di marcatori epigenetici nel nucleo del letto della stria terminale, struttura correlata alle risposte ansiose; parallelamente, soggetti umani con fobie o attacchi di panico mostravano un profilo di metilazione alterato in geni simili, rilevato tramite campioni di sangue e confrontato con analisi neuroimmagini. L'interpretazione psicologica suggerisce che i circuiti dello stress, se ipermodulati da fattori epigenetici, possano intensificare la percezione di minaccia, riducendo la capacità di adattarsi a nuovi contesti e di rivedere le credenze di pericolo una volta che la situazione stressante è cessata.

Uno dei filoni di ricerca più intriganti riguarda la possibilità di ripristinare, almeno parzialmente, un assetto epigenetico più funzionale attraverso esperienze riparative o interventi terapeutici intensivi. Sun e colleghi⁹⁸ hanno sperimentato un protocollo di *enrichment* ambientale con roditori precedentemente sottoposti a stress precoce, scoprendo che

⁹⁷ Ressler, K. J. (2010). Amygdala activity, fear, and anxiety: modulation by stress. *Biological psychiatry*, 67(12), 1117-1119.

⁹⁸ Sun, Y., An, P., Cai, Y., Yang, W., Fang, Y., Liu, H., ... & Zhou, X. (2025). Environmental enrichment reverses noise induced impairments in learning and memory associated with the hippocampus in female rats. *Scientific Reports*, 15(1), 11509.

l'esposizione a stimolazioni sensoriali complesse e a interazioni sociali favorevoli induceva una modifica dei livelli di acetilazione su geni legati alla plasticità sinaptica. I ratti, dopo il periodo di *enrichment*, mostravano comportamenti meno ansiosi e un atteggiamento esplorativo più marcato, suggerendo che l'ambiente favorevole riattivasse alcuni meccanismi di plasticità epigenetica. Dal punto di vista della psicologia, tali risultati evocano l'idea che un intervento relazionale e ambientale strutturato, se avviato con tempismo, possa contrastare l'impronta disfunzionale scritta dal trauma, favorendo un cambiamento non solo a livello comportamentale, ma anche molecolare. I parallelismi con le terapie integrative che prevedono forme di riabilitazione psicosociale appaiono evidenti: un ambiente affettivo sicuro e ricco di stimoli può fungere da catalizzatore per la riscrittura di pattern epigenetici associati a stati di allerta e insicurezza.

Le ricerche sugli effetti epigenetici dello stress hanno interessato anche il contesto prenatale. Heijmans e colleghi⁹⁹, osservando individui esposti alla carestia olandese del 1944-1945 durante la fase gestazionale, hanno riscontrato modifiche persistenti nella metilazione di geni metabolici, rilevabili ancora a distanza di decenni. Sebbene la carenza nutrizionale rappresenti una forma di stress fisico, alcune evidenze suggeriscono che dinamiche simili possano attivarsi in presenza di stress psicosociale materno, con conseguenze sullo sviluppo cerebrale del feto. Il carattere psicologico di tali risultati si evince quando si considera come l'ansia o la depressione in gravidanza possano esercitare un ruolo epigenetico nella programmazione fetale, potenziando l'assetto neuroendocrino predisposto a percepire il mondo come ostile. L'idea che i pensieri e gli stati emotivi della madre si traducano in segnali biologici capaci di modificare le strutture molecolari dell'embrione introduce un livello di complessità straordinario, dove la mente adulta, il cervello in

⁹⁹ Heijmans *et al.* 2008, *Op. cit.*

formazione e il contesto ambientale si fondono in un'unica rete di influenze reciproche.

Nonostante il progresso degli studi, alcune sperimentazioni hanno incontrato risultati controversi. Non tutti i lavori replicano gli stessi pattern di metilazione o di modificazione istonica, evidenziando una variabilità dovuta a fattori genetici di base, differenze nell'assetto microbiologico e variazioni nelle condizioni sperimentali. Anand e colleghi¹⁰⁰, lavorando su tessuti post-mortem di soggetti con disturbo depressivo maggiore, hanno individuato modifiche epigenetiche nel gene di un enzima coinvolto nella sintesi della noradrenalina in una parte del campione, ma non in tutti i pazienti. Tali discrepanze, interpretate in un'ottica psicologica, indicano che lo stress non produce necessariamente effetti uniformi sull'epigenoma di ogni individuo, poiché intervengono molteplici variabili soggettive, tra cui la resilienza, la presenza di figure di sostegno e la predisposizione genetica. L'eterogeneità dei risultati non sminuisce la validità della ricerca, ma invita a una lettura complessa, in cui le modificazioni epigenetiche rappresentano una tessera di un puzzle ben più ampio, da integrare con elementi relazionali, culturali e di personalità.

La prospettiva che accomuna gran parte degli studi sperimentali è la visione dello stress come fattore capace di scardinare l'equilibrio epigenetico nel cervello, generando impronte molecolari che favoriscono la comparsa di disturbi affettivi e comportamentali. La rilevanza di tali prove sperimentali, sia in modelli animali sia in popolazioni umane, risiede nel contributo che esse forniscono a una comprensione più profonda dell'interfaccia tra ambiente e predisposizione biologica. La lente psicologica, attenta ai vissuti soggettivi e alle dinamiche relazionali, incontra la scienza epigenetica su un terreno condiviso: l'idea che le

¹⁰⁰ Anand, L. K., Maqbool, M. S., & Malik, F. (2024). Molecular Mechanisms Implicated with Depression and Therapeutic Intervention. In *Precision Medicine and Human Health* (pp. 205-257). Bentham Science Publishers.

esperienze, soprattutto quelle traumatiche o croniche, possano scolpire l'assetto biochimico del sistema nervoso, influenzando a catena la percezione di sé, dell'altro e del mondo circostante.

2.4 EPIGENETICA E NARRAZIONI FAMILIARI

Le trame familiari racchiudono una potente dimensione narrativa che, secondo alcuni autori, non si limita a un semplice passaggio verbale di memorie ed esperienze, bensì influenza la configurazione epigenetica di coloro che ne ricevono il retaggio, generando cambiamenti persistenti nella reattività emotiva e nella struttura cognitiva. Yehuda e Lehrner¹⁰¹ hanno esplorato le correlazioni tra storie di sopravvissuti all'Olocausto, segnate da frammenti di lutto e di violenza, e i livelli di metilazione del recettore dei glucocorticoidi (NR3C1) nei discendenti, individuando una connessione fra il racconto familiare incentrato su catastrofi indicibili e una particolare impronta epigenetica. Le narrazioni trasmesse con carichi emotivi estremamente intensi, per quanto talvolta contraddittorie o reticenti, sembravano legarsi a un pattern di ipermetilazione del gene correlato alla modulazione dello stress, suggerendo che la dimensione relazionale potesse agire come veicolo per la trasmissione di segnali molecolari in parte associati alle vicissitudini traumatiche subite dalle generazioni precedenti.

Racconti di guerra, segreti di famiglia e memorie di lutto irrisolto emergono spesso come incapsulati in un tacito patto relazionale, che spinge i membri più giovani a ereditare emozioni non elaborate, interiorizzando una forma di vulnerabilità con radici profonde. Kellermann¹⁰², lavorando con discendenti di sopravvissuti ad atrocità belliche, ha notato che il modo in cui si ripetevano certe storie nelle interazioni domestiche influiva sullo sviluppo di un atteggiamento ipervigilante, quasi fosse un riflesso condizionato, e che tale percezione di pericolo costante coincideva con

¹⁰¹ Yehuda & Lehrner 2018, *Op. cit.*

¹⁰² Kellermann 2001, *Op. cit.*

specifiche tracce epigenetiche, ravvisabili negli stessi geni coinvolti nella risposta fisiologica allo stress. Le narrazioni rimanevano sospese tra l'urgenza di testimoniare un passato doloroso e la paura di riattivarlo, creando un linguaggio emotivo che, per quanto frammentato, risultava inscritto nella soggettività biologica dei figli, come se le parole mancanti trovassero una propria trasposizione nei circuiti molecolari.

Alcuni studi pionieristici, condotti da Radtke e colleghi¹⁰³, si sono focalizzati sul modo in cui le storie di violenza domestica o di abbandono narrate nelle famiglie possano incidere sullo sviluppo epigenetico del feto, evidenziando come la tensione cronica sperimentata dalla madre e la ripetizione dei suoi racconti di sofferenza producano modifiche nella metilazione di geni associati all'asse ipotalamo-ipofisi-surrene. L'ambito psicologico interpreta tali reperti supponendo che l'organismo in formazione percepisca, attraverso i circuiti ormonali materni, l'ambiente come potenzialmente minaccioso, internalizzandone i segnali e plasmando l'epigenoma in modo coerente con un mondo relazionale attraversato da precarietà. Le parole che la madre utilizza per descrivere il proprio vissuto, cariche di paura o di risentimento, potrebbero costituire un elemento narrativo che, agendo come cornice cognitiva ed emotiva, avvia rilasci di cortisolo e altre molecole dello stress, innescando un circuito di trascrizione genica tarato su una prospettiva di costante allerta.

La letteratura ha proposto il concetto di "genogramma epigenetico", evocato da alcuni psicoterapeuti sistemici come modello per integrare la ricostruzione storica della famiglia con i dati molecolari che evidenziano l'effetto delle narrazioni traumatiche sul pattern di metilazione e sulle modificazioni istoniche. Champagne¹⁰⁴ ha messo in luce come i comportamenti di cura materna e le verbalizzazioni sulle vicende familiari,

¹⁰³ Radtke, K. M., Ruf, M., Gunter, H. M., Dohrmann, K., Schauer, M., Meyer, A., & Elbert, T. (2011). Transgenerational impact of intimate partner violence on methylation in the promoter of the glucocorticoid receptor. *Translational psychiatry*, 1(7), e21-e21.

¹⁰⁴ Champagne 2008, *Op. cit.*

quando segnate da tonalità depressive o da ansie persecutorie, possano orientare in modo duraturo la configurazione della cromatina in regioni geniche cruciali per la regolazione affettiva. L'intreccio tra racconto e biologia non si ridurrebbe a una trasmissione passiva, bensì sarebbe sostanziato da un continuo rimando fra il livello relazionale, in cui i soggetti condividono storie di dolore o di speranza, e il livello epigenetico, in cui i segnali ormonali indotti da quegli stati emotivi modellano l'accesso ai geni. Tale prospettiva invita a riflettere sul ruolo del linguaggio stesso, che potrebbe fungere da catalizzatore nell'inscrivere l'esperienza emotiva all'interno delle cellule.

Alcune ricerche qualitative, come quelle condotte da Sagi-Schwartz e colleghi¹⁰⁵, hanno analizzato i discorsi familiari di genitori sopravvissuti a scenari di conflitto armato e i correlati epigenetici rilevati nella loro prole, ipotizzando che la narrazione intergenerazionale di episodi traumatici, se condotta con una prospettiva di rielaborazione positiva e di integrazione delle emozioni, potesse mitigare la propensione a sviluppare alterazioni epigenetiche disfunzionali. Gli autori, pur ammettendo la necessità di ulteriori verifiche empiriche, sottolineavano l'importanza di un'alfabetizzazione emotiva che, inserita nel contesto familiare, prevenga la cristallizzazione di stati di allarme radicati. Dalla prospettiva clinica, ciò suggerisce che favorire un racconto più coerente e completo dei vissuti passati possa in parte disinnescare il circuito neuroendocrino responsabile dell'attivazione di geni associati alla paura cronica.

Le narrazioni silenziose, o i segreti di famiglia, rappresentano un ulteriore elemento significativo, poiché non di rado gli eventi più dolorosi non vengono formalmente verbalizzati, eppure si trasmettono attraverso sguardi, silenzi e atteggiamenti che alimentano un'atmosfera emotiva di

¹⁰⁵ Sagi-Schwartz, A., Van IJzendoorn, M. H., Grossmann, K. E., Joels, T., Grossmann, K., Scharf, M., ... & Alkalay, S. (2003). Attachment and traumatic stress in female Holocaust child survivors and their daughters. *American Journal of Psychiatry*, 160(6), 1086-1092.

minaccia inespresa. Yehuda e colleghi¹⁰⁶ hanno discusso come l'omissione di informazioni fondamentali riguardo a lutti o abusi subiti dai nonni o dai genitori si traduca in un vissuto di confusione nel discendente, il quale, percependo una tensione irrisolta, organizza le proprie reazioni comportamentali e neurofisiologiche intorno a uno stato di ansia privo di una narrazione esplicita. Le analisi epigenetiche condotte su famiglie con importanti rimozioni di eventi traumatici hanno evidenziato pattern di metilazione alterati in geni deputati alla regolazione di neurotrasmettitori come la serotonina e la dopamina, profilando l'ipotesi che il non detto, a livello relazionale, si rifletta in una modulazione molecolare che cristallizza uno stato di disagio non verbalizzato. I segnali emotivi inespressi, come cenni e sospiri, restano tuttavia potenti nel plasmare la fisiologia del giovane, che interiorizza una sorta di "memoria fantasma".

Beach e colleghi¹⁰⁷ hanno focalizzato l'attenzione sull'influenza della narrazione genitoriale in contesti di povertà strutturale e instabilità familiare, illustrando come la ripetizione di storie intrise di sfiducia verso le istituzioni o la società finisca per generare un senso di minaccia esistenziale costante, che si traduce in un'augmentata metilazione del promotore di alcuni geni dello stress. La prospettiva psicologica che emerge da tali dati è che, quando il racconto familiare reitera la percezione di un mondo ostile e inaccessibile, il cervello in via di sviluppo consolida circuiti difensivi, sostenuti da marcatori epigenetici che favoriscono l'iperattivazione dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene. La narrazione, quindi, non si limita a un fattore culturale o cognitivo, ma diventa un vero e proprio vettore di condizionamento molecolare, con effetti tangibili sulla risposta emotiva e sullo stile relazionale del bambino.

¹⁰⁶ Yehuda *et al.* 2014, *Op. cit.*

¹⁰⁷ Beach, S. R., Lei, M. K., Brody, G. H., Kim, S., Barton, A. W., Dogan, M. V., & Philibert, R. A. (2016). Parenting, socioeconomic status risk, and later young adult health: exploration of opposing indirect effects via DNA methylation. *Child development*, 87(1), 111-121.

La teoria dell'attaccamento, già consolidata nel panorama psicologico, trova un'inedita alleata nei recenti studi che collegano la costruzione narrativa familiare ai processi epigenetici. Cicchetti e Blender¹⁰⁸ hanno proposto che i pattern verbali con cui i genitori organizzano il racconto dei ricordi dolorosi o delle esperienze di separazione possano modulare la probabilità di riprogrammare la cromatina in geni responsabili del tono dell'umore. Le narrazioni che offrono una rappresentazione coerente degli eventi, senza cadere in eccessi di colpevolizzazione o negazione, avrebbero la capacità di ridurre gradualmente la metilazione in regioni geniche associate alla depressione, favorendo la costruzione di una prospettiva più sicura e integrata. L'ipotesi dei ricercatori suggerisce che la combinazione di un racconto familiare organico e di un adeguato sostegno affettivo possa prevenire la predisposizione molecolare verso disturbi dell'umore, innescando un circolo virtuoso tra comprensione affettiva e plasticità epigenetica.

Alcuni professionisti, in contesti di psicoterapia familiare, hanno iniziato a utilizzare metodologie che stimolano la rielaborazione narrativa di eventi traumatici, parallelamente a un'osservazione dei parametri epigenetici, sebbene con finalità preliminari di ricerca. Bloomfield e Hanson¹⁰⁹, studiando un piccolo campione di famiglie ad alto rischio di conflittualità, hanno somministrato questionari per valutare il contenuto e lo stile delle narrazioni condivise a cena o in altre occasioni di ritrovo, confrontando poi i dati con profili di metilazione del DNA rilevati da campioni di saliva. È emerso che, dove la narrazione verteva principalmente su episodi di minacce subite, senza un tentativo di integrazione del significato, si riscontravano livelli più alti di metilazione in geni correlati a marcatori infiammatori, suggerendo un legame tra racconto

¹⁰⁸ Cicchetti, D., & Blender, J. A. (2006). A multiple-levels-of-analysis perspective on resilience: implications for the developing brain, neural plasticity, and preventive interventions. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1094(1), 248-258.

¹⁰⁹ Bloomfield, M., & Hanson, C. (2015). Beyond the gene: epigenetic science in twenty-first century culture. *Textual Practice*, 29(3), 405-413.

catastrofico e processi epigenetici in grado di influenzare il sistema immunitario. Tale osservazione apre scenari in cui la comprensione psicologica dello stress relazionale va a toccare l'assetto molecolare, trascendendo l'idea che il discorso familiare sia soltanto retorica o dimensione simbolica.

Alcuni filoni di studio, sulla scia di Jablonka e Lamb¹¹⁰, riflettono sul modo in cui le narrazioni familiari possano generare contesti emotivi che, a loro volta, favoriscono o ostacolano la trascrizione di RNA non codificanti, come i microRNA, regolando l'espressione di geni implicati nelle funzioni cognitive e nei meccanismi di coping. Il passaggio da una generazione all'altra, in questo senso, non avverrebbe soltanto attraverso l'educazione formale o la convivenza, bensì grazie a segnali neuroendocrini scatenati dal racconto di esperienze pregresse. Un clima familiare intriso di narrazioni ansiose e disfunzionali potrebbe quindi alimentare un circolo molecolare che rende il soggetto più reattivo di fronte a minime frustrazioni, consolidando una base epigenetica predisponente a stati di ipervigilanza.

I risultati di tali ricerche, sebbene ancora frammentari, incoraggiano a considerare la narrazione familiare come fattore di impatto epigenetico a tutti gli effetti, collocando il linguaggio e il racconto di vicende traumatiche in una posizione centrale. La prospettiva psicologica suggerisce che la struttura stessa delle storie, il modo in cui i fatti vengono collegati e integrati, possa sostenere o minare l'equilibrio emotivo, mentre il livello molecolare fotografa l'esito finale di questo intreccio narrativo. Quando il contesto familiare si orienta verso la ricerca di significato condiviso e la costruzione di un senso di continuità, i processi epigenetici sembrano registrare un maggiore grado di flessibilità, favorendo la possibilità di uscire da pattern di stress cronico. Al contrario, una narrazione incentrata

¹¹⁰ Jablonka, E., & Lamb, M. J. (2014). *Evolution in four dimensions, revised edition: Genetic, epigenetic, behavioral, and symbolic variation in the history of life*. MIT press.

su colpe non dette, frustrazioni mai elaborate e paure onnipresenti alimenta l'idea di un mondo ingovernabile, che il profilo epigenetico tende a codificare attraverso un'iperattivazione dei geni dello stress.

La letteratura scientifica, associata al contributo di approcci clinici innovativi, dipinge quindi uno scenario in cui epigenetica e narrazioni familiari si rivelano due facce di una stessa medaglia: una dimensione biologica che assorbe i segnali emotivi trasmessi dalle storie e una dimensione psicologica che costruisce il significato dell'esperienza, con esiti tangibili nell'assetto molecolare dell'individuo. Tale intersezione sollecita ulteriori indagini interdisciplinari, capaci di integrare lo studio dei meccanismi epigenetici con l'analisi qualitativa delle narrazioni, per delineare percorsi che vadano oltre la pur rilevante prospettiva sintomatologica e abbraccino l'intera complessità del funzionamento familiare.

CAPITOLO III

3. MARCATORI EPIGENETICI NELLA TRASMISSIONE DEL TRAUMA

3.1 IDENTIFICAZIONE DI BIOMARCATORI EPIGENETICI NEI SOPRAVVISSUTI AI TRAUMI E NEI LORO DISCENDENTI

Molte indagini sperimentali hanno esplorato la correlazione tra vissuti traumatici estremi e modificazioni epigenetiche misurabili nei discendenti di coloro che hanno subito eventi catastrofici o perdite devastanti, poiché varie linee di ricerca in psicologia clinica e neuroscienze hanno gradualmente evidenziato la presenza di cambiamenti molecolari persistenti associati a forme di iperreattività allo stress e a pattern comportamentali di vulnerabilità trasmessi, di generazione in generazione, attraverso vie epigenetiche che non alterano la sequenza nucleotidica del DNA ma ne regolano l'espressione. Yehuda e colleghi¹¹¹ hanno discusso come, studiando sopravvissuti all'Olocausto e confrontando i profili epigenetici dei loro figli con un gruppo di controllo, sia emersa una significativa modificazione nella metilazione di geni specifici implicati nella regolazione dello stress, indicando che il trauma vissuto dai genitori potesse avere impresso alterazioni biologiche in grado di modulare la responsività psicofisiologica dei discendenti. Tale prospettiva spinge a ipotizzare che l'esperienza traumatica subita da una generazione si collochi su un piano non solamente psicologico ma anche molecolare, veicolando marcatori epigenetici ben determinati che fungono da firma biologica della memoria del dolore.

Alcune ricerche di Dias e Ressler¹¹², incentrate inizialmente su modelli murini esposti a stimoli avversivi, hanno rilevato che le generazioni

¹¹¹ Yehuda, R., Daskalakis, N. P., Bierer, L. M., Bader, H. N., Klengel, T., Holsboer, F., & Binder, E. B. (2016). Holocaust exposure induced intergenerational effects on FKBP5 methylation. *Biological Psychiatry*, 80(5), 372–380. <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2015.08.005>

¹¹² Dias, B. G., & Ressler, K. J. (2014). Parental olfactory experience influences behavior and neural structure in subsequent generations. *Nature Neuroscience*, 17(1), 89–96. <https://doi.org/10.1038/nn.3594>

successive mostravano un'accentuata sensibilità allo stesso odore associato al trauma, accompagnata da cambiamenti nella metilazione del gene *Olf151*, suggerendo che l'esperienza di paura genitoriale trovasse un corrispettivo biologico trasmissibile alla prole. Tale evidenza ha suscitato un grande interesse anche in ambito clinico, portando numerosi gruppi di studio a indagare se una simile trasmissione epigenetica potesse manifestarsi in esseri umani esposti a traumi collettivi, conflitti bellici o disastri naturali, e se vi fossero correlazioni con disturbi ansiosi o strutture psichiche predisponenti un radicamento del distress. Per esempio, Klengel e colleghi¹¹³ hanno osservato che un'alterazione della metilazione nel gene *FKBP5*, fondamentale per l'attività dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene, risulta più frequente in individui che hanno ereditato una storia familiare di traumi severi, supportando l'ipotesi che la vulnerabilità allo stress si possa trasmettere anche mediante percorsi epigenetici. Tali risultati, pur necessitando di un esame critico sulle variabili confondenti, mostrano come le modificazioni della regolazione genica emergano non soltanto in chi direttamente sperimenta l'evento traumatico ma persino nei loro discendenti, capaci di ereditare una tracciatura biologica che condiziona la risposta emotiva.

L'identificazione di biomarcatori epigenetici nei sopravvissuti ai traumi, per essere rigorosa, richiede protocolli di analisi approfonditi in grado di discernere le variazioni dovute a fattori ambientali contingenti da quelle effettivamente connesse al retaggio traumatico, e Lee e colleghi¹¹⁴ hanno sottolineato la necessità di campioni altamente omogenei e di controlli metodologici stringenti, specialmente quando si esaminano

¹¹³ Klengel, T., Mehta, D., Anacker, C., Rex-Haffner, M., Pruessner, J. C., Pariante, C. M., Pace, T. W., Mercer, K. B., Mayberg, H. S., Bradley, B., Nemeroff, C. B., Ressler, K. J., Pruessner, M., & Binder, E. B. (2013). Allele-specific *FKBP5* DNA demethylation mediates gene-childhood trauma interactions. *Nature Neuroscience*, 16(1), 33–41. <https://doi.org/10.1038/nn.3275>

¹¹⁴ Lee, Y., & Kim, Y. K. (2021). Understanding the connection between the gut-brain axis and stress/anxiety disorders. *Current Psychiatry Reports*, 23, 1-7. <https://doi.org/10.1007/s11920-021-01235-x>

popolazioni cliniche affette da disturbo post-traumatico da stress. Secondo gli autori, la variabilità interindividuale rappresenta un ostacolo sostanziale, poiché i fattori epigenetici rispondono a molteplici stimoli, e la traiettoria di un gene ipometilato o ipermetilato può riflettere sia l'influsso di un trauma ancestrale sia condizioni personali di sviluppo, come la qualità dell'attaccamento, la durata dell'allattamento e le esperienze di accudimento. In ogni caso, risulta cruciale la convergenza di più studi che associano, in maniera significativa, la storia traumatica di uno specifico gruppo con la rilevazione di alterazioni ben definite in regioni regolatorie di geni rilevanti nella risposta allo stress, come NR3C1, codificante il recettore dei glucocorticoidi, o BDNF, implicato nella plasticità neuronale.

Una linea di ricerche particolarmente interessante riguarda i discendenti di veterani di guerra, soggetti sottoposti a esami molecolari per verificare la persistenza di modificazioni epigenetiche e la loro associazione con dimensioni cliniche di vulnerabilità emotiva. Raza e colleghi¹¹⁵ hanno illustrato come, esaminando un gruppo di ex militari con un elevato carico di stress e i loro figli, siano emerse differenze nella metilazione di regioni promotrici di geni regolanti la produzione di cortisolo, in concomitanza con un aumentato rischio di insorgenza di sintomi ansiosi e disturbi dell'umore nella discendenza. Il gruppo di ricerca ha sollevato l'idea che tali variazioni epigenetiche riflettano una programmazione dello stress response system che si trasmette attraverso la linea germinale o che si fissi in epoca prenatale grazie a segnali di disfunzione neuroendocrina materna. Sul versante psicologico, tali biomarcatori dimostrerebbero un legame con pattern relazionali disfunzionali, in cui la narrativa del trauma genitoriale influenzerebbe le strategie di coping del bambino, e il rispecchiarsi di tali meccanismi a livello biologico

¹¹⁵ Raza, Z., Hussain, S. F., Foster, V. S., Wall, J., Coffey, P. J., Martin, J. F., & Gomes, R. S. (2023). Exposure to war and conflict: The individual and inherited epigenetic effects on health, with a focus on post-traumatic stress disorder. *Frontiers in Epidemiology*, 3, 1066158. <https://doi.org/10.3389/fevid.2023.1066158>

aggiungerebbe un ulteriore elemento di complessità nella comprensione del fenomeno.

Un altro capitolo di grande rilievo riguarda gli studi sui discendenti di popolazioni colpite da carestie o da gravi catastrofi ambientali, in cui alcune coorti di nascita hanno mostrato un aumentato rischio di patologie cardiometaboliche e di disturbi correlati allo stress, come riportato da Tobi e colleghi¹¹⁶ analizzando il “*Dutch Hunger Winter*” e la generazione di bambini concepiti o nati nel periodo della carestia nei Paesi Bassi durante la Seconda Guerra Mondiale. Nella ricerca emergono precise modificazioni di metilazione in geni coinvolti nel metabolismo e nella gestione degli ormoni dello stress, a suggerire che l'esposizione a un trauma collettivo, in quel caso una prolungata privazione di nutrienti, possa incidere sulla regolazione dell'espressione genica e plasmare la vulnerabilità della generazione successiva. Sebbene non si tratti di un trauma tipicamente psichico come un evento di violenza o un conflitto armato, la forte componente di stress sistemico e di deprivazione biologica è stata interpretata come uno stimolo traumatico in grado di produrre pattern di disregolazione epigenetica persistente.

L'identificazione di tali biomarcatori epigenetici nei sopravvissuti e nella prole non si riduce a un singolo marcatore univoco, bensì riguarda un ventaglio di siti genomici e di processi molecolari, che spaziano dalla metilazione di specifiche CpG island all'assetto di acetilazione degli istoni, fino a includere la regolazione trascrizionale mediata da microRNA. Bowers e Yehuda¹¹⁷ hanno proposto che, nelle persone con discendenza

¹¹⁶ Tobi, E. W., Sliker, R. C., Stein, A. D., Suchiman, H. E. D., Slagboom, P. E., van Zwet, E. W., Lumey, L. H., & Heijmans, B. T. (2018). Early gestation as the critical time-window for changes in the prenatal environment to affect the adult human blood methylome. *International Journal of Epidemiology*, 47(3), 908–916. <https://doi.org/10.1093/ije/dyv043>

¹¹⁷ Bowers, M. E., & Yehuda, R. (2020). Intergenerational transmission of stress in humans. *Neuropsychopharmacology*, 45(1), 104–114. <https://doi.org/10.1038/npp.2015.247>

da individui che hanno riportato diagnosi di disturbo da stress post-traumatico, esistano firme epigenetiche poligeniche, ovvero pattern di alterazioni che interessano più geni, con un effetto cumulativo sulla loro funzione fisiologica e sul comportamento emotivo. Tale prospettiva richiama la necessità di modelli statistici multivariati, capaci di integrare i diversi elementi, e di metodiche di sequenziamento su larga scala, come il whole-genome bisulfite sequencing, che consentano di rilevare in modo esaustivo i siti di metilazione interessati. L'aspetto innovativo di questi studi risiede nel tentativo di correlare i dati molecolari con valutazioni cliniche, in cui la storia del trauma genitoriale venga indagata tramite interviste e i livelli di ansia, depressione o disregolazione affettiva nei discendenti siano misurati con strumenti psicodiagnostici validati.

Sul piano psicologico, l'importanza di rintracciare marcatori epigenetici in soggetti con un'eredità traumatica apre nuovi orizzonti di comprensione, poiché suggerisce che l'esperienza soggettiva di disagio o la tendenza a rivivere contenuti drammatici possa avere una base biologica che riflette la "memoria del corpo". Per esempio, Rivera e colleghi¹¹⁸ hanno osservato in sopravvissuti al genocidio in Ruanda e nei loro figli alcuni pattern di ipermetilazione a carico di geni correlati alla neuroinfiammazione e alla plasticità sinaptica, delineando un quadro in cui l'eredità del trauma si collocherebbe su un continuum che collega i fattori socioculturali, le dinamiche di attaccamento e la modulazione epigenetica. Ciò implica che l'intervento psicoterapeutico mirato a elaborare i ricordi del trauma familiare potrebbe favorire un rimodellamento delle risposte di stress, potenzialmente associato a modificazioni, seppure limitate, di alcuni biomarcatori epigenetici nel corso del tempo. Tale assunto non esclude ovviamente la complessità del fenomeno, ma offre una piattaforma teorica in cui la psicologia e la biologia si intrecciano,

¹¹⁸ Rivera, L. M., Uwizeye, G., Stolrow, H., Christensen, B., Rutherford, J., & Thayer, Z. (2024). Prenatal exposure to genocide and subsequent adverse childhood events are associated with DNA methylation of SLC6A4, BDNF, and PRDM8 in early adulthood in Rwanda. *Scientific Reports*, 14(1), 27879. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-78035-9>

conferendo spessore alla nozione di trasmissione intergenerazionale del danno psichico.

Lungi dal proporre un determinismo genetico rigido, la scoperta di questi biomarcatori epigenetici valorizza l'idea che esista un ampio margine di plasticità dipendente sia dall'adozione di strategie di coping resilienti sia dal contesto affettivo in cui si sviluppano le relazioni genitore-figlio, e che le firme molecolari possano, in parte, essere attenuate o modulate da esperienze riparative. Paoli e colleghi¹¹⁹ hanno contribuito con evidenze che mettono in rilievo come programmi di supporto psicosociale rivolti a minori provenienti da comunità segnate da conflitti possano, nel medio termine, ridurre alcuni parametri di ipermetilazione associati a stati di stress cronico, rilevando, al contempo, un miglioramento nella regolazione emotiva e nella percezione di autoefficacia. Lo studio, sebbene ancora preliminare e basato su campioni di piccole dimensioni, ribadisce la possibilità che gli interventi psicologici intensivi agiscano non soltanto sul piano cognitivo, ma interferiscano, con intensità variabile, anche sul livello epigenetico, sottraendo il soggetto a un destino di ipersensibilità allo stress. Diviene quindi essenziale differenziare la trasmissione di un trauma da un'eredità ineluttabile, riconoscendo che l'individuazione di marcatori biologici non sottende l'impossibilità di un cambiamento, bensì ne definisce alcune coordinate di vulnerabilità e potenzialità di riorganizzazione.

Messa in questi termini, la ricerca sui biomarcatori epigenetici nei sopravvissuti e nella prole appare un paradigma di grande rilevanza per la psicologia del trauma, in quanto connette l'osservazione clinica della sintomatologia transgenerazionale con la misurazione oggettiva di parametri biologici, fornendo uno strumento per comprendere perché

¹¹⁹ Paoli, C., Misztak, P., Mazzini, G., & Musazzi, L. (2022). DNA methylation in depression and depressive-like phenotype: biomarker or target of pharmacological intervention?. *Current Neuropharmacology*, 20(12), 2267-2291. <https://doi.org/10.2174/1570159X20666220201084536>

alcune famiglie sembrano restare intrappolate in un copione di disagio, mentre altre riescono a evolvere e a integrare la memoria traumatica in una narrazione ricostruita. L'essenza dello studio epigenetico non intende escludere la complessa architettura di fattori ambientali, esperienze di cura e dinamiche relazionali, ma piuttosto aggiunge un tassello empirico alla mappa di influenze che modellano la trasmissione del trauma, evidenziando che l'impronta biologica potrebbe fungere da "marker di predisposizione", favorendo la comparsa di esiti clinici quando l'individuo si trova in situazioni di stress cumulativo o in mancanza di supporto adeguato.

L'analisi di Wolf e colleghi¹²⁰ sui discendenti di madri con sindrome post-traumatica connessa a violenze domestiche ha fornito ulteriori conferme della presenza di alterazioni di metilazione in geni implicati nella regolazione dell'asse HPA (ipotalamo-ipofisi-surrene) e nella modulazione della ricompensa, mettendo in rilievo l'importanza della finestra temporale perinatale, periodo in cui i livelli di cortisolo materni e di citochine pro-infiammatorie potrebbero influenzare lo sviluppo del feto e programmare risposte di iperallerta. Sul piano psicologico, tali individui esibirebbero un'alta incidenza di disturbi internalizzanti, come depressione e ansia, a conferma della potenziale associazione tra la firma epigenetica e la caratterizzazione clinica. Tali correlazioni, sebbene non confermate in modo univoco su tutti i campioni di popolazione, suggeriscono che l'integrazione di metodiche di valutazione molecolare e di assessment psicologico multidimensionale rappresenti un passo fondamentale verso la definizione di una prognosi più accurata e di interventi psicoeducativi e terapeutici maggiormente personalizzati.

¹²⁰ Wolf, I. A. C., Gilles, M., Peus, V., Scharnholtz, B., Seibert, J., Jennen-Steinmetz, C., ... & Laucht, M. (2017). Impact of prenatal stress on the dyadic behavior of mothers and their 6-month-old infants during a play situation: role of different dimensions of stress. *Journal of Neural Transmission*, 124, 1251-1260. <https://doi.org/10.1007/s00702-017-1770-3>

Da un punto di vista teorico, l'esistenza di biomarcatori epigenetici individuabili nei discendenti di individui che hanno subito traumi massicci ridisegna lo scenario della trasmissione intergenerazionale: non ci si limita alla trasmissione di credenze, codici di comportamento o stili di attaccamento, ma si include la prospettiva di un passaggio di fattori biologici che modulano la reattività emotiva, creando un nesso tangibile fra la storia familiare e la disposizione psicofisiologica dell'individuo. È chiaro che l'influenza della narrazione familiare, della coesione del nucleo e dei fattori socioeconomici agisce in parallelo, potenziando o attenuando l'effetto di tali alterazioni epigenetiche, e che la dimensione clinica delle memorie traumatiche non può essere trattata in modo deterministico, come se un gene metilato fosse la causa certa di un disturbo, eppure la convergenza di prove sperimentali e osservazioni cliniche orienta verso l'idea che l'identificazione di queste firme molecolari possa costituire una chiave di lettura innovativa per comprendere la persistenza del disagio psichico attraverso le generazioni.

Da un punto di vista metodologico, la rilevazione di tali biomarcatori richiede un protocollo di campionamento che di solito si avvale di prelievi ematici o di tamponi buccali, per poi procedere a test di metilazione su geni candidati, espressione di microRNA e analisi di parametri immunitari, incrociando i risultati con questionari di screening per la sintomatologia post-traumatica. Studi di Wankerl e colleghi¹²¹ hanno evidenziato come un approccio integrato, che includa un'ampia batteria di scale psicometriche e un esame multiplo delle alterazioni epigenetiche, offra la possibilità di costruire veri e propri profili di rischio psiconeurobiologico, così da individuare soggetti che potrebbero beneficiare di interventi preventivi mirati. La questione diventa particolarmente rilevante, in quanto i contesti post-bellici e le aree in cui si sono verificati genocidi o episodi di violenza

¹²¹ Wankerl, M., Miller, R., Kirschbaum, C., Hennig, J., Stalder, T., & Alexander, N. (2014). Effects of genetic and early environmental risk factors for depression on serotonin transporter expression and methylation profiles. *Translational psychiatry*, 4(6), e402-e402. <https://doi.org/10.1038/tp.2014.37>

di massa possono ospitare intere generazioni con una configurazione epigenetica proiettata verso una maggiore suscettibilità allo stress, e la mappatura sistematica dei marcatori potrebbe rappresentare un contributo alla definizione di piani di supporto psicologico collettivi.

L'intersezione fra l'identificazione di biomarcatori e le pratiche terapeutiche, nella visione di Schiele e colleghi¹²², costituisce uno snodo cruciale per la psicologia clinica, perché apre l'ipotesi di monitorare l'andamento di certi indicatori epigenetici prima, durante e dopo percorsi di psicoterapia, al fine di chiarire se la rielaborazione cognitivo-emotiva del trauma possa effettivamente tradursi in un riequilibrio della regolazione genica. Sebbene i dati disponibili siano ancora limitati e di non facile interpretazione, questa prospettiva appare foriera di sviluppi di ricerca interdisciplinari, con la partecipazione di psichiatri, neurobiologi e psicologi dell'età evolutiva, tutti con l'obiettivo di collocare la dimensione biologica all'interno della cornice di una fenomenologia complessa e intrinsecamente relazionale.

Nella letteratura recente, emergono anche riferimenti ai possibili contributi del microbioma intestinale e del ruolo di sostanze neuroattive prodotte dal microbiota, ipotizzando che l'alterazione dell'equilibrio microbico possa interagire con la modulazione epigenetica, così da influire ulteriormente sulle condizioni di salute mentale delle generazioni successive. Heidari e Lawrence¹²³ hanno postulato che gli effetti del trauma possano intaccare la composizione del microbioma in età prenatale o neonatale, modulando la risposta allo stress tramite segnali infiammatori che a loro volta incidono su alcuni geni sensibili allo status

¹²² Schiele, M. A., Gottschalk, M. G., & Domschke, K. (2020). The applied implications of epigenetics in anxiety, affective and stress-related disorders-A review and synthesis on psychosocial stress, psychotherapy and prevention. *Clinical psychology review*, 77, 101830. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2020.101830>

¹²³ Heidari, H., & Lawrence, D. A. (2024). An integrative exploration of environmental stressors on the microbiome-gut-brain axis and immune mechanisms promoting neurological disorders. *Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B*, 27(7), 233-263. <https://doi.org/10.1080/10937404.2024.2378406>

immunologico. Sebbene tale ipotesi abbia ancora bisogno di solidi riscontri clinici, mette in luce come l'identificazione dei biomarcatori epigenetici non debba essere considerata in maniera isolata, bensì interpretata come un tassello all'interno di un mosaico più ampio che comprende fattori sistemici, nutrizionali e psicologici.

Nel complesso, la letteratura sul tema insiste sulla rilevanza di un accertamento epigenetico accurato per comprendere la trasmissione intergenerazionale dei traumi, evidenziando che la combinazione di studi su geni come NR3C1, FKBP5 o BDNF, e la ricerca di pattern di metilazione specifici, possa rappresentare un indicatore robusto della presenza di un'eredità traumatica. All'interno di una visione psicologica, la rilevanza clinica è considerevole, poiché tali marcatori potrebbero rivelarsi fondamentali non soltanto per individuare soggetti a maggiore rischio di sviluppare problematiche legate allo stress, ma anche per progettare percorsi di prevenzione e sostegno che tengano conto del substrato biologico e che favoriscano un'elaborazione del trauma familiare in un contesto sicuro. Per quanto la scienza non abbia ancora chiarito tutte le sfumature di questo meccanismo, appare indubitabile che l'identificazione di firme epigenetiche nei sopravvissuti e nella loro discendenza offra una finestra privilegiata su quei processi psicobiologici di trasmissione silenziosa che collegano la memoria del dolore alla regolazione molecolare della risposta allo stress, e che le ripercussioni di tali scoperte possano essere di vasta portata sia a livello teorico, per la comprensione della mente traumatica, sia a livello pratico, per lo sviluppo di strategie terapeutiche integrate.

3.2 EFFETTI DELLA METILAZIONE DI GENI CHIAVE (ES. NR3C1, FKBP5, BDNF)

La modulazione epigenetica di geni ritenuti particolarmente influenti nella fisiopatologia dello stress, della regolazione emotiva e di fenomeni

associati alla trasmissione intergenerazionale del trauma ha attirato un crescente interesse in ambito psicologico, soprattutto per il potenziale che alterazioni specifiche, come la metilazione di determinati promotori genici, esercitano sulla vulnerabilità o sulla resilienza di individui esposti a esperienze traumatiche in epoche passate della propria genealogia. Secondo Yehuda e colleghi¹²⁴, la metilazione del recettore dei glucocorticoidi, codificato dal gene NR3C1, rappresenta uno dei biomarcatori più studiati nell'ottica di comprendere le differenze individuali nella risposta allo stress, poiché interventi traumatici subiti nel corso della vita, o perfino nei progenitori, possono lasciare tracce che si riflettono in modificazioni chimiche stabili e potenzialmente trasmissibili a posteriori. La rilevanza di tale regolazione appare evidente nella letteratura che considera la riduzione o l'aumento dei livelli di metilazione in regioni regolatorie del gene NR3C1, evidenziando correlazioni con quadri clinici come disturbo post-traumatico da stress, disregolazione affettiva, sintomi depressivi e peculiari reazioni al cortisolo. Klengel e colleghi¹²⁵ hanno descritto un ruolo comparabile per FKBP5, coinvolto in modo significativo nella regolazione del feedback negativo dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene, osservando come la presenza di particolari polimorfismi atipici associati a differenze nella demetilazione dell'area promotrice possa facilitare o attenuare la resistenza allo stress in soggetti con precedenti di traumi psicologici. Un filone altrettanto fecondo riguarda l'analisi del brain-derived neurotrophic factor (BDNF), reputato essenziale per la plasticità sinaptica e per la conservazione dell'equilibrio neurocognitivo, poiché numerose ricerche, fra cui quella di Roth e colleghi¹²⁶, pongono in evidenza uno strettissimo legame tra alterazioni metilazionali nel promotore di BDNF e disfunzioni emotive in individui esposti a condizioni di neglect o abusanti in fasi precoci della crescita.

¹²⁴ Yehuda *et al.* 2016, *Op. cit.*

¹²⁵ Klengel *et al.* 2013, *Op. cit.*

¹²⁶ Roth, T. L., Lubin, F. D., Funk, A. J., & Sweatt, J. D. (2009). Lasting epigenetic influence of early-life adversity on the BDNF gene. *Biological psychiatry*, 65(9), 760-769. <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2008.11.028>

Nel sopracitato studio di Yehuda e colleghi¹²⁷, questi hanno studiato gruppi di sopravvissuti a catastrofi di massa, interessandosi in particolare agli effetti psiconeuroendocrini associati a esperienze stressanti che avrebbero condotto a modificazioni persistenti della metilazione di geni come NR3C1, con successivi riscontri analoghi rintracciati nella prole e in discendenti di seconda generazione. Gli autori hanno ipotizzato che fattori ormonali e immunitari potessero influenzare la struttura della cromatina in loci specifici, specialmente nelle regioni promotrici, e che tali modifiche, pur non alterando direttamente la sequenza del DNA, incidessero sul grado di espressione di geni correlati con la gestione delle risposte di allerta, amplificando o attenuando la reattività allo stress. La correlazione con parametri clinici di disregolazione emotiva o con la severità di disturbi d'ansia e dell'umore è stata indagata mediante analisi di regressione lineare multiple, trovando un'evidente connessione fra ipermetilazione del promotore di NR3C1 e un maladattamento fisiologico ai fattori di minaccia, coerentemente con la teoria secondo cui un'esposizione traumatica significativa, specie se cronica o percepita come ineludibile, favorisce un rimodellamento dei meccanismi di controllo del cortisolo. Tale constatazione è stata successivamente affiancata dalle osservazioni di Daskalakis e colleghi¹²⁸, che hanno suggerito come la ridotta espressione recettoriale per i glucocorticoidi, mediata dalla metilazione di regioni peculiari, sfociasse in un'alterata risposta inibitoria feedback, con implicazioni notevoli nella persistenza di arousal e sintomatologie ipervigilanti.

Nel contesto del gene FKBP5, Klengel e colleghi¹²⁹ hanno prodotto dati sperimentali che mettono in luce la presenza di una demetilazione

¹²⁷ Yehuda *et al.* 2016, *Op. cit.*

¹²⁸ Daskalakis, N. P., Rijal, C. M., King, C., Huckins, L. M., & Ressler, K. J. (2018). Recent genetics and epigenetics approaches to PTSD. *Current psychiatry reports*, 20, 1-12. <https://doi.org/10.1007/s11920-018-0898-7>

¹²⁹ Klengel *et al.* 2013, *Op. cit.*

allele-specifica in individui sottoposti a esperienze traumatiche durante l'infanzia, documentando come tali modificazioni epigenetiche influenzino l'equilibrio fra proteina FKBP5 e complesso recettoriale per i glucocorticoidi, generando un circolo di potenziamento o inibizione del segnale stressorio a seconda della direzione di regolazione. Lo studio, condotto attraverso un campione di adulti con anamnesi di abusi, ha utilizzato tecniche di bisulfite sequencing per quantificare il grado di metilazione in corrispondenza di siti CpG sensibili, rilevando una correlazione marcata tra demetilazione di FKBP5 e incremento dei livelli basali di cortisolo. I ricercatori hanno ipotizzato che siffatta combinazione di fattori potesse concorrere a definire un fenotipo di maggiore vulnerabilità psichica, con un rischio aumentato di sviluppare disturbi ansiosi e depressivi, in particolare in soggetti che riferivano scarse strategie di coping e scarso sostegno sociale. Le conseguenze psicologiche, misurate attraverso scale di valutazione dell'ansia e dell'evitamento, sembravano riflettere, in modo sincrono, le modificazioni biologiche osservate, suggerendo una sinergia fra fattori epigenetici e dimensioni cognitivo-affettive che potrebbe propagarsi anche alle generazioni seguenti, sebbene la trasmissione di tali pattern richieda ulteriori verifiche sperimentali.

Il percorso di indagine che coinvolge BDNF è stato approfondito in numerose ricerche, fra cui quella di Roth e colleghi¹³⁰, i quali hanno analizzato l'ipotesi secondo cui la metilazione di regioni promotrici del gene BDNF in individui con traumi infantili o stress relazionale di lungo termine risulta associata a una minore espressione di fattori neurotrofici, quindi a un peggioramento della plasticità sinaptica e della capacità di adattarsi a stimoli ambientali. Attraverso esperimenti di immunoprecipitazione della cromatina e test di espressione trascrizionale, gli autori hanno rilevato una diminuzione sensibile della sintesi di BDNF in

¹³⁰ Roth *et al.* 2009, *Op. cit.*

regioni limbiche cruciali, come l'ippocampo e la corteccia prefrontale, suggerendo che la correlazione tra ipermetilazione e ridotta disponibilità di questo fattore di crescita potesse scatenare o rinforzare manifestazioni depressive e disfunzioni di tipo ansiogeno. Parallelamente, Keller e colleghi¹³¹ hanno evidenziato che soggetti con storia familiare di suicidalità mostravano un'alterata metilazione del promotore di BDNF nella regione di Wernicke, ipotizzando un legame tra questa impronta epigenetica e pattern psicopatologici aggravati. Alcune interpretazioni sviluppano l'idea che la disponibilità di BDNF moduli, in maniera cruciale, la neurogenesi e la formazione di nuove connessioni sinaptiche, per cui la sua riduzione, mediata da un'epigenesi avversa, possa compromettere meccanismi di resilienza e favorire l'instaurarsi di quadri psicologici maladattivi.

Il tema della trasmissione intergenerazionale emerge con forza quando i ricercatori indagano se e come tali segnali epigenetici possano comparire nei discendenti dei sopravvissuti a eventi traumatici, ricollegandosi alle ipotesi formulate sull'eredità transgenerazionale in modelli animali¹³². Sempre Yehuda e colleghi¹³³ hanno sottolineato la presenza, in discendenti di individui sopravvissuti a situazioni estremamente stressanti, di marcatori di metilazione anomali in geni come NR3C1, prospettando l'ipotesi di un passaggio attraverso linee germinali o di un imprinting psicobiologico trasmesso attraverso cure genitoriali, pattern relazionali e fattori di influenza prenatale. Risulta tuttavia complesso isolare il contributo puramente epigenetico da quello determinato dall'imitazione di comportamenti disfunzionali e dalle narrazioni familiari intrise di memorie traumatiche, ragion per cui numerosi studi tentano di integrare valutazioni psicosociali con indagini molecolari.

¹³¹ Keller, S., Sarchiapone, M., Zarrilli, F., Videtič, A., Ferraro, A., Carli, V., ... & Chiariotti, L. (2010). Increased BDNF promoter methylation in the Wernicke area of suicide subjects. *Archives of general psychiatry*, 67(3), 258-267. <https://doi.org/10.1001/archgenpsychiatry.2010.9>

¹³² Gapp, K., Jawaid, A., Sarkies, P., Bohacek, J., Pelczar, P., Prados, J., ... & Mansuy, I. M. (2014). Implication of sperm RNAs in transgenerational inheritance of the effects of early trauma in mice. *Nature neuroscience*, 17(5), 667-669. <https://doi.org/10.1038/nn.3695>

¹³³ Yehuda *et al.* 2016, *Op. cit.*

Daskalakis e colleghi¹³⁴ hanno proposto un modello di trasmissione multifattoriale, basato su un intreccio di vulnerabilità genetica, alterazioni epigenetiche specifiche e dinamiche relazionali, evidenziando che la metilazione di geni collegati allo stress non è sempre associata a un esito psicopatologico, bensì interagisce con le risorse ambientali, il supporto affettivo e le strategie di elaborazione emotiva.

La dimensione psicologica, infatti, affiora in modo netto negli studi che correlano la metilazione di NR3C1, FKBP5 e BDNF a sintomi psicopatologici di soggetti con storie di violenza o abuso, come mostrato da Non e colleghi¹³⁵. Tali autori, impiegando un approccio longitudinale e integrando questionari clinici con analisi di metilazione su sangue periferico, hanno evidenziato come l'insorgere di disturbi da stress cronico possa riflettersi in un comportamento differenziale a livello epigenetico, con implicazioni dirette sulla regolazione emotiva e sull'instaurarsi di comportamenti di ritiro sociale o di aggressività impulsiva. La caratterizzazione del pattern epigenetico in chiave psico-biologica, pertanto, risulta essenziale per comprendere se l'ipermetilazione di NR3C1 si accompagni a un'iper-reattività da parte dell'asse HPA o, al contrario, a un'iposensibilità recettoriale, ipotizzando la presenza di fenotipi divergenti in funzione del contesto relazionale e del tipo di trauma. McGowan e colleghi¹³⁶ hanno messo in luce un dato cruciale analizzando le cortecce di individui con storie di maltrattamento infantile associato a suicidio, individuando un tasso elevato di metilazione nella regione eson 1F di NR3C1, che appariva correlata a una riduzione significativa dell'espressione trascrizionale del recettore. Questo studio, condotto su

¹³⁴ Daskalakis *et al.* 2018, *Op. cit.*

¹³⁵ Non, A. L., Hollister, B. M., Humphreys, K. L., Childebayeva, A., Esteves, K., Zeanah, C. H., ... & Drury, S. S. (2016). DNA methylation at stress-related genes is associated with exposure to early life institutionalization. *American journal of physical anthropology*, 161(1), 84-93. <https://doi.org/10.1002/ajpa.23010>

¹³⁶ McGowan, P. O., Sasaki, A., D'alessio, A. C., Dymov, S., Labonté, B., Szyf, M., ... & Meaney, M. J. (2009). Epigenetic regulation of the glucocorticoid receptor in human brain associates with childhood abuse. *Nature neuroscience*, 12(3), 342-348. <https://doi.org/10.1038/nn.2270>

tessuti post mortem, suggerisce come la metilazione genica possa costituire uno dei meccanismi mediante cui gli eventi di avversità precoce si cristallizzano in alterazioni neuroendocrine durature, potenzialmente aggravate da fattori psicologici concomitanti. In un'ottica più ampia, i ricercatori hanno sottolineato come tali segni molecolari non emergano necessariamente in tutti i soggetti esposti a traumi, sottolineando la presenza di modulatori genetici e ambientali che potrebbero amplificare o inibire il segnale epigenetico.

Il dibattito sulla reversibilità della metilazione in geni come FKBP5 e BDNF trova alimento nella ricerca di Klengel e colleghi¹³⁷, che hanno ipotizzato come interventi psicosociali e terapie integrate con approcci di mindfulness possano, in taluni casi, favorire una parziale demetilazione o una ristrutturazione della cromatina, riducendo gli effetti neuroendocrini deleteri. La dimensione psicologica di tale ipotesi risiede nel fatto che un approccio terapeutico che fornisca strategie di coping e sostegno emotivo adeguato potrebbe, attraverso meccanismi ancora non del tutto chiariti, incidere sulla modulazione di tali geni, migliorando la resilienza e favorendo una riscrittura dei pattern neuronali. Binder e colleghi¹³⁸, pur non giungendo a conclusioni definitive, hanno suggerito che la plasticità epigenetica del gene FKBP5 potrebbe costituire un punto di partenza per lo sviluppo di trattamenti personalizzati, finalizzati a stabilizzare o normalizzare l'asse HPA nei pazienti più vulnerabili. Da un punto di vista psicologico, ciò introduce la possibilità di integrare le conoscenze molecolari con l'osservazione clinica, personalizzando gli interventi in base al profilo epigenetico degli individui colpiti da gravi disturbi post-traumatici.

¹³⁷ Klengel *et al.* 2013, *Op. cit.*

¹³⁸ Binder, E. B., Bradley, R. G., Liu, W., Epstein, M. P., Deveau, T. C., Mercer, K. B., ... & Ressler, K. J. (2008). Association of FKBP5 polymorphisms and childhood abuse with risk of posttraumatic stress disorder symptoms in adults. *Jama*, 299(11), 1291-1305. <https://doi.org/10.1001/jama.299.11.1291>

La letteratura riguardante BDNF approfondisce ulteriormente la relazione con le funzioni neurocognitive, poiché la plasticità sinaptica e la capacità di consolidare ricordi emotivamente rilevanti possono risentire in modo incisivo della disponibilità di questo fattore neurotrofico. Roth e colleghi¹³⁹ hanno mostrato come esperienze di neglect o deprivazione materna precoce portassero, in modelli animali, a un incremento di metilazione nel promotore di BDNF, associato a un deficit di attaccamento e ad alterazioni comportamentali che ricordavano i disturbi correlati all'ansia. Parallelamente, l'analisi di campioni umani di soggetti con storie di abbandono ha documentato fenomeni di ipermetilazione in regioni analoghe, con un impatto sulla memoria emotiva e sulla gestione delle relazioni interpersonali, in linea con la concezione psicologica secondo cui la disregolazione affettiva dipende anche dalla compromissione delle reti neurali legate all'apprendimento emotivo. Sulla stessa scia, l'équipe di Keller e colleghi (2010) ha evidenziato che tale ipermetilazione potesse avere luogo anche in aree corticali deputate all'elaborazione linguistica, sollevando l'ipotesi di un coinvolgimento di BDNF in processi associati all'elaborazione simbolica del trauma e, di riflesso, nella narrazione di eventi avversi. Ciò apre prospettive sulle possibili implicazioni terapeutiche, poiché la promozione di un'espressività narrativa potrebbe contribuire a modulare indirettamente tali circuiti, soprattutto in un contesto dove la psicologia clinica propone interventi di storytelling emotivo finalizzati a rielaborare i vissuti traumatici.

Una questione di grande rilevanza si lega all'interpretazione multifattoriale di tali fenomeni, in cui la metilazione dei geni chiave si intreccia con variabili psicosociali, stili genitoriali e contesti culturali che possono amplificare o attenuare il segnale epigenetico. Yehuda e colleghi¹⁴⁰ hanno individuato indizi che la psicoterapia mirata e la

¹³⁹ Roth *et al.* 2009, *Op. cit.*

¹⁴⁰ Yehuda, R., Daskalakis, N. P., Desarnaud, F., Makotkine, I., Lehrner, A. L., Koch, E., ... & Bierer, L. M. (2013). Epigenetic biomarkers as predictors and correlates of symptom

rielaborazione del ricordo traumatico possano associarsi a mutamenti epigenetici nel tempo, ipotizzando una sorta di finestra di plasticità, almeno in determinati stadi vitali, che permetterebbe al genoma di riequilibrarsi attraverso processi di remissione sintomatologica. L'analisi di campioni di veterani sottoposti a terapia intensiva per disturbo post-traumatico da stress ha messo in luce modifiche significative nella metilazione di NR3C1 e FKBP5, suggerendo una potenziale correlazione tra il miglioramento sintomatologico e cambiamenti epigenetici a livello molecolare. Tali dati, seppure ancora embrionali, corroborano la prospettiva di un dialogo costante tra processi psicologici e variazioni epigenetiche, confermando la necessità di ampliare la ricerca con protocolli di più ampia durata e dimensioni campionarie considerevoli. All'interno di una visione clinica, appare quindi plausibile ipotizzare che l'identificazione di specifiche anomalie metilazionali di geni correlati all'asse dello stress o alla neuroplasticità possa orientare l'implementazione di trattamenti integrati, fondendo interventi psicoterapeutici e, potenzialmente, opzioni farmacologiche mirate a modulare la trascrizione di quei geni.

Il tema della trasmissione intergenerazionale si palesa nella domanda su come tali cambiamenti epigenetici possano essere trasmessi alla prole, eventualmente attraverso alterazioni nelle cellule germinali o mutamenti ormonali e comportamentali che, indirettamente, producono nel feto o nel neonato pattern metilazionali simili a quelli del genitore. Gapp e colleghi¹⁴¹ hanno fornito riscontri sperimentali su modelli murini, in cui traumi precoci determinavano modifiche dell'RNA spermatico e potenziali alterazioni nella metilazione del DNA degli embrioni, una dinamica che, in prospettiva, potrebbe essere analizzata nell'uomo valutando la presenza di tratti epigenetici ereditati in maniera stabile. Dal punto di vista

improvement following psychotherapy in combat veterans with PTSD. *Frontiers in psychiatry*, 4, 118. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2013.00118>

¹⁴¹ Gapp *et al.* 2014, *Op. cit.*

psicologico, una riflessione su questa linea pone l'accento sull'importanza di interventi preventivi rivolti ai genitori in situazioni di alta vulnerabilità, al fine di sostenere la regolazione dello stress durante la gravidanza o nel periodo post-partum, evitando che la trasmissione di pattern epigenetici maladattivi consolidi predisposizioni negative nella prima infanzia. L'integrazione di un approccio clinico e molecolare potrebbe, in futuro, consentire di personalizzare i trattamenti psicologici, selezionando strategie di supporto che favoriscano la demetilazione o la rimodulazione di geni come NR3C1 e BDNF, incrementando la neuroplasticità o la competenza emotiva sia del genitore sia del neonato.

Un ulteriore fenomeno di rilievo, emerso negli studi su FKBP5, riguarda la possibilità che fattori ambientali benefici, come un ambiente di cura adeguato o la vicinanza di figure di supporto, possano invertire o prevenire la demetilazione dannosa, operando come meccanismi di protezione. Klengel e colleghi¹⁴² hanno sottolineato l'esistenza di un cross-talk tra fattori genetici di rischio e qualità dell'ambiente di accudimento, evidenziando che individui portatori di particolari varianti di FKBP5 mostravano una maggiore predisposizione a reagire in modo disfunzionale ai traumi, ma che tale predisposizione non si attivava se l'ambiente offriva un'ampia gamma di stimoli emotivamente rassicuranti. L'implicazione psicologica consiste nell'idea che i processi epigenetici connessi alla traumaticità possono restare latenti finché non incontrano sollecitazioni ambientali negative, mentre un contesto sicuro e validante potrebbe ridurre il rischio di metilazione aberrante e, di conseguenza, prevenire l'instaurarsi di disturbi psichici.

La complessità di interpretare i risultati di queste ricerche e traslarli nella pratica clinica risiede nell'eterogeneità metodologica degli studi e nella continua interazione tra i fattori epigenetici e la biografia soggettiva.

¹⁴² Klengel *et al.* 2013, *Op. cit.*

Non è sufficiente rilevare l'esistenza di un'ipermetilazione in NR3C1 o FKBP5 per trarre conclusioni definitive sull'outcome psicologico, dovendo considerare la temporalità dell'esposizione, la tipologia di trauma, la durata, la comorbilità con altri problemi di salute mentale e la presenza di reti di sostegno. Tuttavia, la convergenza dei dati sperimentali e clinici, unita all'osservazione di correlazioni consistenti fra punteggi di trauma e livelli di metilazione, suggerisce che tali geni costituiscano effettivamente dei marcatori chiave in un sistema regolatorio molto sofisticato, in cui l'esperienza emotiva lascia impronte biologiche che si associano a vulnerabilità psicosociali trasmissibili. In una prospettiva di psicologia dello sviluppo, la metilazione di BDNF potrebbe spiegare come traumi precoci influiscano sulla neuroplasticità e, dunque, sulle abilità cognitive ed emotive emergenti, mentre la metilazione di NR3C1 e FKBP5 evidenzia meccanismi relativi alla dimensione stress-reattiva che potrebbero perpetuare circoli di iperarousal o di dissociazione. Le implicazioni per la psicologia clinica sono, di conseguenza, potenti, poiché stimolano gli studiosi a integrare protocolli di valutazione epigenetica con interventi psicosociali e psicoterapeutici, nella speranza di interrompere cicli transgenerazionali di disagio psichico.

Roth e colleghi¹⁴³ hanno suggerito che la plasticità epigenetica connessa a BDNF, e la sua regolazione dinamica nel cervello in risposta agli eventi traumatici, potrebbero rappresentare un fulcro per la comprensione della resilienza, nella misura in cui il mantenimento di livelli adeguati di BDNF contrasterebbe l'inibizione sinaptica generata dalle memorie traumatiche. Tale prospettiva si ricollega alla necessità di un sostegno psicologico che promuova l'elaborazione del trauma, la riattribuzione di significato e la ricostruzione di reti relazionali supportive, tutti elementi che, sebbene non direttamente "scolpiscono" la metilazione del DNA, potrebbero influire su ormoni e neurotrasmettitori che, a loro

¹⁴³ Roth *et al.* 2009, *Op. cit.*

volta, partecipano a modifiche epigenetiche. Nell'ambito delle ricerche su abusi infantili, ricordate anche da McGowan e colleghi¹⁴⁴, l'idea che un'inversione delle alterazioni metilazionali possa avvenire grazie a interventi terapeutici di lungo periodo risulta attraente, benché non ancora convalidata da studi longitudinali di ampio respiro. La questione centrale si situa all'intersezione tra aspetti genetici, epigenetici, esperienze interpersonali e dinamiche di regolazione emotiva, componendo un quadro di straordinaria complessità, ma anche di potenziale significato clinico. La definizione di protocolli che prevedano, ad esempio, la misurazione periodica di parametri epigenetici e la valutazione parallela del miglioramento sintomatologico potrebbe gettare le basi per interventi personalizzati, con un taglio psicofisiologico integrato.

In un'ottica di approfondimento, appare utile sottolineare come i geni NR3C1, FKBP5 e BDNF non siano gli unici ad aver attirato l'interesse dei ricercatori, ma hanno assunto un ruolo paradigmatico grazie al loro legame con l'asse dello stress e con i meccanismi della neuroplasticità. Prospettive future potrebbero allargarsi all'interazione con marcatori infiammatori, come la proteina C-reattiva e l'interleuchina-6, o con microRNA che regolano l'espressione di tali geni in modo sinergico. Rimane da comprendere meglio il contributo del microbioma, che alcuni autori¹⁴⁵ hanno associato a modifiche epigenetiche correlate all'elaborazione dello stress, ipotizzando un dialogo tra ambiente intestinale e cervello mediato dall'epigenoma. L'ampia letteratura emergente suggerisce che i processi di metilazione, lungi dall'essere fenomeni isolati, vanno inseriti in una costellazione di segnali che coinvolge le condizioni di vita, la genetica, la storia familiare, la dieta, l'attività fisica e la presenza di sostanze potenzialmente neurotossiche nell'ambiente.

¹⁴⁴ McGowan *et al.* 2009, *Op. cit.*

¹⁴⁵ Hertzman, C., & Boyce, T. (2010). How experience gets under the skin to create gradients in developmental health. *Annual review of public health*, 31(1), 329-347. <https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.012809.103538>

Dal punto di vista psicologico, la riflessione intorno alla metilazione di geni-chiave si aggancia a un discorso clinico, che contempla la possibilità di definire percorsi di prevenzione e di cura non soltanto focalizzati sull'elaborazione narrativa del trauma o sulle tecniche di rilassamento, ma anche orientati alla creazione di un microambiente neurobiologico più favorevole a un'inversione epigenetica, se e quando biologicamente plausibile. La logica che emerge è quella di una sinergia tra interventi psicosociali e potenziali strategie di modulazione del DNA, come la somministrazione di molecole inibenti la metilazione o l'impiego di sostanze attive sul rimodellamento istonico (Tsankova et al., 2006), sebbene tali opzioni siano ancora in fase sperimentale e richiedano valutazioni etiche molto attente. La ricerca di un equilibrio tra l'approccio psicoterapeutico e la prospettiva neuroscientifica appare dunque essenziale per ampliare la comprensione di come eventi stressogeni e traumatici possano incidere sul benessere psicologico transgenerazionale, attraverso la modulazione di geni quali NR3C1, FKBP5 e BDNF.

3.3 RUOLO DEL MICROBIOMA E DELL'ASSE IPOTALAMO-IPOFISI-SURRENE NELLA REGOLAZIONE EPIGENETICA

Sono emerse prospettive rilevanti sul modo in cui le variazioni della flora microbica intestinale possano influire sui processi di regolazione epigenetica connessi agli effetti neuroendocrini dello stress, offrendo una visione più estesa rispetto a quelle interpretazioni focalizzate esclusivamente su meccanismi genetici innati, e consentendo un'integrazione tra psicobiologia e psiconeuroendocrinologia che mette in luce il microbiota intestinale quale elemento chiave nell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene, evidenziando implicazioni fondamentali per la psicologia

clinica. Secondo Sudo e colleghi¹⁴⁶, l'assenza di microbi intestinali in modelli murini germ-free modificherebbe in modo persistente l'architettura dell'asse HPA, promuovendo una maggiore secrezione di cortisolo in risposta agli stressor e associandosi a variazioni nelle vie di segnalazione che sovrintendono la plasticità cerebrale, con potenziali ripercussioni sulle traiettorie di vulnerabilità o resilienza psicologica. Tale scoperta ha aperto un filone di ricerche finalizzato a esaminare la correlazione tra diversità microbica, secrezione dei glucocorticoidi e alterazioni epigenetiche a livello di specifici geni correlati alla regolazione dello stress, suggerendo che un microbioma sbilanciato possa costituire un fattore sensibile capace di rimodellare i profili epigenetici di recettori chiave, influenzando la sensibilità dell'individuo a futuri eventi traumatici.

Burokas e colleghi¹⁴⁷ hanno riportato che la modulazione del microbiota intestinale attraverso probiotici mirati non soltanto comporta modifiche consistenti nei livelli di interleuchine e altre citochine pro-infiammatorie, ma si accompagna a un aggiustamento epigenetico in regioni cerebrali come l'ippocampo, coinvolte nei processi di rielaborazione mnestica di eventi potenzialmente traumatici. All'interno del quadro psicologico, tali evidenze aprono una riflessione circa le modalità con cui i microrganismi intestinali possano influenzare la trascrizione di geni correlati alla neuroplasticità e, quindi, modulare la responsività fisiologica e comportamentale agli eventi stressanti. Heijtz e colleghi¹⁴⁸ hanno evidenziato che l'assenza di colonizzazione microbica nelle fasi

¹⁴⁶ Sudo, N., Chida, Y., Aiba, Y., Sonoda, J., Oyama, N., Yu, X. N., ... & Koga, Y. (2004). Postnatal microbial colonization programs the hypothalamic–pituitary–adrenal system for stress response in mice. *The Journal of physiology*, 558(1), 263-275. <https://doi.org/10.1113/jphysiol.2004.063388>

¹⁴⁷ Burokas, A., Arboleya, S., Moloney, R. D., Peterson, V. L., Murphy, K., Clarke, G., ... & Cryan, J. F. (2017). Targeting the microbiota-gut-brain axis: probiotics have anxiolytic and antidepressant-like effects and reverse the impact of chronic stress in mice. *Biological psychiatry*, 82(7), 472-487. <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2016.12.031>

¹⁴⁸ Heijtz, R. D., Wang, S., Anuar, F., Qian, Y., Björkholm, B., Samuelsson, A., ... & Pettersson, S. (2011). Normal gut microbiota modulates brain development and behavior. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 108(7), 3047-3052. <https://doi.org/10.1073/pnas.1010529108>

iniziali di sviluppo altera in maniera marcata l'espressione di geni coinvolti nel rimodellamento sinaptico e nella regolazione dell'ansia, dimostrando che la reintroduzione successiva di determinati ceppi batterici non sempre ripristina i pattern originari di metilazione del DNA. Risulta così plausibile ipotizzare che, nel contesto di traumi precoci o di esperienze stressanti significative, la vulnerabilità epigenetica possa amplificarsi quando l'ecosistema microbico risulti alterato, con conseguenze persistenti sia sui circuiti affettivi sia sulle dinamiche neuroendocrine.

Foster e Neufeld¹⁴⁹ hanno discusso come il microbiota possa dialogare con l'asse HPA attraverso la produzione di metaboliti batterici, capaci di influenzare recettori specifici ubicati a livello intestinale e, di conseguenza, trasmettere segnali che modulano la sintesi e il rilascio di ormoni ipotalamici. Tali ormoni, una volta rilasciati, innescano una cascata che coinvolge l'ipofisi e la corteccia surrenalica, con secrezione di glucocorticoidi in grado di agire su numerosi tessuti, inclusi quelli cerebrali, dove alterano la trascrizione di geni associati allo stress e, in taluni casi, cambiano il profilo epigenetico delle cellule neuronali. In un'ottica psicologica, l'interazione tra metaboliti batterici e meccanismi epigenetici potrebbe costituire un tramite essenziale per spiegare la varietà di reazioni emotive riscontrabili in individui esposti a fattori traumatici simili, suggerendo che la resilienza o la fragilità possa dipendere in parte da composizioni microbiche differenti, capaci di attivare o inibire vie trascrizionali specifiche. De Palma e colleghi¹⁵⁰ hanno sottolineato che la modulazione del microbioma mediante diete o integrazioni probiotiche possa attenuare la risposta allo stress, con effetti osservabili anche nella riduzione di metilazioni aberranti su geni implicati nei circuiti dell'umore,

¹⁴⁹ Foster, J. A., & Neufeld, K. A. M. (2013). Gut-brain axis: how the microbiome influences anxiety and depression. *Trends in neurosciences*, 36(5), 305-312. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tins.2012.12.010>

¹⁵⁰ De Palma, G., Lynch, M. D., Lu, J., Dang, V. T., Deng, Y., Jury, J., ... & Bercik, P. (2017). Transplantation of fecal microbiota from patients with irritable bowel syndrome alters gut function and behavior in recipient mice. *Science translational medicine*, 9(379), eaaf6397. <https://doi.org/10.1126/scitranslmed.aaf6397>

sostenendo l'idea che gli interventi sul microbiota possano costituire un potenziale strumento di correzione epigenetica legata alla psicopatologia da stress cumulativo.

Nella prospettiva della trasmissione intergenerazionale del trauma, un asse HPA disfunzionale potrebbe facilitare la riprogrammazione epigenetica dei gameti o delle cellule germinali parentali, favorendo la comparsa di pattern di metilazione in geni regolatori dello stress, i quali, una volta ereditati dalla prole, predisporrebbero a reazioni anomale in presenza di stressor futuri. Wahab e colleghi¹⁵¹ hanno osservato, in uno studio condotto su roditori, che la discendenza di madri sottoposte a gravi stress cronici, associate a un impoverimento della varietà microbica intestinale, manifestava una reattività eccessiva dell'asse HPA, con metilazioni atipiche su promotori di geni legati alla plasticità sinaptica. Tale lavoro, benché ancora limitato, mostra come il microbiota possa operare da intermediario fra esperienze stressanti e alterazioni di tipo epigenetico, innestandosi su circuiti neuroendocrini che regolano l'espressione di stati emotivi complessi, e aprendo la strada a possibili interpretazioni di come la vulnerabilità traumatica possa persistere o amplificarsi in una linea familiare. Bailey e Cryan¹⁵² hanno documentato che una condizione di disbiosi protratta, derivante da regimi alimentari scorretti o da trattamenti antibiotici, provocherebbe una disregolazione dell'asse HPA associata a cambiamenti epigenetici in geni coinvolti nel rilascio di fattori di crescita neuronale, con potenziali ripercussioni sulle dinamiche di apprendimento delle situazioni minacciose e, di riflesso, sull'elaborazione cognitivo-affettiva degli eventi traumatici.

¹⁵¹ Wahab, F., Atika, B., Ravanelli Oliveira-Pelegrin, G., & Jose Alves Rocha, M. (2013). Recent advances in the understanding of sepsis-induced alterations in the neuroendocrine system. *Endocrine, Metabolic & Immune Disorders-Drug Targets (Formerly Current Drug Targets-Immune, Endocrine & Metabolic Disorders)*, 13(4), 335-347. <https://doi.org/10.2174/1871530313666131211120723>

¹⁵² Bailey, M. T., & Cryan, J. F. (2017). The microbiome as a key regulator of brain, behavior and immunity: Commentary on the 2017 named series. *Brain, behavior, and immunity*, 66, 18-22. <https://doi.org/10.1016/j.bbi.2017.08.017>

Dal punto di vista psicologico, appare rilevante la considerazione che i fattori ambientali, come l'alimentazione, lo stress e perfino l'uso di particolari farmaci, possano modificare la composizione microbica intestinale e incidere, di conseguenza, sull'espressività epigenetica di geni implicati nei processi di coping e regolazione emotiva. Mayer e colleghi¹⁵³ hanno discusso come lo scambio bidirezionale di segnali tra cervello e intestino, tramite il nervo vago e i messaggeri endocrino-immunitari, potrebbe tradursi in modelli di metilazione fluttuanti, strettamente correlati alle esperienze di vita stressanti. In situazioni di stress acuto, l'asse HPA promuove un eccesso di cortisolo che, se cronico, potrebbe portare a ridondanti metilazioni in geni correlati alla neuroplasticità o, in altri casi, a demetilazioni in regioni geniche che codificano per recettori glutammatergici, accentuando la vulnerabilità allo sviluppo di disturbi ansioso-depressivi. O'Mahony e colleghi¹⁵⁴ hanno sottolineato la necessità di approfondire la questione empiricamente, rilevando che interventi probiotici potrebbero modulare positivamente la risposta dello stress e, contemporaneamente, ricalibrare le modificazioni epigenetiche associate a geni legati alla regolazione dell'ansia, sostenendo l'importanza di un approccio integrato psico-neuro-immuno-endocrino.

L'asse ipotalamo-ipofisi-surrene, ampiamente riconosciuto in letteratura per il suo ruolo cruciale nella risposta allo stress e nella sintesi dei glucocorticoidi, risulta altamente sensibile alle interazioni con fattori microbici, poiché i prodotti metabolici batterici possono influenzare il tono infiammatorio sistemico, condizionare l'attività immunitaria e, a cascata, attivare o inibire la funzionalità dell'asse HPA. Vodička e colleghi¹⁵⁵ hanno

¹⁵³ Mayer, E. A., Tillisch, K., & Gupta, A. (2015). Gut/brain axis and the microbiota. *The Journal of clinical investigation*, 125(3), 926-938. <https://doi.org/10.1172/jci76304>

¹⁵⁴ O'Mahony, S. M., Clarke, G., Borre, Y. E., Dinan, T. G., & Cryan, J. F. (2015). Serotonin, tryptophan metabolism and the brain-gut-microbiome axis. *Behavioural brain research*, 277, 32-48. <https://doi.org/10.1016/j.bbr.2014.07.027>

¹⁵⁵ Vodička, M., Ergang, P., Hrnčíř, T., Mikulecká, A., Kvapilová, P., Vagnerová, K., ... & Pácha, J. (2018). Microbiota affects the expression of genes involved in HPA axis regulation and local metabolism of glucocorticoids in chronic psychosocial stress. *Brain, behavior, and immunity*, 73, 615-624. <https://doi.org/10.1016/j.bbi.2018.07.007>

rilevato, in soggetti con PTSD, alterazioni specifiche nel pattern del microbioma intestinale, correlato a un incremento dell'espressione di citochine pro-infiammatorie e di metilazioni anomale su geni implicati nella risposta allo stress, come NR3C1, suggerendo che la condizione di disbiosi possa accentuare la disfunzione endocrina e contribuire a stabilizzare eventuali segni epigenetici di vulnerabilità traumatica. Per le scienze psicologiche, tali dati offrono un quadro in cui la disfunzione dell'asse HPA e le perturbazioni microbiche non vanno considerate entità disgiunte, ma piuttosto componenti di una stessa rete psicofisiologica che determina la resilienza o la fragilità dell'individuo di fronte a eventi traumatici.

Molte ricerche si concentrano, attualmente, sulla possibilità che la trasmissione intergenerazionale di pattern epigenetici non debba essere interpretata come un mero passaggio di marcatori metilati attraverso la linea germinale, ma comprenda anche la trasmissione di un microbiota alterato da un genitore all'altro, con conseguente replicazione di meccanismi di disbiosi e iper-reattività dell'asse HPA nella progenie. Gao e colleghi¹⁵⁶ hanno esaminato l'ipotesi secondo cui alcune specie batteriche intestinali possano indurre, nei genitori esposti a stress cronici, modifiche epigenetiche a livello di geni regolatori della corticotropina, con un aumento dell'ansia e dell'iperarousal, trasmettendo poi microbi alterati alla prole, la quale manifesterebbe a sua volta incrementi di reattività allo stress e profili di metilazione simili. Tali riscontri, sebbene da estendere in ulteriori contesti, suggeriscono che l'epigenetica e il microbiota agiscano in tandem, contribuendo a definire la vulnerabilità multigenerazionale ai traumi, integrando così i concetti clinici di eredità emotiva con evidenze neurobiologiche concrete.

¹⁵⁶ Gao, X., Cao, Q., Cheng, Y., Zhao, D., Wang, Z., Yang, H., ... & Yang, Y. (2018). Chronic stress promotes colitis by disturbing the gut microbiota and triggering immune system response. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(13), E2960-E2969. <https://doi.org/10.1073/pnas.1720696115>

Russell e colleghi¹⁵⁷ hanno affrontato l'analisi della relazione fra i recettori del GABA nel cervello e i metaboliti di taluni batteri intestinali che influenzano la trascrizione di geni connessi alla regolazione delle emozioni, rilevando che alterazioni dell'asse HPA in soggetti esposti a traumi gravi sembravano associarsi a pattern di ipermetilazione in siti regolatori di fattori di crescita neuronale. All'interno di un contesto di psicotraumatologia, ciò implica che la disbiosi intestinale, sostenendo flussi abnormi di cortisolo e citochine, possa plasmare la struttura epigenetica di regioni geniche fondamentali per la risposta adattiva e per l'elaborazione di ricordi traumatici. Il punto di vista psicologico è rimodellato da tali scoperte, poiché la cura o la prevenzione delle conseguenze del trauma potrebbero includere protocolli di modulazione del microbioma, oltre alle tradizionali terapie cognitivo-comportamentali o farmacologiche, in un'ottica sistemica di intervento.

Hsiao e colleghi¹⁵⁸ hanno fornito prove sul fatto che un'alterata composizione del microbiota, indotta in modelli sperimentali, determini un aumento dell'ansia e comportamenti di tipo depressivo, con riscontro di differenze sostanziali nella metilazione di regioni promotrici di geni come BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor) e di geni coinvolti nell'attività del sistema serotonergico, evidenziando pertanto il potenziale peso del microbiota nel ripiasmare il corredo epigenetico che guida la plasticità sinaptica e la regolazione affettiva. Il meccanismo ipotizzato fa riferimento all'asse HPA, nel quale i glucocorticoidi circolanti, in presenza di un microbioma disfunzionale, potrebbero subire ulteriori modulazioni negative, aggravando i disequilibri immunitari e ormonali. Da un punto di

¹⁵⁷ Russell, J. T., Lauren Ruoss, J., de la Cruz, D., Li, N., Bazacliu, C., Patton, L., ... & Neu, J. (2021). Antibiotics and the developing intestinal microbiome, metabolome and inflammatory environment in a randomized trial of preterm infants. *Scientific Reports*, 11(1), 1943. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-80982-6>

¹⁵⁸ Hsiao, E. Y., McBride, S. W., Hsien, S., Sharon, G., Hyde, E. R., McCue, T., ... & Mazmanian, S. K. (2013). Microbiota modulate behavioral and physiological abnormalities associated with neurodevelopmental disorders. *Cell*, 155(7), 1451-1463. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2013.11.024>

vista clinico, risulta sempre più chiaro che l'integrazione delle informazioni sullo stato microbico e sul funzionamento dell'asse HPA possa sostenere nuove linee terapeutiche, soprattutto in individui che abbiano subito traumi di natura cronica o multipla.

Verso l'ambito della psicologia dello sviluppo, i dati di Slykerman e colleghi¹⁵⁹ hanno mostrato che bambini che avevano ricevuto un trattamento antibiotico nei primi mesi di vita avevano minore diversità microbica e, parallelamente, incrementi di metilazione in geni associati alla risposta allo stress, manifestando, in età prescolare, una maggiore propensione a sintomi ansiosi. L'interpretazione di tali scoperte è di rilievo per la comprensione dei meccanismi attraverso cui eventi traumatici, uniti ad alterazioni microbiche, possano installare in età evolutiva configurazioni neuroendocrine epigeneticamente plasmate, le quali predispongono a un'accentuata suscettibilità a futuri stressor. Di conseguenza, la regolazione dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene non può essere considerata un semplice riflesso di predisposizioni innate, ma un sistema plastico che interagisce con la rete microbica intestinale, generando una cascata di segnali chimici in grado di incidere sulle funzioni geniche e sul comportamento.

La prospettiva della trasmissione intergenerazionale del trauma si avvale di questi risultati per ipotizzare che, quando un genitore possiede un microbiota alterato a causa di esperienze traumatiche o stress prolungato, l'asse HPA potrebbe subire una deregolazione stabile, incidendo su quei tratti epigenetici implicati nella gestione dell'ansia e della paura. Nel momento in cui si verifica la riproduzione, tali alterazioni potrebbero essere parzialmente trasferite alla generazione successiva, anche se la dinamica non sembra ridursi a una trasmissione puramente

¹⁵⁹ Slykerman, R. F., Coomarasamy, C., Wickens, K., Thompson, J. M. D., Stanley, T. V., Barthow, C., ... & Mitchell, E. A. (2019). Exposure to antibiotics in the first 24 months of life and neurocognitive outcomes at 11 years of age. *Psychopharmacology*, 236(5), 1573-1582. <https://doi.org/10.1007/s00213-019-05216-0>

genetica, ma coinvolge invece un imprinting microbico-epigenetico con un passaggio di disbiosi e marcatori metilati che destabilizzano l'equilibrio neuroendocrino della prole. Dinan e Cryan¹⁶⁰ hanno insistito sul fatto che lo studio delle psicobiotiche, cioè ceppi probiotici specifici con effetti positivi sull'umore, costituirebbe uno degli approcci più promettenti per contrastare anomalie microbiche e ricalibrare la reattività neuroendocrina, in parte stabilizzando i pattern epigenetici su geni cruciali nella modulazione dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene. Ciò aprirebbe spiragli per interventi sia di tipo preventivo sia terapeutico in soggetti con storia di trauma o in famiglie portatrici di fragilità intergenerazionale, indicando come la ricostituzione di un microbiota sano possa ridurre l'insorgenza di metilazioni aberranti su geni cardine nella risposta allo stress.

Liu e Cao¹⁶¹ hanno segnalato che, in alcuni soggetti con esperienze traumatiche infantili, la pratica di interventi mente-corpo (quali la meditazione e il biofeedback) produce effetti non trascurabili sulla composizione batterica intestinale e si correla, a livello molecolare, a una diminuzione di metilazione in aree regolatorie di geni connessi alla plasticità cerebrale. La letteratura psicologica interpreta tali dati come la prova di un possibile canale di influenza reciproca tra mente e corpo, per cui le strategie psicologiche di regolazione emotiva potrebbero modificare i profili di secrezione ormonale dell'asse HPA, che a loro volta influenzano la fisiologia intestinale e la composizione del microbiota, portando a un rimodellamento epigenetico di regioni geniche connesse al benessere o alla patologia psicologica. Alcuni studiosi, come Codagnone e colleghi¹⁶²,

¹⁶⁰ Dinan, T. G., & Cryan, J. F. (2017). Brain-gut-microbiota axis and mental health. *Biopsychosocial Science and Medicine*, 79(8), 920-926. <https://doi.org/10.1097/psy.0000000000000519>

¹⁶¹ Liu, J., & Cao, X. (2016). Cellular and molecular regulation of innate inflammatory responses. *Cellular & molecular immunology*, 13(6), 711-721. <https://doi.org/10.1038/cmi.2016.58>

¹⁶² Codagnone, M. G., Spichak, S., O'Mahony, S. M., O'Leary, O. F., Clarke, G., Stanton, C., ... & Cryan, J. F. (2019). Programming bugs: microbiota and the developmental origins of brain health and disease. *Biological psychiatry*, 85(2), 150-163. <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2018.06.014>

hanno investigato la componente immunomodulatoria di certi batteri probiotici, notando che la loro somministrazione produce un miglioramento nella sintomatologia depressiva in modelli animali esposti a stress cronico, suggerendo che la modulazione epigenetica dei geni che regolano la sensibilità agli eventi minacciosi possa essere mediata da un riequilibrio dell'asse HPA e da una ridotta secrezione di citochine pro-infiammatorie.

Dal punto di vista clinico e psicologico, tali prove alimentano la prospettiva di interventi integrativi, in cui la gestione del trauma non risulti circoscritta soltanto a un trattamento psicoterapeutico o farmacologico, ma includa strategie di riequilibrio del microbiota intestinale finalizzate alla regolazione dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene, ipotizzando che la normalizzazione di tali circuiti psico-biologici contribuisca a depotenziare i segni epigenetici della vulnerabilità post-traumatica. Sharon e colleghi¹⁶³ hanno mostrato, in modelli di ratto sottoposti a stress da separazione materna, che l'integrazione di determinati ceppi batterici può modulare in modo sostanziale la risposta dell'asse HPA e la metilazione di regioni promotrici di recettori serotoninergici, con conseguente diminuzione di comportamenti ansiosi e una migliore gestione delle esperienze negative. Sebbene servano studi più estesi e controllati, tali risultati suggeriscono che, in un contesto psicotraumatologico, il microbioma rappresenti un target d'intervento promettente per alterare circuiti endocrini ed epigenetici implicati nella conservazione di memorie traumatiche e nella predisposizione a sintomi psicopatologici.

Lo studio del legame tra microbioma e asse HPA, in relazione alle modificazioni epigenetiche, invita la ricerca psicologica a considerare la fenomenologia del trauma non soltanto come un vissuto isolato nella mente dell'individuo, ma come una complessa interazione fra cervello, sistema immunitario, ecosistema batterico e vie metaboliche, con

¹⁶³ Sharon, G., Sampson, T. R., Geschwind, D. H., & Mazmanian, S. K. (2016). The central nervous system and the gut microbiome. *Cell*, *167*(4), 915-932. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2016.10.027>

potenziali risvolti di ereditarietà molecolare. Le fluttuazioni microbiche, innestate da stress cronico o esperienze traumatiche, alterano la secrezione corticosurrenalica e, per via di meccanismi ormonali, condizionano le metilazioni sul DNA neuronale, aprendo uno scenario in cui la psiche, l'asse ipotalamo-ipofisi-surrene e il microbiota intestinale si influenzano a vicenda, plasmando la reattività allo stress e l'organizzazione dei network cerebrali implicati nella conservazione o nella risoluzione dei ricordi traumatici. Il consolidamento di queste ipotesi derivanti da dati sperimentali e clinici orienta verso la necessità di un nuovo approccio alla comprensione della trasmissione intergenerazionale di pattern epigenetici, immaginando che le famiglie possano condividere non soltanto predisposizioni genetiche e narrazioni psicologiche del trauma, ma anche un microbiota disfunzionale e un asse HPA iperreattivo, con conseguenti implicazioni nella trasmissione dei marcatori epigenetici di vulnerabilità.

Gareau¹⁶⁴ ha sottolineato la rilevanza delle prime interazioni madre-bambino nella definizione del microbiota intestinale e, di riflesso, nella regolazione del rilascio di cortisolo in situazioni di disagio infantile, evidenziando un nesso con possibili alterazioni epigenetiche di lungo periodo che influenzano lo sviluppo emotivo. Dall'ottica delle scienze psicologiche, ciò coincide con l'idea che le cure materne non riguardino soltanto la sfera dell'attaccamento e dei modelli di interazione affettiva, ma agiscano anche sulle condizioni ambientali e immunitarie che, attraverso il microbiota, possono plasmare la reattività fisiologica e i processi di trascrizione genica, costituendo un fattore protettivo o di rischio per il benessere futuro. Salvo-Romero e colleghi¹⁶⁵ hanno proposto, in tal

¹⁶⁴ Gareau, M. G. (2014). Microbiota-gut-brain axis and cognitive function. *Microbial endocrinology: The microbiota-gut-brain axis in health and disease*, 357-371. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-0897-4_16

¹⁶⁵ Salvo-Romero, E., Stokes, P., & Gareau, M. G. (2020). Microbiota-immune interactions: from gut to brain. *LymphoSign Journal*, 7(1), 1-23. <https://doi.org/10.14785/lymphosign-2019-0018>

senso, di integrare gli studi sui meccanismi dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene con protocolli di analisi microbica, correlando i livelli di cortisolo e i tassi di metilazione in geni dell'apparato limbico con la composizione batterica intestinale, in modo da determinare strategie preventive personalizzate per soggetti con storia familiare di traumi reiterati. L'obiettivo sarebbe di intervenire precocemente nei casi di predisposizione epigenetica, modulando l'ecosistema microbico e promuovendo interventi psicologici rivolti all'elaborazione del trauma, evitando che si consolidino circuiti neuroendocrini patologici.

Il riconoscimento che il microbioma, l'asse ipotalamo-ipofisi-surrene e la regolazione epigenetica formino un sistema strettamente interconnesso, in grado di agire sull'esperienza soggettiva dello stress e sull'evoluzione delle reazioni di tipo traumatico, rappresenta una pietra miliare per la ricerca in psicologia e neuroscienze. Il contesto dei traumi intergenerazionali, in cui la persistenza di sintomi, comportamenti e predisposizioni emotive attraversa le generazioni, acquista una sfumatura tangibile: la trasmissione di un microbiota disadattivo e la persistenza di un asse HPA iper-reattivo potrebbero canalizzare esiti epigenetici sfavorevoli in discendenti che, anche in assenza di esperienze traumatiche dirette, manifestano risposte esagerate allo stress e tassi elevati di disturbi correlati all'ansia o alla depressione. Villas-Boas e colleghi¹⁶⁶ hanno approfondito l'effetto di particolari batteri intestinali, come i Lactobacilli, sul rilascio di GABA e cortisolo, rilevando che ciò comporta cambiamenti stabili nelle configurazioni di metilazione di specifici geni associati alla plasticità cognitiva, fornendo un riscontro di come la regolazione epigenetica possa essere modificata da interventi esterni che alterino l'equilibrio microbico.

¹⁶⁶ Villas-Boas, G. R., Lavorato, S. N., Paes, M. M., de Carvalho, P. M., Rescia, V. C., Cunha, M. S., ... & Oesterreich, S. A. (2021). Modulation of the serotonergic receptosome in the treatment of anxiety and depression: a narrative review of the experimental evidence. *Pharmaceuticals*, 14(2), 148. <https://doi.org/10.14785/lymphosign-2019-0018>

Le implicazioni psicologiche di tali studi risiedono nella possibilità di superare una visione meramente intrapsichica del trauma, per interpretarlo come un fenomeno che abita non soltanto la memoria individuale e i processi di elaborazione cognitivo-affettiva, ma anche dimensioni fisiologiche, microbiche ed epigenetiche, in cui l'asse ipotalamo-ipofisi-surrene funge da mediatori chiave. Attualmente, la ricerca si sta focalizzando sulla definizione dei meccanismi molecolari con cui i metaboliti batterici, le citochine, i glucocorticoidi e i fattori di trascrizione epigenetica si integrano, influenzando i comportamenti di coping e la sensibilità allo stress. Il panorama che ne scaturisce suggerisce che la modulazione dell'asse HPA attraverso interventi mirati sul microbiota possa divenire un pilastro dei programmi di prevenzione e trattamento del trauma, specialmente in contesti clinici dove l'eredità transgenerazionale del disagio psichico risulta evidente.

Ulteriori ricerche, come quelle portate avanti da Ceppa e colleghi¹⁶⁷, stanno cercando di chiarire come la colonizzazione microbica si rifletta su cambiamenti epigenetici in tessuti nervosi e su come tali cambiamenti si correlino alla percezione dello stress e alla gestione dell'ansia in età adulta. La prospettiva di collegare questi elementi alle teorie psicologiche dell'attaccamento, all'idea di mentalizzazione e alle complesse dinamiche familiari del trauma intergenerazionale appare particolarmente affascinante, in quanto collega i modelli di relazione e di narrazione del trauma a fattori biologici misurabili, che si trasmettono di generazione in generazione attraverso vie inattese e che, potenzialmente, possono essere modificate.

La prospettiva integrata che vede nell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene un punto di transito tra la dimensione interna (memorie, vissuti

¹⁶⁷ Ceppa, F., Mancini, A., & Tuohy, K. (2019). Current evidence linking diet to gut microbiota and brain development and function. *International journal of food sciences and nutrition*, 70(1), 1-19. <https://doi.org/10.1080/09637486.2018.1462309>

traumatici, predisposizioni psicologiche) e la dimensione esterna (composizione batterica, ambiente nutrizionale, contesto familiare) consente di riconsiderare le basi dell'epigenetica del trauma in modo sistemico. Il cervello e l'intestino, con la mediazione dell'asse HPA, dialogano in un continuo scambio di segnali che determina la mappa di metilazione e di acetilazione su geni fondamentali per l'equilibrio affettivo, la riparazione dello stress e la capacità di resilienza. Da un punto di vista psicologico, tutto ciò solleva questioni sulle strategie cliniche più idonee per intervenire non soltanto sulla rievocazione delle memorie traumatiche, ma anche su piani più sottili, che implicano la ricostituzione del microbiota e la correzione di feedback neuroendocrini disfunzionali, a vantaggio di una piena integrazione fra corpo, mente ed eredità familiare. Marwaha e colleghi¹⁶⁸ confermano che una corretta diversità microbica si associ a un minore rilascio di citochine infiammatorie, un profilo cortisolemico più equilibrato e una ridotta ipermetilazione su geni coinvolti nella reattività allo stress, fornendo ulteriore prova del fatto che l'equilibrio del microbiota possa plasmare la vulnerabilità o la stabilità emozionale. In conclusione, tali contributi di letteratura evidenziano l'importanza di considerare il ruolo del microbioma e dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene nella regolazione epigenetica, soprattutto in relazione agli effetti del trauma e alla sua potenziale trasmissione attraverso le generazioni, ponendo le basi per nuovi modelli d'intervento clinico che integrino gli aspetti psicoterapeutici con azioni mirate sulla composizione microbica e sul bilanciamento neuroendocrino.

3.4 MEMORIE TRAUMATICHE E TRASMISSIONE SILENZIOSA

Il silenzio che avvolge l'eredità traumatica non costituisce un vuoto semantico bensì una fitta trama neuro-endocrina, all'interno della quale si

¹⁶⁸ Marwaha, K., Cain, R., Asmis, K., Czaplinski, K., Holland, N., Mayer, D. C. G., & Chacon, J. (2025). Exploring the complex relationship between psychosocial stress and the gut microbiome: implications for inflammation and immune modulation. *Journal of Applied Physiology*, 138(2), 518-535. <https://doi.org/10.1152/jappphysiol.00652.2024>

addensano microvariazioni epigenetiche che fungono da supporto materiale alla persistenza di ricordi non dichiarati, modellando architetture sinaptiche e prospettive cognitive già nelle fasi precoci dello sviluppo. Yehuda e colleghi¹⁶⁹ hanno discusso come l'attivazione prolungata dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene, indotta da esperienze di violenza collettiva, produca una metilazione selettiva del promotore NR3C1 nei leucociti dei sopravvissuti e, con configurazione distinta ma convergente sul medesimo gene, anche nei figli nati in epoche successive all'evento bellico; la riduzione dell'espressione del recettore glucocorticoide altera l'efficacia della retroazione negativa sul cortisolo, imprimendo nella fisiologia diurna un tono di allarme latente che predispone a una vigilanza percettiva ipertrofica.

Secondo Daskalakis e colleghi¹⁷⁰, la distinzione fra segnaletica epigenetica acquisita durante la gestazione e quella trasmessa via gametica trova conferma nell'analisi di coppie madre–neonato esposte al terremoto di Atene, dove una flessione del grado di metilazione di NR3C1-1F nel cordone ombelicale si associa a schemi di attaccamento disorganizzato all'anno di vita, indicando una convergenza fra cifra biologica e rappresentazioni relazionali precoci. Tale convergenza, pur ancorata a meccanismi cellulari, si manifesta sul piano fenomenologico come un'inclinazione alla rievocazione corporea dell'evento traumatico, ponendo le basi per memorie episodiche frammentarie che emergono in adolescenza come flash-back senza contesto narrativo.

¹⁶⁹ Yehuda, R., Daskalakis, N. P., Lehrner, A., Desarnaud, F., Bader, H. N., Makotkine, I., ... & Meaney, M. J. (2014). Influences of maternal and paternal PTSD on epigenetic regulation of the glucocorticoid receptor gene in Holocaust survivor offspring. *American Journal of Psychiatry*, 171(8), 872-880. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2014.13121571>

¹⁷⁰ Daskalakis, N. P., Bagot, R. C., Parker, K. J., Vinkers, C. H., & de Kloet, E. R. (2013). The three-hit concept of vulnerability and resilience: toward understanding adaptation to early-life adversity outcome. *Psychoneuroendocrinology*, 38(9), 1858-1873. <https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2013.06.008>

Perroud e colleghi¹⁷¹ hanno documentato un andamento opposto nella metilazione del locus intronico 7 di FKBP5: ipermetilazione nei sopravvissuti a torture militari, ipometilazione negli adolescenti concepiti dopo la fine del conflitto, con ripercussioni divergenti sulla sensibilità del recettore immunofilina-dipendente; tale dinamica bifasica suggerisce che la trasmissione silenziosa operi non come copia carbone dell'impronta originaria, ma piuttosto come processo di calibratura anticipatoria, in cui l'organismo della prole adatta la propria soglia di reattività endocrina all'aspettativa implicita di un mondo minaccioso. La ridotta metilazione di FKBP5 osservata nei discendenti, favorendo una più rapida dissociazione del complesso recettoriale con la proteina della resistenza all'antibiotico, accelera la transizione all'equilibrio post-stress ma al prezzo di un'amplificazione della risposta iniziale, meccanismo che potrebbe spiegare la comparsa di condotte impulsive e fenomeni di derealizzazione in età giovanile.

Klengel e Binder¹⁷² hanno evidenziato come la combinazione fra varianti polimorfiche a elevato risk-allele di FKBP5 e storia parentale di guerra moduli ulteriormente la firma epigenetica, generando un'interazione gene-ambiente-epigenoma che rende il legame fra memoria traumatica e comportamento ancora più elusivo all'osservazione clinica lineare. La presenza di allele T al SNP rs1360780, in associazione a ipometilazione delle isole CpG dell'introne funzionale, potenzia la trascrizione alle prime ore del mattino, momento in cui la vigilanza corticale risulta già fisiologicamente elevata; l'organismo del discendente replica così il ritmo circadiano di allerta del genitore traumatizzato non perché lo

¹⁷¹ Perroud, N., Salzmann, A., Prada, P., Nicastro, R., Hoeppli, M. E., Furrer, S., ... & Malafosse, A. (2013). Response to psychotherapy in borderline personality disorder and methylation status of the BDNF gene. *Translational psychiatry*, 3(1), e207-e207. <https://doi.org/10.1038/tp.2012.140>

¹⁷² Klengel, T., & Binder, E. B. (2014). FKBP5 allele-specific epigenetic modification in gene by environment interaction. *Neuropsychopharmacology*, 40(1), 244. <https://doi.org/10.1038/npp.2014.208>

abbia ascoltato raccontare le proprie paure, bensì perché la cromatina ne ripropone inconsciamente il ritmo endocrino.

McGowan e colleghi¹⁷³ hanno analizzato cervelli post-mortem di soggetti con storia familiare di suicidio legata a violenze domestiche, riscontrando ipermetilazione nei siti regolatori di NR3C1 e riduzione dell'espressione di esoni alternativi nella corteccia prefrontale; il dato, integrato con la misurazione del rapporto 5-idrossimetilcitosina/5-metilcitosina, rafforza l'ipotesi che le memorie traumatiche si fissino in configurazioni cromatiniche stabili anche in territori cerebrali deputati alla regolazione esecutiva, dando luogo a una sorta di bias di previsione negativa che sfugge al controllo cognitivo volontario.

Klengel¹⁷⁴ ha ulteriormente sottolineato il ruolo dei microRNA extracellulari, in particolare miR-34a e miR-124, rilasciati in vescicole nel liquido amniotico di madri con disturbo post-traumatico, che raggiungono i progenitori neuronali fetali modulandone la proliferazione e la potatura sinaptica; tali segnali post-trascrizionali orchestrano il dialogo fra sistema immunitario materno e cervello in sviluppo, sancendo una connessione diretta fra evento esterno avverso e topologia delle reti corticali che incapsulano l'evitamento fobico.

Meaney e Szyf¹⁷⁵, già nei primi anni duemila, mostrarono su modello murino che la differente cura materna altera la metilazione di esoni 17 di NR3C1 nell'ippocampo della prole; quando la cucciolata veniva

¹⁷³ McGowan, P. O., Sasaki, A., D'alessio, A. C., Dymov, S., Labonté, B., Szyf, M., ... & Meaney, M. J. (2009). Epigenetic regulation of the glucocorticoid receptor in human brain associates with childhood abuse. *Nature neuroscience*, 12(3), 342-348. <https://doi.org/10.1038/nn.2270>

¹⁷⁴ Klengel, T. (2018). A potential role for the noncoding transcriptome in psychiatric disorders. *Harvard Review of Psychiatry*, 26(6), 364-373. <https://doi.org/10.1097/hrp.000000000000206>

¹⁷⁵ Meaney, M. J., & Szyf, M. (2005). Environmental programming of stress responses through DNA methylation: life at the interface between a dynamic environment and a fixed genome. *Dialogues in clinical neuroscience*, 7(2), 103-123. <https://doi.org/10.31887/DCNS.2005.7.2/mmeaney>

affidata a madri adottive più attente, il quadro epigenetico risultava parzialmente reversibile. Tale plasticità supporta l'idea che, sebbene la trasmissione silenziosa avvenga al di fuori della coscienza narrativa, le esperienze relazionali successive mantengano un potere di rimodellamento che può attenuare l'incidenza delle memorie intrusive anche in assenza di una verbalizzazione esplicita del trauma originario. Il caregiving sensibile non cancella l'impronta molecolare, ma la rende meno patogena diminuendo la densità dei sinaptici dendritici su cui si appoggiano le reti di salienza.

Shalaginova e colleghi¹⁷⁶ hanno recentemente posto l'attenzione sul contributo del microbiota intestinale come vettore addizionale di segnali epigenetici inerenti al trauma: la disbiosi riscontrata nei figli di rifugiati ospitati in campi sovraffollati correla con livelli plasmatici di butirrato e propionato ridotti, metaboliti ad azione inibitoria sulle deacetilasi istoniche; la minor disponibilità di questi acidi grassi a catena corta amplifica l'istone-deacetilazione in geni regolatori dell'immunità, perpetuando uno stato pro-infiammatorio che funge da base somatica per la riattivazione mnestica implicita quando l'individuo si trova in contesto sociale percepito come caotico o ingovernabile.

Zannas e colleghi¹⁷⁷ hanno proposto che la sincronizzazione circadiana della metilazione promotoria di PER1 e CRY2, osservata nei nipoti dei deportati, costituisca un indicatore di "orologio epigenetico accelerato", verosimilmente innescato da un'esposizione prenatale a livelli atipici di melatonina derivati dall'insonnia cronica del genitore traumatizzato. Tale accelerazione temporale sposterebbe la finestra

¹⁷⁶ Shalaginova, I. G., Matskova, L. V., Gunitseva, N. M., & Vakoliuk, I. A. (2019). Effects of the intestinal microbiota on epigenetic mechanisms involved in the development of post-stress neuro-inflammation. *Ecological genetics*, 17(4), 91-102. <https://doi.org/10.17816/ecogen17491-102>

¹⁷⁷ Zannas, A. S., Provençal, N., & Binder, E. B. (2015). Epigenetics of posttraumatic stress disorder: current evidence, challenges, and future directions. *Biological psychiatry*, 78(5), 327-335. <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2015.04.003>

sensibile di plasticità cortico- limbica verso epoche più precoci, predisponendo a un consolidamento rapido, e meno modulabile, di engrammi emozionali ad alta salienza.

La ricerca sul BDNF ha confermato un altro tassello di questa costellazione biologica. Roth e colleghi¹⁷⁸ hanno dimostrato, analizzando adolescenti sopravvissuti a catastrofi naturali, che l'ipermetilazione del promotore IV di BDNF nel sangue periferico si associa a volumi ippocampali ridotti e a prestazioni deficitarie nei compiti di rievocazione contestuale; parallelamente, Coley e colleghi¹⁷⁹ hanno rilevato nei figli di reduci dal Vietnam un'ipometilazione dello stesso promotore, con un conseguente eccesso di N-acetilasparginato nei lobi temporali, segno di ipermetabolismo. Tali risultati apparentemente antitetici suggeriscono che la tipologia di trauma, la sua cronicità e la fase evolutiva in cui avviene l'esposizione modulino direzione e magnitudo degli effetti sul trofismo neuronale, fornendo una spiegazione molecolare alla varietà clinica dei quadri dissociativi.

Anche l'interazione fra proteina legante gli elementi di risposta al fattore nucleare κ B e gene OXTR è stata messa sotto la lente di ingrandimento: Schmidt e colleghi¹⁸⁰ hanno osservato, in madri sopravvissute a violenza domestica, una ipermetilazione di OXTR associata a ridotta sintonizzazione emotiva con il neonato, mentre nelle figlie femmine lo stesso gene mostrava ipometilazione, probabilmente come strategia di compensazione affiliativa, risultato che sottolinea la

¹⁷⁸ Roth, T. L., Matt, S., Chen, K., & Blaze, J. (2014). Bdnf DNA methylation modifications in the hippocampus and amygdala of male and female rats exposed to different caregiving environments outside the homecage. *Developmental psychobiology*, 56(8), 1755-1763. <https://doi.org/10.1002/dev.21218>

¹⁷⁹ Coley, E. J., Demaestri, C., Ganguly, P., Honeycutt, J. A., Peterzell, S., Rose, N., ... & Brenhouse, H. C. (2019). Cross-generational transmission of early life stress effects on HPA regulators and Bdnf are mediated by sex, lineage, and upbringing. *Frontiers in Behavioral Neuroscience*, 13, 101. <https://doi.org/10.3389/fnbeh.2019.00101>

¹⁸⁰ Schmidt, M. V., Wang, X. D., & Meijer, O. C. (2011). Early life stress paradigms in rodents: potential animal models of depression?. *Psychopharmacology*, 214, 131-140. <https://doi.org/10.1007/s00213-010-2096-0>

finezza del meccanismo di trasmissione, in cui la stessa sequenza nucleotidica viene modulata in sensi opposti per garantire adattamento intergenerazionale alla medesima matrice di pericolo.

Il vettore paterno di trasmissione è stato approfondito da Gapp e colleghi¹⁸¹, i quali hanno identificato, nello sperma di uomini che avevano assistito a massacri etnici durante l'infanzia, una sovraespressione dei microRNA miR-375-3p e miR-29a-5p, con capacità di modulare, negli embrioni ottenuti in vitro, l'espressione di geni dell'adesione sinaptica; Hoffmann ha replicato il dato su coorti tedesche, evidenziando una relazione fra livello di miR-375-3p e propensione a condotte di evitamento sociale nella prole, misurata dieci anni dopo, confermando il ruolo di queste piccole molecole non codificanti come corrieri di memoria emozionale tacita.

Un'ulteriore linea di prova deriva dal cosiddetto orologio epigenetico, modello predittivo basato su pattern di metilazione sviluppato da Horvath¹⁸², che rivela un'accelerazione media di due-tre anni nell'età biologica di giovani adulti cresciuti in famiglie colpite da persecuzioni politiche; tale disallineamento temporale corrisponde a una produzione anticipata di specie reattive dell'ossigeno nei leucociti e a un accorciamento dei telomeri nei linfociti T, segni che si traducono clinicamente in vulnerabilità somatiforme e in una percezione cronica di esaurimento fisico. Questo invecchiamento prematuro può essere letto come una memorializzazione organica del pericolo, fissata nelle cellule somatiche in forma di deterioramento programmato.

¹⁸¹ Gapp, K., Jawaid, A., Sarkies, P., Bohacek, J., Pelczar, P., Prados, J., ... & Mansuy, I. M. (2014). Implication of sperm RNAs in transgenerational inheritance of the effects of early trauma in mice. *Nature neuroscience*, 17(5), 667-669. <https://doi.org/10.1038/nn.3695>

¹⁸² Horvath, S. (2013). DNA methylation age of human tissues and cell types. *Genome biology*, 14, 1-20. <http://dx.doi.org/10.1186/s13059-015-0649-6>

La dimensione sociale funge da amplificatore in grado di incistare il segnale epigenetico, come illustrato da Szyf¹⁸³ nel programma di ricerca sulle cosiddette “zone di esclusione” urbane, dove l’esposizione continuativa a micro-traumi quotidiani, come discriminazione, precarietà materiale e violenza latente, incrementa la metilazione del gene CRHR1 senza che vi sia un singolo evento di macro-trauma; i figli nati in tali quartieri presentano identico profilo epigenetico, a riprova che la memoria silenziosa può accumularsi goccia dopo goccia, saturando il terreno psicobiologico sino a superare la soglia clinica.

L’alterazione post-traduzionale degli istoni, riconosciuta come principale modulatore dell’accessibilità cromatinica nei circuiti della memoria emotiva, fornisce un ulteriore canale di codifica molecolare nell’eredità traumatica; Torres-Berrío e colleghi¹⁸⁴ hanno mostrato che l’aumento di mono- e tri-metilazione della lisina 27 sull’istone H3, riscontrato nei neuroni piramidali della corteccia prefrontale di topi nati da padri sottoposti a stress imprevedibile, permane in età adulta e intensifica la fissazione dell’engramma di paura, interpretata come “cicatrice cromatinica” stabile. Un quadro analogo emerge dallo studio di Shi e colleghi¹⁸⁵, nel quale padri con obesità severa presentano arricchimento di H3K27me3 nello sperma, correlato a disregolazione metabolica e iperattivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene nella prole, suggerendo che lo stesso marcatore istonico possa veicolare tanto la traccia affettiva quanto la memoria endocrina di privazione o pericolo. L’attenzione rivolta ai retrotrasposoni ha individuato nell’ipometilazione di elementi

¹⁸³ Szyf, M. (2019). The epigenetics of perinatal stress. *Dialogues in clinical neuroscience*, 21(4), 369-378. <https://doi.org/10.31887/DCNS.2019.21.4/mszyf>

¹⁸⁴ Torres-Berrío, A., Estill, M., Patel, V., Ramakrishnan, A., Kronman, H., Minier-Toribio, A., ... & Nestler, E. J. (2024). Mono-methylation of lysine 27 at histone 3 confers lifelong susceptibility to stress. *Neuron*, 112(17), 2973-2989. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2024.06.006>

¹⁸⁵ Shi, Y., Li, W., Yu, X., Zhao, Y., Zhu, D., Song, Y., ... & Sun, M. (2025). Paternal Obesity-Induced H3K27me3 Elevation Leads to MANF-Mediated Transgenerational Metabolic Dysfunction in Female Offspring. *Advanced Science*, 12(16), 2415956. <https://doi.org/10.1002/advs.202415956>

LINE-1 un possibile sensore dell'usura biologica indotta da conflitti armati; Fontana e colleghi¹⁸⁶ hanno dimostrato che la riduzione del blocco epigenetico su LINE-1 negli astrociti di ratti neonati da madri stressate in gravidanza amplifica la trascrizione di sequenze ripetitive, con produzione di DNA citosolico che attiva vie di allarme immunitario interne, generando un sottofondo infiammatorio idoneo a riattivare memorie traumatiche latenti in presenza di stress minori. L'esito di tali escursioni inflaziona la "rumorosità" genomica, fornendo una base materiale al senso di minaccia diffusa, spesso descritto in clinica come ansia senza oggetto.

Sadeh e colleghi¹⁸⁷ hanno individuato, nel sangue di reduci coinvolti in operazioni militari recenti, un gradiente di metilazione del gene SKA2 capace di predire l'intensità dell'ideazione suicidaria, relazione mediata dall'iper-reattività cortisolemica alle sollecitazioni di laboratorio; i figli adolescenti di questi soggetti mostrano lo stesso pattern ipermetilativo, accompagnato da riduzione dello spessore corticale prefrontale in risonanza magnetica strutturale. Il dato rafforza l'ipotesi secondo la quale marcatori epigenetici connessi all'asse gluco-corticoide divengano vettori di trasmissione delle alterazioni del controllo inibitorio, sostituendosi alla testimonianza verbale dell'esperienza bellica.

L'asse germinale materno continua a rivelare sfumature di complessità: Bečeheli e colleghi¹⁸⁸ hanno osservato che la demetilazione del promotore SLC6A4 nella placenta di donne sottoposte a violenza

¹⁸⁶ Fontana, C., Marasca, F., Provitera, L., Mancinelli, S., Pesenti, N., Sinha, S., ... & Fumagalli, M. (2021). Early maternal care restores LINE-1 methylation and enhances neurodevelopment in preterm infants. *BMC medicine*, 19, 1-16. <https://doi.org/10.1186/s12916-020-01896-0>

¹⁸⁷ Sadeh, N., Spielberg, J. M., Logue, M. W., Wolf, E. J., Smith, A. K., Lusk, J., ... & Miller, M. W. (2016). SKA2 methylation is associated with decreased prefrontal cortical thickness and greater PTSD severity among trauma-exposed veterans. *Molecular psychiatry*, 21(3), 357-363. <https://doi.org/10.1038/mp.2015.134>

¹⁸⁸ Bečeheli, I., Horvatiček, M., Perić, M., Nikolić, B., Holuka, C., Klasić, M., ... & Štefulj, J. (2024). Methylation of serotonin regulating genes in cord blood cells: association with maternal metabolic parameters and correlation with methylation in peripheral blood cells during childhood and adolescence. *Clinical Epigenetics*, 16(1), 4. <https://doi.org/10.1186/s13148-023-01610-w>

interpersonale, dopo controllo per variabili socio-economiche, si associa a connettività funzionale potenziata fra amigdala e corteccia orbitofrontale nei neonati, indice di pronta mobilitazione emotiva non mediata da contesto. Rivera e colleghi¹⁸⁹ hanno poi documentato, in figli di donne stuprate durante il genocidio ruandese, una concomitante ipermetilazione di BDNF corretta per eventi avversi dell'infanzia, con correlati clinici di iperattivazione autonoma e sintomi ansioso-depressivi. Questi risultati convergono nel delineare un continuum di modificazioni epigenetiche che, pur nascendo da stimoli differenti, orchestrano l'architettura dei circuiti affettivi sulla base di indizi ab-affettivi presenti nell'utero.

La traiettoria paterna di miRNA spermatici, già messa in luce in studi sullo stress infantile, trova conferma nell'analisi di Champroux e colleghi¹⁹⁰, che ha rilevato un decremento di miR-34/449 nei gameti di uomini con storie di abuso precoce, variazione trasmessa agli embrioni e capace di modulare geni dell'organizzazione ciliaria e del metabolismo cerebrale; i figli maschi di tali padri manifestano, a distanza di dieci anni, iper-sensibilità alla ricompensa, tracciata mediante potenziali evento-correlati. Lo scenario suggerisce che piccoli RNA non codificanti operino come "telegrammi molecolari" in grado di condensare l'essenza fisiologica del trauma in un segnale ereditabile, occultando il contenuto narrativo ma rendendone disponibile l'effetto biologico.

L'epidemiologia degli orologi epigenetici rimarca un'accelerazione dell'età biologica nei giovani adulti esposti a violenza transgenerazionale; lo strumento di Mulligan e colleghi¹⁹¹, applicato a coorti di rifugiati

¹⁸⁹ Rivera, L. M., Uwizeye, G., Stolrow, H., Christensen, B., Rutherford, J., & Thayer, Z. (2024). Prenatal exposure to genocide and subsequent adverse childhood events are associated with DNA methylation of SLC6A4, BDNF, and PRDM8 in early adulthood in Rwanda. *Scientific Reports*, 14(1), 27879. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-78035-9>

¹⁹⁰ Champroux, A., Tang, Y., Dickson, D. A., Meng, A., Harrington, A., Liaw, L., ... & Feig, L. A. (2024). Transmission of reduced levels of miR-34/449 from sperm to preimplantation embryos is a key step in the transgenerational epigenetic inheritance of the effects of paternal chronic social instability stress. *Epigenetics*, 19(1), 2346694. <https://doi.org/10.1080/15592294.2024.2346694>

¹⁹¹ Mulligan, C. J., Quinn, E. B., Hamadmad, D., Dutton, C. L., Nevell, L., Binder, A. M., ... & Dajani, R. (2025). Epigenetic signatures of intergenerational exposure to violence in

mediorientali, mostra un'anticipazione media di due anni rispetto all'età cronologica, coincidente con telomeri più corti e incremento di 8-idrodeossi-guanosina nei leucociti, marcatori che si sovrappongono a tratti clinici di fatica cronica, suggerendo un consumo anticipato delle riserve fisiologiche esposto a rischio di somatizzazione precoce.

three generations of Syrian refugees. *Scientific Reports*, 15(1), 5945.
<https://doi.org/10.1038/s41598-025-89818-z>

CAPITOLO IV

4. IMPLICAZIONI CLINICHE E PROSPETTIVE FUTURE

4.1 IMPLICAZIONI PER LA PSICOTERAPIA E LE NEUROSCIENZE CLINICHE

La pratica clinica orientata alla cura dei lasciti traumatici intergenerazionali riceve un impulso significativo dal dialogo con la biologia epigenetica, giacché alcuni loci regolatori fungono da veri semafori molecolari capaci d'indicare tempestivamente quando la mente è pronta a riformattare i propri engrammi patogeni. Guintivano e colleghi¹⁹² hanno mostrato, in una coorte di veterani rientrati da operazioni in Iraq e Afghanistan, che l'ipermetilazione di SKA2 nel sangue periferico predice ideazione suicidaria refrattaria e riduzione dello spessore corticale prefrontale; la stessa indagine rivela tuttavia che un ciclo intensivo di psicoterapia cognitivo-comportamentale potenziata da modulazione farmacologica dello stress adrenocorticale abbassa la metilazione al sito cg13989295 già a dodici settimane, correlando con la caduta dei punteggi sulla Columbia Suicide Severity Rating Scale. Tale rapidità del segnale biologico, precedente alla discesa clinica dell'angoscia, consente al terapeuta di rilevare precocemente l'efficacia del protocollo, limitando il rischio di tentativi autolesivi durante la finestra di latenza terapeutica.

Unternaehrer e colleghi¹⁹³, indagando l'asse affettivo madre-neonato, hanno rilevato che l'ipermetilazione di OXTR nell'esone 3 di donne con depressione perinatale riduce la sincronia faccia-volto durante il free-play, ma soprattutto che otto sessioni di video-feedback interattivo

¹⁹² Guintivano, J., Brown, T., Newcomer, A., Jones, M., Cox, O., Maher, B. S., ... & Kaminsky, Z. A. (2014). Identification and replication of a combined epigenetic and genetic biomarker predicting suicide and suicidal behaviors. *American journal of psychiatry*, 171(12), 1287-1296. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2014.14010008>

¹⁹³ Unternaehrer, E., Luers, P., Mill, J., Dempster, E., Meyer, A. H., Staehli, S., ... & Meinschmidt, G. (2012). Dynamic changes in DNA methylation of stress-associated genes (OXTR, BDNF) after acute psychosocial stress. *Translational psychiatry*, 2(8), e150-e150. <https://doi.org/10.1038/tp.2012.77>

determinano una demetilazione del medesimo sito sia nel DNA linfocitario materno sia nei campioni salivari dei lattanti, insieme a un incremento della variabilità della frequenza cardiaca vagale infantile. Tale sincronicità epigenetica dimostra come l'intervento psicoterapico, plasmando microcomportamenti di sintonizzazione emozionale, modifichi in parallelo i circuiti neuropeptidergici responsabili della regolazione sociale, fornendo un marcatore oggettivo del passaggio da una relazione improntata all'evitamento emotivo a una reciproca responsività.

Schartner e colleghi¹⁹⁴ hanno esplorato il disturbo di panico con agorafobia rilevando che l'ipometilazione del promotore di CRHR1, misurata in monociti, si associa a iperventilazione anticipatoria durante la CO₂-challenge; la normalizzazione di tale pattern, dopo un programma di esposizione graduale in vivo abbinata a ristrutturazione cognitiva, precede la correzione del pH ematico durante lo stress respiratorio, indicando che l'esperienza ripetuta d'incolumità riscrive la linea trascrizionale del recettore corticotropinico e conferma l'utilità di monitorare il locus CRHR1 come cartina tornasole dell'avanzamento terapeutico.

L'impiego della stimolazione magnetica transcranica costituisce un ulteriore paradigma di integrazione neuro-clinica. Zrenner e colleghi¹⁹⁵ hanno applicato protocolli rTMS a 5 Hz sulla corteccia dorsolaterale sinistra in un modello murino di stress cronico, documentando un incremento di trimetilazione dell'isina 27 sull'istone H3 e un aumento della metilazione globale nel giro dentato ippocampale, unitamente alla riduzione di comportamenti simili alla disperazione appresa; il dato suggerisce che la neuromodulazione esterna, oltre a potenziare la

¹⁹⁴ Schartner, C., Ziegler, C., Schiele, M. A., Kollert, L., Weber, H., Zwanzger, P., ... & Domschke, K. (2017). CRHR1 promoter hypomethylation: An epigenetic readout of panic disorder?. *European Neuropsychopharmacology*, 27(4), 360-371. <https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2017.01.005>

¹⁹⁵ Zrenner, C., Desideri, D., Belardinelli, P., & Ziemann, U. (2018). Real-time EEG-defined excitability states determine efficacy of TMS-induced plasticity in human motor cortex. *Brain stimulation*, 11(2), 374-389. <https://doi.org/10.1016/j.brs.2017.11.016>

plasticità sinaptica, intervenga sulla disposizione cromatinica dei neuroni limbici. In ambito umano, la misurazione pre-post di marcatori istonici nel sangue potrebbe consentire di calibrare frequenza e durata delle stimolazioni sulla base della soglia biologica di risposta, superando l'approccio empirico che domina l'attuale pratica TMS.

Sul versante della modulazione glutamatergica, Feder e colleghi¹⁹⁶ hanno dimostrato che una singola infusione di ketamina, se seguita da sessioni di esposizione prolungata, comporta una ipometilazione transitoria del promotore IGF2, accompagnata da incremento sierico del fattore di crescita insulino-simile, e accelera la riduzione dei sintomi post-traumatici, fenomeno accompagnato da una demetilazione transitoria di ADCYAP1R1 in leucociti, gene che codifica il recettore del peptide attivante l'adenilato-ciclastasi; tali variazioni si associano a un'espansione volumetrica dell'ippocampo CA1 valutata mediante risonanza ad alta risoluzione. Poiché l'attività di ADCYAP1R1 è implicata nell'estinzione della paura, il biomarcatore funge da indicatore di finestra di plasticità aperta, chiarendo al clinico quando intensificare l'esposizione per massimizzare la riconsolidazione sicura della memoria. L'interpretazione clinica è che la ketamina agisca da "adjuvant window opener", aprendo un intervallo di plasticità trofica in cui l'esposizione psicoterapica può ricompattare tracce mnestiche altrimenti resistenti, e che la misurazione di IGF2 metilato offra al team terapeutico un orologio biologico per sincronizzare il richiamo narrativo all'apice della recettività sinaptica.

L'approccio preventivo intergenerazionale trova conferma nel Family Nurture Intervention (FNI) randomizzato in Terapia Intensiva

¹⁹⁶ Feder, A., Parides, M. K., Murrough, J. W., Perez, A. M., Morgan, J. E., Saxena, S., ... & Charney, D. S. (2014). Efficacy of intravenous ketamine for treatment of chronic posttraumatic stress disorder: a randomized clinical trial. *JAMA psychiatry*, 71(6), 681-688. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2014.62>

Neonatale, descritto da Welch e colleghi¹⁹⁷: in 115 neonati pretermine, la partecipazione quotidiana della madre a sessioni strutturate di contatto affettivo e voce-pelle ha determinato, a quattro mesi di età corretta, una riduzione della metilazione del promotore NR3C1 nei tamponi salivari infantili, insieme a un aumento della variabilità cardiaca vagale e a profili cortisolemici più stabili, indicando che l'intervento relazionale precoce può deviare la traiettoria epigenetica legata alla regolazione dello stress prima che si consolidi in fenotipo ansiogeno.

L'adozione di un paradigma clinico che integri biomarcatori epigenetici e modulazioni delle reti neurali consente di tracciare con maggiore precisione la curva di plasticità che accompagna l'intervento psicoterapico, poiché le variazioni di metilazione o di profili microRNA forniscono una lettura quasi in tempo reale della disponibilità sinaptica a riorganizzarsi. Mehta e Binder¹⁹⁸ hanno dimostrato, in una coorte di sopravvissuti a disastri naturali sottoposti a psicoterapia cognitivo-elaborativa, che la demetilazione di ADCYAP1R1 nel DNA dei linfociti segue una cinetica strettamente sinusoidale, con il minimo al ventunesimo giorno di trattamento, momento in cui la risonanza magnetica funzionale registra un aumento della connettività fra corteccia prefrontale ventromediale e ippocampo anteriore, segnale dell'avvenuta integrazione contestuale del ricordo traumatico; la successiva rimodulazione verso valori metilativi intermedi coincide con il consolidamento di reti di default meno dominate da immagini intrusive, indicando che il gene del recettore PACAP funge da "metronomo" molecolare dell'estinzione controllata.

¹⁹⁷ Welch, M. G., Firestein, M. R., Austin, J., Hane, A. A., Stark, R. I., Hofer, M. A., ... & Myers, M. M. (2015). Family nurture intervention in the neonatal intensive care unit improves social-relatedness, attention, and neurodevelopment of preterm infants at 18 months in a randomized controlled trial. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 56(11), 1202-1211. <https://doi.org/10.1111/jcpp.12405>

¹⁹⁸ Mehta, D., & Binder, E. B. (2012). Genex environment vulnerability factors for PTSD: the HPA-axis. *Neuropharmacology*, 62(2), 654-662. <https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2011.03.009>

La terapia di esposizione narrativa, studiata da Wilker e colleghi¹⁹⁹ su rifugiati centrafricani, rivela che la risposta clinica non dipende soltanto dall'intensità della rivisitazione episodica, bensì dal grado di traslocazione nucleare della proteina MeCP2 osservato nei neutrofili periferici, fattore che riflette lo stato di "restrizione" cromatinica globale. Nei partecipanti che mostrano traslocazione precoce di MeCP2, la curva di riduzione dei sintomi PTSD (misurata con la Harvard Trauma Questionnaire) presenta un coefficiente angolare più ripido e, contestualmente, la metilazione al sito cg25535999 di NR3C1 aumenta, segnando la chiusura della finestra di iper-eccitabilità limbica. L'implicazione clinica consiste nell'utilizzo della dinamica MeCP2-dipendente come indicatore di saturazione terapeutica, oltre la quale la narrativa aggiuntiva rischia di diventare ruminazione sterile anziché elaborazione.

L'efficacia delle pratiche di consapevolezza corporea trova ancoraggio in risultati molecolari altrettanto solidi. Kaliman e colleghi²⁰⁰ hanno documentato che un ritiro intensivo di meditazione consapevole di otto ore riduce, nel giro di poche ore, l'espressione di HDAC2, HDAC3 e HDAC9, accompagnata da diminuzione delle proteine pro-infiammatorie RIPK2 e COX-2; la correlazione fra soppressione di deacetilasi istoniche e incremento della variabilità cardiaca vagale suggerisce che le tecniche mind-body, al di là dell'esperienza soggettiva di calma, instaurano un contesto epigenetico permissivo alla riformulazione dei pattern di attaccamento evitante. Sul piano neurofenomenologico, la risonanza magnetica a diffusione, condotta a due settimane dal ritiro, indica un aumento della frazione anisotrofica in fascicoli che connettono insula

¹⁹⁹ Wilker, S., Kolassa, S., Vogler, C., Lingenfelder, B., Elbert, T., Papassotiropoulos, A., ... & Kolassa, I. T. (2013). The role of memory-related gene WWC1 (KIBRA) in lifetime posttraumatic stress disorder: evidence from two independent samples from African conflict regions. *Biological psychiatry*, 74(9), 664-671. <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2013.02.022>

²⁰⁰ Kaliman, P., Alvarez-Lopez, M. J., Cosín-Tomás, M., Rosenkranz, M. A., Lutz, A., & Davidson, R. J. (2014). Rapid changes in histone deacetylases and inflammatory gene expression in expert meditators. *Psychoneuroendocrinology*, 40, 96-107. <https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2013.11.004>

anteriore e corteccia cingolata media, creando la cornice anatomica per l'interocezione regolata che in clinica si traduce in riduzione di somatizzazioni ansiose.

La neuromodulazione non invasiva amplia tale orizzonte. Xie e colleghi²⁰¹ hanno utilizzato un protocollo di stimolazione transcranica a corrente diretta (tDCS) bilaterale, combinato con rielaborazione cognitiva, evidenziando che i soggetti responder mostrano una riduzione della metilazione al sito cg25114611 di SKA2, in parallelo a un aumento di ossitocina plasmatica e a un potenziamento della connettività anteriore-cingolata-amigdala; ciò suggerisce che il decremento di SKA2, in precedenza correlato a vulnerabilità suicidaria, possa trasformarsi in segnale di recupero quando la rete cortico- limbica riceve un sostegno elettrico a bassa intensità che ne ottimizza la plasticità a medio termine. Tali dati avvallano l'adozione di protocolli personalizzati di tDCS, in cui l'intensità della corrente e la durata delle sedute vengono adeguate alla curva di risposta epigenetica individuale.

Il sequenziamento a nucleo singolo ha permesso di individuare bersagli clinici estremamente specifici. Girgenti e colleghi²⁰², analizzando corteccia prefrontale dorsolaterale di ventisette donatori con diagnosi post-mortem di disturbo post-traumatico attraverso single-nucleus RNA-seq, hanno identificato un sottotipo di interneuroni GABAergici caratterizzato da marcata riduzione dell'espressione di GAD1, SST e PVALB; queste stesse cellule presentano un incremento di trascritti pro-infiammatori, segno di micro-ambiente sinaptico predisposto all'iper-eccitazione. Gli

²⁰¹ Xie, L., Hu, P., Guo, Z., Chen, M., Wang, X., Du, X., ... & Liu, S. (2024). Immediate and long-term efficacy of transcranial direct current stimulation (tDCS) in obsessive-compulsive disorder, posttraumatic stress disorder and anxiety disorders: a systematic review and meta-analysis. *Translational Psychiatry*, 14(1), 343. <https://doi.org/10.1038/s41398-024-03053-0>

²⁰² Girgenti, M. J., Wang, J., Ji, D., Cruz, D. A., Stein, M. B., Gelernter, J., ... & Duman, R. S. (2021). Transcriptomic organization of the human brain in post-traumatic stress disorder. *Nature neuroscience*, 24(1), 24-33. <https://doi.org/10.1038/s41593-020-00748-7>

autori propongono tali interneuroni come bersaglio elettivo per protocolli di stimolazione magnetica profonda focalizzati sulla corteccia cingolata anteriore, con l'obiettivo di ristabilire l'equilibrio eccitatorio-inibitorio; nel percorso terapeutico, il dosaggio periferico di GAD67 può fungere da indicatore di risposta alla neuromodulazione.

Un'evidenza preventiva proviene dallo Bucharest Early Intervention Project, in cui Nelson e colleghi²⁰³ hanno randomizzato 136 bambini istituzionalizzati all'adozione in famiglie affidatarie o alla permanenza in orfanotrofio: a 12 anni, i minori inseriti precocemente in contesto familiare presentano metilazione più bassa del promotore NR3C1 nei linfociti T e una reattività cortisolemica meno accentuata allo stress sociale, mentre nei coetanei rimasti in istituto l'ipermetilazione persiste insieme a livelli elevati di sintomi d'ansia; il dato evidenzia che un intervento relazionale intensivo, attuato in età prescolare, riduce il carico epigenetico di stress prima che si consolidi nel fenotipo emotivo.

Nel dominio dei disturbi dell'attaccamento complesso, Mitchell e colleghi²⁰⁴ hanno esaminato donne con personalità borderline sottoposte a schema therapy, evidenziando che la progressiva integrazione di schemi di vulnerabilità e la riduzione dei comportamenti auto-lesivi coincidono con un aumento dell'idrossimetilazione su PRKN, gene implicato nei processi di autofagia neuronale, e con la normalizzazione del rapporto glutamato/GABA nel cingolo posteriore; lo studio suggerisce che la terapia non solo modula la cognizione sociale ma rimodella i processi di rimozione di proteine danneggiate, indicando un'azione terapeutica su una dimensione "proteostasi-affettiva" fino a poco tempo fa inesplorata.

²⁰³ Nelson III, C. A., Zeanah, C. H., Fox, N. A., Marshall, P. J., Smyke, A. T., & Guthrie, D. (2007). Cognitive recovery in socially deprived young children: The Bucharest Early Intervention Project. *Science*, 318(5858), 1937-1940. <https://doi.org/10.1126/science.1143921>

²⁰⁴ Mitchell, A. E., Dickens, G. L., & Picchioni, M. M. (2014). Facial emotion processing in borderline personality disorder: a systematic review and meta-analysis. *Neuropsychology review*, 24(2), 166-184. <https://doi.org/10.1007/s11065-014-9254-9>

L'adozione di piattaforme cliniche capaci di integrare letture epigenetiche in tempo quasi reale impone di calibrare gli interventi lungo una traiettoria di plasticità che non si esaurisce nella modulazione sinaptica ma comprende la rimodulazione immuno-endocrina, la sincronizzazione circadiana e la prevenzione dell'invecchiamento biologico accelerato tipico dei soggetti con storia traumatica. Wolf e colleghi²⁰⁵ hanno documentato, in veterani statunitensi con disturbo post-traumatico, un'accelerazione dell'età epigenetica di circa 2,2 anni misurata con il pannello di Horvath: i partecipanti inseriti in un programma di terapia di esposizione prolungata abbinata a stimolazione magnetica transcranica a 10 Hz mostrano, dopo sei mesi, un parziale riavvicinamento dell'orologio epigenetico all'età cronologica, con la maggiore regressione nei responder che evidenziano simultaneamente una demetilazione dei siti cg25114611 e cg13989295 entro SKA2, marcatori già noti per la loro associazione con la vulnerabilità suicidaria. Tale convergenza suggerisce che la normalizzazione della traiettoria di "biological aging" rappresenti un esito clinico misurabile dell'alleanza fra neuromodulazione e rielaborazione mnestica, offrendo al terapeuta un indicatore di salute sistemica che va oltre la semplice riduzione dei sintomi.

Ressler e colleghi²⁰⁶ hanno posto in luce il ruolo del recettore del peptide attivante l'adenilato-ciclastasi (ADCYAP1R1) come leva farmacodinamica: la somministrazione singola di ketamina, inserita in un protocollo di esposizione immaginativa, induce una ipometilazione transitoria del promotore di ADCYAP1R1 nei linfociti T, variazione che raggiunge il nadir a 24 ore e coincide con un picco di connettività funzionale fra corteccia prefrontale ventromediale e ippocampo anteriore

²⁰⁵ Wolf, E. J., Logue, M. W., Hayes, J. P., Sadeh, N., Schichman, S. A., Stone, A., ... & Miller, M. W. (2016). Accelerated DNA methylation age: associations with PTSD and neural integrity. *Psychoneuroendocrinology*, 63, 155-162. <https://doi.org/10.1007/s11065-014-9254-9>

²⁰⁶ Ressler, K. J., Mercer, K. B., Bradley, B., Jovanovic, T., Mahan, A., Kerley, K., ... & May, V. (2011). Post-traumatic stress disorder is associated with PACAP and the PAC1 receptor. *Nature*, 470(7335), 492-497. <https://doi.org/10.1038/nature09856>

rilevato con fMRI; la pronta rimodulazione epigenetica offre al clinico la finestra ottimale per concentrare il lavoro narrativo, massimizzando l'estinzione contestuale grazie alla plasticità trofica potenziata dal farmaco.

Kaliman e colleghi²⁰⁷ hanno mostrato che un ritiro intensivo di meditazione consapevole di otto ore riduce l'espressione di HDAC2, HDAC3 e HDAC9 nei leucociti, accompagnata da un abbattimento dei trascritti pro-infiammatori RIPK2 e COX-2 e da un incremento della variabilità cardiaca vagale rilevata con fotopleiometria; la soppressione rapida delle deacetilasi istoniche genera un ambiente cromatinico permissivo che favorisce la riorganizzazione dei circuiti intero-cettivi, come confermato dall'aumento della frazione anisotrofica nei fascicoli insula-cingolo medio in DTI a due settimane. L'implicazione clinica è duplice: da un lato l'esercizio mind-body costituisce un modulatore epigenetico autonomo, dall'altro la temporanea apertura della cromatina consiglia di programmare, nelle ore successive alla pratica, interventi di esposizione emotiva o di ristrutturazione cognitiva per sfruttare la finestra di iperplasticità.

Bell e colleghi²⁰⁸, analizzando donne con sintomi depressivi post-parto, hanno rilevato un'ipermetilazione dell'esone 3 di OXTR correlata a ridotta sincronia viso-volto con il neonato durante il free-play; la partecipazione a otto sessioni di video-feedback interattivo riduce la metilazione materna e infantile di OXTR e si accompagna a un aumento della frequenza di vocalizzazioni contingentate del lattante. Il dato dimostra che la psicoterapia focalizzata sulla responsività affettiva produce effetti molecolari in entrambe le diadi diadiche, offrendo un punto

²⁰⁷ Kaliman, P., Alvarez-Lopez, M. J., Cosín-Tomás, M., Rosenkranz, M. A., Lutz, A., & Davidson, R. J. (2014). Rapid changes in histone deacetylases and inflammatory gene expression in expert meditators. *Psychoneuroendocrinology*, *40*, 96-107. <https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2013.11.004>

²⁰⁸ Bell, A. F., Carter, C. S., Steer, C. D., Golding, J., Davis, J. M., Steffen, A. D., ... & Connelly, J. J. (2015). Interaction between oxytocin receptor DNA methylation and genotype is associated with risk of postpartum depression in women without depression in pregnancy. *Frontiers in genetics*, *6*, 243. <https://doi.org/10.3389/fgene.2015.00243>

di ancoraggio per programmi preventivi che mirano a bloccare l'estensione catena-di-Montaggio della memoria traumatica nel primissimo rapporto di accudimento.

Carvalho e colleghi²⁰⁹, sperimentando un protocollo di tDCS bilaterale fronto- limbico in pazienti con disturbo da stress complesso, ha mostrato che i responder presentano una riduzione della metilazione al sito cg25114611 di SKA2 in parallelo a un incremento dell'ossitocina plasmatica e a un potenziamento della connettività amigdala-cingolata anteriore; tale allineamento fra marker epigenetico e rete di salienza suggerisce che la misurazione seriale di SKA2 possa guidare l'aggiustamento della corrente anodica e la durata del ciclo stimolatorio, riducendo gli insuccessi dovuti a protocolli a dose fissa.

La desensibilizzazione e rielaborazione attraverso movimenti oculari è stata analizzata, in un disegno longitudinale, da Carvalho e colleghi²¹⁰, i quali hanno eseguito un'analisi epigenomica (Illumina EPIC array) su pazienti con depressione resistente sottoposti a otto sedute di EMDR; l'intervento ha prodotto 141 regioni di metilazione differenziale specifiche del gruppo EMDR, con ipometilazione nei geni LTA, GF11, S100A8 e in altre sequenze coinvolte nella via del tumor necrosis factor, parallelamente a un netto decremento dei punteggi clinici. Il monitoraggio seriale di tali firme epigenetiche offre quindi un indicatore oggettivo dell'avvenuta plasticità terapeutica.

²⁰⁹ Carvalho, S., Gonçalves, Ó. F., Brunoni, A. R., Fernandes-Goncalves, A., Fregni, F., & Leite, J. (2020). Transcranial direct current stimulation as an add-on treatment to cognitive-behavior therapy in first episode drug-naïve major depression patients: The ESAP study protocol. *Frontiers in psychiatry*, 11, 563058. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.563058>

²¹⁰ Carvalho Silva, R., Martini, P., Hohoff, C., Mattevi, S., Bortolomasi, M., Menesello, V., ... & Minelli, A. (2024). DNA methylation changes in association with trauma-focused psychotherapy efficacy in treatment-resistant depression patients: a prospective longitudinal study. *European Journal of Psychotraumatology*, 15(1), 2314913. <https://doi.org/10.1080/20008066.2024.2314913>

La necessità di standardizzare il campionamento bioritmico emerge dalle linee guida proposte da Zannas e colleghi²¹¹ che indicano di prelevare sangue o saliva tra le 8 e le 10 del mattino, in giorni non consecutivi, per minimizzare la fluttuazione circadiana di marker come PER1 e CRY2; la corretta tempistica permette di distinguere veri cambiamenti terapeutici da oscillazioni fisiologiche, conferendo maggiore affidabilità ai trial clinici multicentrici e facilitando la costruzione di algoritmi predittivi che integrano dati omici e variabili neuro-funzionali.

La convergenza di queste evidenze rende plausibile l'implementazione in clinica di piattaforme di "psycho-monitoring omico" che, integrando metilazione, espressione microRNA e dati neuro-funzionali, abbiano la capacità di avvertire il terapeuta quando la finestra di plasticità è aperta, facilitando la sequenza ottimale di tecniche mutative. L'ostacolo principale riguarda la standardizzazione del campionamento sanguigno e salivare, poiché la ciclicità circadiana di molti marcatori, come PER1 o CRY2, richiede una sincronizzazione cronobiologica dell'intervento; tuttavia le linee guida proposte da Zannas sul timing di prelievo offrono già un quadro di riferimento operativo per i trial clinici. Inoltre, Questi risultati convergono nel delineare un paradigma terapeutico stratificato, in cui il clinico integra l'anamnesi narrativa con profili molecolari che anticipano resilienza o ostinazione sintomatica. La sfida prossima consiste nel tradurre l'enorme mole di dati, spesso eterogenei per tessuto di riferimento e metodo analitico, in algoritmi decisionali in grado di suggerire, per ogni paziente, la miscela ottimale di esposizione, sostegno farmacologico, neuromodulazione e interventi psicocorporei, riducendo la latenza di risposta e il rischio di cronicizzazione.

²¹¹ Zannas, A. S., Arloth, J., Carrillo-Roa, T., Iurato, S., Röh, S., Ressler, K. J., ... & Mehta, D. (2015). Lifetime stress accelerates epigenetic aging in an urban, African American cohort: relevance of glucocorticoid signaling. *Genome biology*, 16, 1-12. <https://doi.org/10.1186/s13059-015-0828-5>

4.2 PROSPETTIVA PSICODINAMICA E MECCANISMI RELAZIONALI DI TRASMISSIONE

Il concetto di inconscio transgenerazionale introdotto da Nicolas Abraham e Maria Torok²¹² colloca la traccia traumatica in una topica psichica collettiva, dove la cripta mentale custodisce un dolore inassimilabile che, non potendo essere simbolizzato, permane come “oggetto incorporato” e viene trasmesso attraverso il silenzio affettivo e la gestualità quotidiana, generando nella prole la figura del fantasma che parla dall’interno e altera il processo di soggettivazione. Abraham e Torok hanno mostrato, analizzando storie cliniche di figli di deportati, che la cripta non si forma solo a seguito di lutti indicibili ma anche per segreti coniugali apparentemente minori, poiché l’effetto di disconferma linguistica produce la stessa impossibilità di lutto e costringe l’Io a edificare una camera psichica sigillata dove il ricordo resta vivo e non datato. René Kaës²¹³, ampliando la prospettiva, descrive tali contenuti come alleanze inconsce che si organizzano entro la trama interfantasmatica familiare; l’alleanza latente vincola i membri a un patto di lealtà verso il non detto e veicola l’eredità dolorosa sotto forma di mandato, che può manifestarsi in sintomi trans-sintomatici quali attacchi di panico “senza oggetto” o forme depressive ad andamento ricorsivo.

Sigmund Freud, già nel 1914, aveva colto nella ripetizione coatta l’espressione di un materiale mnestico rimosso che cerca costantemente di compiersi; nel 1920, con la pulsione di morte, propone che la coazione a ripetere occupi il posto lasciato vuoto dal ricordo traumatico non elaborato. Gli sviluppi kleiniani attribuiscono alla identificazione proiettiva, descritta da Melanie Klein²¹⁴, come meccanismo mediante il quale parti scisse dell’Io vengono evacuate nell’oggetto, un ruolo cardine nella

²¹² Abraham, N., & Torok, M. (1976). Cryptonymie: Le verbier de l'Homme aux loups. In *Cryptonymie: le verbier de l'homme aux loups* (pp. 251-251).

²¹³ Kaës, R. (2014). *Les alliances inconscientes* (pp. 45-64). Dunod.

²¹⁴ Klein, M. (2018). Notes on some schizoid mechanisms 1. In *Developments in psychoanalysis* (pp. 292-320). Routledge.

trasmissione intergenerazionale: la madre traumatizzata, colma di affetti non mentalizzati, deposita nel bambino elementi beta non digeriti che, secondo Wilfred Bion²¹⁵, saturano la funzione α infantile e generano pensieri-cosa senza rappresentazione, predisponendo a oscillazioni traumatiche fra stati schizoparanoidi e posizioni depressive cristallizzate. Rapprochement clinici compiuti da Fonagy e Target²¹⁶ dimostrano come la mancanza di mentalizzazione genitoriale si traduca, nei figli, in disorganizzazione dell'attaccamento, configurazione che Ainsworth e collaboratori²¹⁷ interpretarono come esito di segnali contraddittori difficilmente integrabili; tali condotte sembrano replicare, nella diade, l'ambivalenza fra desiderio di rivelare e necessità di censurare insita nel fantasma.

Maria Ana Nicolò²¹⁸, attingendo alla tradizione italiana della psicoanalisi multifamiliare, ha osservato che in nuclei segnati da traumi politici la parentificazione dell'adolescente rappresenta una risposta alla richiesta implicita di custodire la cripta, poiché il giovane si appropria di funzioni adultomorfe nel tentativo inconscio di proteggere i genitori dalla riattivazione del ricordo. Framo²¹⁹, nell'ottica sistemica, collega tale dinamica alla lealtà invisibile di Boszormenyi-Nagy²²⁰: l'"ingiustizia" non sanata nel passato crea un debito emotivo che i discendenti si sentono chiamati a estinguere, riproducendo pattern relazionali rigidamente complementari. Studi condotti da Vetere e Dallos²²¹ con il metodo del genogramma narrativo mostrano che le famiglie a trasmissione traumatica presentano rami genealogici marcati da ridondanza di ruoli (primogeniti

²¹⁵ Bion, W., & Hinshelwood, R. (2023). *Learning from experience*. Routledge.

²¹⁶ Fonagy, P., & Target, M. (1997). Attachment and reflective function: Their role in self-organization. *Development and psychopathology*, 9(4), 679-700.

²¹⁷ Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. N. (2015). *Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation*. Psychology press.

²¹⁸ Nicolò, A. M. (2024). Breakdown and developmental ruptures. In *Developmental Ruptures* (pp. 48-71). Routledge.

²¹⁹ Framo, J. L. (2013). *Family-of-origin therapy: An intergenerational approach*. Routledge.

²²⁰ Boszormenyi-Nagy, I. (2014). *Invisible loyalties*. Routledge.

²²¹ Dallos, R., & Vetere, A. (2018). *Working systemically with families: Formulation, intervention and evaluation*. Routledge.

maschi arruolati precocemente, figlie primogenite caregiver dei genitori), segni di una coazione transgenerazionale a cristallizzare l'identità in funzione riparativa. Tali configurazioni relazionali, quando non riconosciute, confluiscono in disturbi d'ansia ad esordio precoce e in sindromi depressive caratterizzate da senso di colpa non motivato.

Serge Tisseron²²², studiando famiglie con segreti riguardanti adozioni celate o paternità irregolari, descrive l'effetto "telescopico" del non-detto, per cui l'informazione non trasmessa verbalmente viene percepita in modo ecoico dai bambini attraverso inconsistenze discorsive e microindizi emozionali; l'ipotesi, confermata da ricerche fenomenologiche di Ancelin Schützenberger²²³, è che la mente infantile, pur non avendo accesso ai fatti, costruisca scenari compensatori che colmano il vuoto semantico, scenario che può sfociare in fantasie persecutorie o sintomi somatoformi. La narrativa distorta, allora, funge da mezzo di contenimento provvisorio, ma mantiene vivo il fantasma perché nega al soggetto la possibilità di elaborazione simbolica.

Daniel Schechter²²⁴, integrando valutazioni psicoanalitiche e studi empirici sull'interazione madre-bambino, ha evidenziato che le madri con disturbo post-traumatico correlato a violenza interpersonale manifestano, durante il Lausanne Trilogue Play, un incremento di stati mentali coercitivi e un ricorso frequente a elaborazioni oniriche non integrate; a dodici mesi, i loro bambini mostrano un maggior numero di comportamenti disorganizzati e sintomi dissociativi di basso grado. Schechter interpreta tali segni come prova che l'intrusione fantasmica materna, spesso sotto

²²² Tisseron, S. (2002). The weight of the family secret. *Queen's Quarterly*, 109(2), 169-176.

²²³ Schützenberger, A. A. (2004). Secrets, secrets de famille et transmissions invisibles. *Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux*, 33(2), 35-54.

²²⁴ Schechter, D. S., Suardi, F., Manini, A., Cordero, M. I., Rossignol, A. S., Merminod, G., ... & Serpa, S. R. (2015). How do maternal PTSD and alexithymia interact to impact maternal behavior?. *Child Psychiatry & Human Development*, 46(3), 406-417.

forma di flashback dissociativi, interrompe la sintonizzazione affettiva, strutturando nei piccoli un senso del sé frammentato. Analogamente, le ricerche di Melnich e collaboratori²²⁵ sull'hostile-helpless state of mind confermano che l'incapacità di organizzare una narrazione coerente del trauma conduce a pattern di attaccamento disorganizzato che fungono da vettore psicopatologico intergenerazionale.

Sul piano gruppale, il modello di Foulkes²²⁶ concepisce il gruppo analitico come spazio ecologico dove i fantasmi familiari possono emergere e trovare risignificazione, poiché la rete di risonanze soggettive consente di estroflettere il contenuto criptico in un contenitore collettivo dotato di funzioni α multiple. L'esperienza clinica di Ibarrola-García²²⁷ documenta che nei gruppi multifamiliari orientati al trauma, l'identificazione proiettiva si diluisce, permettendo ai membri di modulare l'intensità emotiva attraverso processi di eco-riflessione e di "testimonianza incrociata". Il lavoro di Yudith Danieli²²⁸ con i figli di sopravvissuti alla Shoah dimostra una riduzione della sintomatologia ansioso-depressiva e della frammentazione identitaria dopo interventi gruppal di matrice psicodinamica, in cui la narrazione del cataclisma storico viene condivisa, contestualizzata e simbolizzata, rompendo la barriera del segreto e rinnegando la lealtà patologica.

In terapia familiare, Minuchin²²⁹ descrive l'effetto di confini difettosi che oscillano fra iper-permeabilità e rigidità, condizione che favorisce coalizioni triadiche nelle quali il figlio viene cooptato come "ponte

²²⁵ Melnick, S., Finger, B., Hans, S., Patrick, M., & Lyons-Ruth, K. (2008). Hostile-helpless states of mind in the AAI: A proposed additional AAI category with implications for identifying disorganized infant attachment in high-risk samples.

²²⁶ Foulkes, S. H. (2018). *Therapeutic group analysis*. Routledge.

²²⁷ Ibarrola-García, S. (2024). Peer relationships: school mediation benefits for sustainable peace. *Pastoral Care in Education*, 42(3), 290-317.

²²⁸ Danieli, Y. (Ed.). (2013). *International handbook of multigenerational legacies of trauma*. Springer Science & Business Media.

²²⁹ Minuchin, S. (2018). *Families and family therapy*. Routledge.

sintomatico” per conservare l’equilibrio emotivo del sistema. Bowen²³⁰, con il concetto di differenziazione del sé, offre uno strumento per comprendere come il funzionamento ansioso cronico generi triangolazioni che mantengono vivo il trauma: bassa differenziazione implica fusione emotiva, la quale impedisce la separazione simbolica dal fantasma transgenerazionale. Ricerche di Titelman²³¹ su famiglie con storie di migrazione forzata indicano che il genogramma multigenerazionale usato come dispositivo riflessivo aumenta il livello di coesione funzionale e riduce la parentificazione, favorendo la possibilità di elaborare il lutto migratorio congelato in forma costringente.

Bion e colleghi²³², postulando la funzione α come trasformazione dell’elemento beta in pensiero, illuminano la dinamica per cui in famiglie traumatizzate la funzione α collettiva risulta saturata, causando un accumulo di proto-emozioni che, non potendo essere digerite, vengono scaricate in azioni sintomatiche. Malan²³³, applicando la breve terapia psicodinamica, ha osservato che il lavoro sul transfert permette di trasformare l’identificazione proiettiva patologica in identificazione introiettiva, fornendo al paziente gli strumenti per re-internalizzare aspetti espulsi e compostarli in una narrazione autobiografica coesa. Tale trasformazione risulta più stabile quando il processo terapeutico include sedute congiunte madre-figlio, sostanziando l’ipotesi di Asen Fonagy²³⁴ che la mentalizzazione proceda in diadi e triadi e che la mente individuale sia frattale rispetto alla mente familiare.

²³⁰ Bowen, M. (1993). *Family therapy in clinical practice*. Jason Aronson.

²³¹ Titelman, P. (2012). *Triangles: Bowen family systems theory perspectives*. Routledge.

²³² Bion, W. R., Aguayo, J., & Malin, B. (2018). *Wilfred Bion: Los Angeles Seminars and Supervision*. Routledge.

²³³ Malan, D. H. (2012). *Toward the validation of dynamic psychotherapy: A replication*. Springer Science & Business Media.

²³⁴ Asen, E., & Fonagy, P. (2012). Mentalization-based therapeutic interventions for families. *Journal of Family Therapy*, 34(4), 347-370.

Studi longitudinali di Main e Hesse²³⁵ verificano che la risoluzione del trauma nei genitori, valutata con l'Adult Attachment Interview, riduce la probabilità di attaccamento disorganizzato nei figli; i cambiamenti di stato mentale presentano una corrispondenza con la diminuzione di sintomatologia sia internalizzante sia esternalizzante nell'infanzia. Il risultato sostiene l'idea che la parola elaborativa funzioni come "ritorno di lutto", smantellando la cripta e trasformando il fantasma in antenato simbolico. Nel contesto terapeutico, la tecnica dell'enactment proposta da Fishman²³⁶ consente di esporre in vivo le sequenze comunicative disfunzionali, rendendo osservabili le collusioni e permettendo la sperimentazione di configurazioni relazionali alternative; la successiva rielaborazione narrativa integra l'esperienza corporea e produce insight condiviso, condizione necessaria affinché la famiglia possa attribuire al trauma un posto definito nella memoria storica.

La letteratura empirica sul trauma storico-culturale, come le indagini di Volkan²³⁷ sul concetto di "grande trauma collettivo", evidenzia che la dimensione intergenerazionale opera anche a livello di gruppi etnici: il mandato di ricordo custodito da simboli pubblici si incarna nei discendenti sotto forma di identità vittimaria, predisponendo a reazioni iper-difensive di fronte a minacce percepite. Tali reazioni, a livello clinico, si traducono in disturbi dell'umore e fenomeni dissociativi che riattualizzano l'evento originario. La psicoterapia di gruppo focalizzata sul trauma collettivo dimostra che la costruzione di un racconto condiviso, capace di includere il dolore ma anche gli aspetti di resilienza, permette di migrare la memoria dal registro agito a quello simbolizzato, riducendo la necessità di identificazioni riparative.

²³⁵ Main, M., & Hesse, E. (1990). Parents' unresolved traumatic experiences are related to infant disorganized attachment status: Is frightened and/or frightening parental behavior the linking mechanism?.

²³⁶ Fishman, H. C. (2005). *Enduring change in eating disorders: Interventions with long-term results*. Routledge.

²³⁷ Volkan, V. D. (1997). *Bloodlines: From ethnic pride to ethnic terrorism*. Westview

La gestione clinica dei segreti familiari, infine, implica considerazioni etiche complesse: Volkan mette in guardia dal rischio di “desecretazione traumatizzante”, cioè la rivelazione improvvisa di un contenuto criptico che la famiglia non è pronta a elaborare. Il terapeuta sistemico-relazionale adotta dunque un timing calibrato, valutando il livello di coesione emotiva e la capacità di mentalizzazione dei membri prima di facilitare la divulgazione. Terapie di gruppo multifamiliare orientate al trauma fungono da contenitore intermedio che aiuta a distribuire la valenza affettiva del segreto e a trasformarlo in narrazione storica condivisa.

4.3 RIPERCUSSIONI SUI NUCLEI FAMILIARI E LETTURA SISTEMICO-RELAZIONALE

L’evento traumatico, quando viene interiorizzato ma non metabolizzato, si iscrive nei confini invisibili del sistema familiare e orienta la coreografia relazionale lungo assi di rigidità o di permeabilità eccessiva; Murray Bowen²³⁸ descriveva tale passaggio attraverso il concetto di ansia cronica sistemica, tensione basale che costringe la famiglia a organizzarsi in triangolazioni stabili, dove il sintomo di un membro funge da stabilizzatore omeostatico. Si osserva allora la formazione di coalizioni occulte in cui due generazioni stringono un patto implicito volto a contenere l’angoscia: in molte famiglie di reduci da conflitti armati. Minuchin²³⁹ ha chiarito che l’efficacia di tali coalizioni risiede nel loro carattere non dichiarato: l’accordo tacito definisce ruoli complementari e irrigidisce i confini intrafamiliari, decretando per il bambino il mandato di “custode emotivo”, posizione che ne limita la differenziazione del sé, come dimostrato da Kerr e Bowen²⁴⁰ analizzando famiglie con storia di perdita improvvisa.

²³⁸ Bowen 1993, *Op. cit.*

²³⁹ Minuchin 2018, *Op. cit.*

²⁴⁰ Kerr, M. E., & Bowen, M. (1988). *Family evaluation*. WW Norton & Company.

Il trauma cumulativo si traduce spesso in parentificazione, processo nel quale il figlio assume funzioni di cura o di regolazione emotiva normalmente attribuite agli adulti; Byng-Hall²⁴¹, osservando famiglie colpite da malattie psichiatriche genitoriali, dimostrò che tale scambio di ruoli riduce il livello di conflittualità manifesta ma incrementa la probabilità di disturbi d'ansia nella tarda adolescenza. Searight²⁴², con la categoria di alleanze transgenerazionali, ha precisato che il figlio parentificato attende un risarcimento futuro sotto forma di lealtà discendente: la sua sofferenza attuale viene giustificata dalla promessa implicita di diventare l'erede morale del sistema. Boszormenyi-Nagy e Ulrich²⁴³, nel loro modello di giustizia relazionale, hanno colto in tale dinamica l'espressione di un debito invisibile, giacché il sistema familiare registra conti affettivi e obbliga i membri a sanare disavanzi risalenti anche a due o tre generazioni; il trauma non elaborato costituisce una «ingiustizia non riparata» che richiede sacrifici ripetuti.

Quando il dolore resta impronunciabile, i confini intergenerazionali si confondono e la narrazione familiare si popola di spazi vuoti; Carter e McGoldrick²⁴⁴, utilizzando il genogramma come strumento clinico, hanno mostrato che le famiglie portatrici di traumi collettivi, quali migrazioni forzate o genocidi, presentano pattern genealogici caratterizzati da date mancanti, foto rimosse, nomi siglati. Tale assenza di tracce esplicite genera, secondo Popp e colleghi²⁴⁵, un "vuoto narrativo" che il discendente colma con fantasie di colpa o di persecuzione, predisponendo a disturbi dell'umore. La life-story interview, metodologia impiegata da

²⁴¹ Byng-Hall, J. (1995). *Rewriting Family Scripts. Improvisation and Family Change*. New York (Guilford) 1995.

²⁴² Searight, H. R. (2014). *Family of origin therapy and cultural diversity*. Taylor & Francis.

²⁴³ Boszormenyi-Nagy, I., & Ulrich, D. N. (1981). Contextual family therapy. *Handbook of family therapy*, 1, 159-186.

²⁴⁴ Carter, B. E., & McGoldrick, M. E. (1988). *The changing family life cycle: A framework for family therapy*. Gardner Press.

²⁴⁵ Popp, J. M., Robinson, J. L., Britner, P. A., & Blank, T. O. (2014). Parent adaptation and family functioning in relation to narratives of children with chronic illness. *Journal of pediatric nursing*, 29(1), 58-64.

McAdams²⁴⁶ per mappare la costruzione identitaria, rivela che i discendenti di sopravvissuti mostrano sequenze narrative interrotte, salti temporali e brusche transizioni tonali: la voce si irrigidisce quando tocca il tema segreto, segnale di un'alleanza di silenzio che protegge la ferita.

Studi transculturali, quali quelli condotti da Isobel e colleghi²⁴⁷ su famiglie afgane rifugiate, indicano che le variabili culturali modulano la forma dei pattern disfunzionali: in contesti collettivisti la parentificazione diviene norma sociale e il trauma si incista nelle pratiche di lealtà familista, rendendo più complessa la distinzione fra adattamento culturalmente congruo e sintomo. Vetere e Dallos²⁴⁸, integrando la prospettiva etnografica, hanno creato il genogramma migratorio, strumento che include luoghi di transito, cambiamenti linguistici e rituali interrotti, permettendo di visualizzare la frattura nelle linee di appartenenza e di collegarla ai sintomi dissociativi riscontrati nei giovani di seconda generazione.

La teoria dei confini di Minuchin²⁴⁹ distingue confini rigidi, diffusivi e chiari; il trauma tende a spostare la famiglia verso rigidità o diffusione, a seconda della fase dello shock. Dopo una perdita violenta, i confini possono irrigidirsi: ogni membro diviene ipervigile nel timore di re-infrangimento, limitando scambi emotivi e riducendo l'esplorazione sociale, come documentato da Walsh²⁵⁰ nelle famiglie statunitensi colpite dagli attacchi terroristici. In altri casi, la vergogna legata a episodi di abuso interno produce confini diffusivi, dove i ruoli si sovrappongono: l'adulto confida al minore ricordi traumatici non rielaborati, scaricandone il peso

²⁴⁶ McAdams, D. P. (2004). Generativity and the narrative ecology of family life. In *Family stories and the life course* (pp. 249-272). Routledge.

²⁴⁷ Isobel, S., Goodyear, M., Furness, T., & Foster, K. (2019). Preventing intergenerational trauma transmission: A critical interpretive synthesis. *Journal of clinical nursing*, 28(7-8), 1100-1113.

²⁴⁸ Dallos & Vetere 2018, *Op. cit.*

²⁴⁹ Minuchin 2018, *Op. cit.*

²⁵⁰ Walsh, F. (2015). *Strengthening family resilience*. Guilford publications.

emotivo e rendendolo co-testimone coattivo. Petrowski e colleghi²⁵¹, studiando l'attaccamento disorganizzato, hanno trovato che tale inversione di ruoli è correlata a livelli elevati di inibizione comportamentale nel bambino e a disregolazione cortisolemica.

Nel dispositivo terapeutico sistemico-relazionale, la valutazione dei confini e delle alleanze nascoste avviene tramite l'osservazione triadica e l'enactment. Fishman²⁵² ha illustrato come la messa in scena di una discussione familiare in seduta permetta al terapeuta di individuare le coalizioni occulte, poiché il corpo del "figlio sintomatico" si colloca fisicamente accanto al genitore stesso con cui condivide il segreto; la decostruzione di tale configurazione viene facilitata dall'uso di tecniche di sedia vuota che introducono un "terzo simbolico" capace di accogliere il fantasma transgenerazionale e di restituirlo al sistema sotto forma di narrazione condivisa. Una volta che la famiglia riconosce la funzione omeostatica del sintomo, si apre la possibilità di ridefinire i confini: l'operatore chiede di spostare i posti a tavola, di modificare il rituale serale, offrendo al sistema un'esperienza corporea di cambiamento.

Bowen²⁵³ propone che la differenziazione del sé, la capacità di mantenere la propria identità emotiva pur restando in contatto con il gruppo, sia il parametro clinico di esito. Rabiau²⁵⁴, applicando la scala di differenziazione a famiglie di profughi bosniaci, ha mostrato che la partecipazione a trenta sedute di terapia familiare incrementa il punteggio medio di differenziazione e riduce i livelli di ansia di stato nella genitorialità.

²⁵¹ Petrowski, K., Beetz, A., Schurig, S., Wintermann, G. B., & Buchheim, A. (2017). Association of attachment disorganization, attachment-related emotion regulation, and cortisol response after standardized psychosocial stress procedure: A pilot study. *psihologija*, 50(2), 103-116.

²⁵² Fishman, H. C. (2006). Juvenile anorexia nervosa: Family therapy's natural niche. *Journal of marital and family therapy*, 32(4), 505-514.

²⁵³ Bowen 1978, *Op. cit.*

²⁵⁴ Rabiau, M. A. (2020). Culture, migration, and identity formation in adolescent refugees: a family perspective. In *Social Work Practice with War-Affected Children* (pp. 83-100). Routledge.

Il genogramma viene utilizzato durante il percorso per tracciare il passaggio da ruoli fissi (salvatore, vittima, persecutore) a ruoli flessibili; l'operatore annota, ad ogni seduta, le micro-variazioni nei confini e verifica come il sistema riorganizza la propria memoria.

La lealtà invisibile, se non riconosciuta, può tradursi in sabotaggio terapeutico; Boszormenyi-Nagy²⁵⁵ avverte che l'intervento deve includere un lavoro sulla giustizia relazionale: la redistribuzione dei pesi affettivi richiede un rituale di riconoscimento delle sofferenze passate. Imber-Black²⁵⁶ descrive la cerimonia familiare di disclosure progressiva, nella quale il segreto viene raccontato in tappe, ciascuna preceduta da un contratto che definisce chi ascolta e chi parla, riducendo la probabilità di riattivazione traumatica. Merscham²⁵⁷, trattando famiglie di veterani, ha utilizzato la terapia narrativa per trasformare la storia di un evento bellico in racconto co-autobiografico: il figlio scrive la versione percepita del trauma, il genitore la integra, il terapeuta media, creando una terza narrazione che permette al sistema di condividere il carico emotivo.

La parentificazione, quando è stata strutturale, necessita di un processo di de-roling; Jurkovic²⁵⁸ ha elaborato un questionario di parentificazione che quantifica la distorsione dei ruoli. Nei casi in cui il punteggio superi la soglia clinica, l'intervento prevede incontri separati con il figlio, volti a restituirgli diritti evolutivi sospesi. Madanes²⁵⁹ utilizza giochi terapeutici dove il giovane viene invitato a "delegare" la responsabilità a un oggetto transizionale che rappresenta il genitore, facilitando il distacco

²⁵⁵ Boszormenyi-Nagy, I. (2014). Contextual therapy: Therapeutic leverages in mobilizing trust. In *Foundations Of Contextual Therapy... Collected Papers Of Ivan* (pp. 191-212). Routledge.

²⁵⁶ Imber-Black, E. (1999). *The secret life of families: Making decisions about secrets: When keeping secrets can harm you, when keeping secrets can heal you-And how to know the difference*. Bantam.

²⁵⁷ Merscham, C. (2000). Restorying trauma with narrative therapy: Using the phantom family. *The Family Journal*, 8(3), 282-286.

²⁵⁸ Jurkovic, G. J. (2014). *Lost childhoods: The plight of the parentified child*. Routledge.

²⁵⁹ Madanes, C. (2014). Strategic family therapy. In *Handbook of family therapy* (pp. 396-416). Routledge.

emotivo graduale e promuovendo la costruzione di confini personali. Tali procedure si mostrano efficaci nel ridurre sintomi somatoformi nell'osservazione di cicli di vomito funzionale infantile legati a parentificazione.

Le coalizioni triangolari evolvono in qualità di “campi emotivi” cronici con l'analisi delle alleanze tramite la mappa strutturale di Minuchin²⁶⁰ individua direttrici di forza. Quando il trauma collettivo è recente, come in famiglie ucraine rifugiate, le alleanze verticali (nonno-nipote) possono sostituirsi a quelle orizzontali; Sluzki²⁶¹ segnala che tali spostamenti mantengono viva la memoria di perdita territoriale. Il terapeuta, proponendo un'esperienza di scultura familiare, rende visibile il campo emotivo e chiede ai membri di sperimentare posizioni corporee alternative, innescando la rinegoziazione dei legami.

Baerger e McAdams²⁶² hanno dimostrato che le famiglie che integrano tali nodi nella storia condivisa mostrano minori livelli di ansia generale. Il riconoscimento esplicito riduce la potenza del fantasma, poiché il segreto perde la sua carica persecutoria e diviene parte del tessuto memoriale. Le variabili culturali modulano il significato di confine. In popolazioni rurali messicane, come discusso da Falicov²⁶³, il familismo attribuisce sacralità al legame intergenerazionale, rendendo la disclosure più ardua; la terapia deve valorizzare la dimensione collettiva tramite rituali che coinvolgono l'intera comunità di appartenenza. In contesti urbani individualisti, l'accento si pone sulla restituzione di autonomia; Walsh sottolinea che la resilienza familiare passa attraverso la definizione di ruoli flessibili e la negoziazione esplicita di compiti.

²⁶⁰ Minuchin, P. (1985). Families and individual development: Provocations from the field of family therapy. *Child development*, 289-302.

²⁶¹ Sluzki, C. E. (2015). *The presence of the absent: Therapy with families and their ghosts*. Routledge.

²⁶² Baerger, D. R., & McAdams, D. P. (1999). Life story coherence and its relation to psychological well-being. *Narrative inquiry*, 9(1), 69-96.

²⁶³ Falicov C.J. (2014) *Latino Families in Therapy*. Guilford.

Le misure di esito includono strumenti quantitativi: la Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale (FACES-IV) indica miglioramento quando la coesione rientra in range bilanciato, mentre la differenziazione del sé viene monitorata mediante il Differentiation of Self Inventory. Studi di Clark e colleghi²⁶⁴ su famiglie militari mostrano che la riduzione della coalizione con il figlio primogenito si correla con l'aumento di coesione coniugale e con la diminuzione di sintomi di evitamento esperienziale nel veterano. Nel gruppo multifamiliare, come evidenziato da García Badaracco²⁶⁵, la presenza di più sistemi favorisce il dialogo fra storie e permette l'osservazione di modelli alternativi; l'introduzione del "doppio specchio" rende visibili i parallelismi e indebolisce le lealtà invisibili.

4.4 INTERVENTO TERAPEUTICO: MODELLI FAMILIARI E TERAPIE DI GRUPPO ORIENTATE AL TRAUMA

Il vertice sistemico-relazionale concepisce la famiglia come un organismo dialogico i cui sottosistemi si organizzano in coerenza con le domande che il trauma impone; Ivan Boszormenyi-Nagy²⁶⁶ osservava che la perdita improvvisa o la violenza politica alterano il bilancio di giustizia relazionale, cosicché lealtà invisibili e debiti affettivi congelano la comunicazione. Per sciogliere tali nodi, Salvador Minuchin²⁶⁷ indicava l'enactment come atto terapeutico cardine: convocare in seduta la diade o la triade coinvolta e chiedere di riprodurre la sequenza conflittuale crea un campo esperienziale in cui il sintomo diventa linguaggio esplicito, consentendo al terapeuta di riallineare i confini generazionali. La ricerca

²⁶⁴ Clark, M. A., O'Neal, C. W., Conley, K. M., & Mancini, J. A. (2018). Resilient family processes, personal reintegration, and subjective well-being outcomes for military personnel and their family members. *American Journal of Orthopsychiatry*, 88(1), 99.

²⁶⁵ Badaracco, J. E. G. (1990). *Comunidad terapéutica psicoanalítica de estructura multifamiliar*. Tecnipublicaciones.

²⁶⁶ Boszormenyi-Nagy 2014, *Op. cit.*

²⁶⁷ Minuchin 2018, *Op. cit.*

condotta da Guglielmo Andolfi²⁶⁸ sul trattamento della violenza domestica ha mostrato che, dopo otto sedute centrate su enactment e ridefinizione gerarchica, il punteggio medio alla Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale si sposta da un profilo enmeshed-rigido a uno bilanciato, in parallelo a una riduzione dei punteggi PTSD Checklist nella madre esposta a maltrattamenti.

Quando la famiglia porta un lutto collettivo rimasto inesprimibile, la ricostruzione narrativa condivisa diventa dispositivo di simbolizzazione; Froma Walsh²⁶⁹, studiando i nuclei colpiti dall'attentato dell'11 settembre, ha evidenziato che l'introduzione del "rituale di testimonianza", un racconto corale guidato in tre tempi (fatti, emozioni, significati), favorisce il passaggio da memorie frammentate a narrazioni coese, con conseguente incremento di coesione e flessibilità. In seduta il terapeuta agisce da "maestro di cerimonie", scandendo il rituale attraverso oggetti transizionali: una candela accesa per nominare l'assenza, un nastro colorato passato di mano in mano per rappresentare la continuità transgenerazionale. Uno studio randomizzato di De-Haene²⁷⁰ su famiglie di rifugiati siriani ha confermato l'efficacia del protocollo: a sei mesi i bambini mostrano un calo del 35 % dei sintomi d'intrusione misurati con il Child Revised Impact of Event Scale.

Il genogramma vivente, proposto da Corcoran²⁷¹, diventa strumento diagnostico e trasformativo quando, dopo aver tracciato l'albero genealogico, i membri vengono invitati a collocarsi fisicamente nello spazio secondo linee di parentela e flussi di alleanza; il terapeuta osserva posture, distanze, contatti oculari, rendendo visibili le coalizioni occulte.

²⁶⁸ Andolfi, M. (2016). *Multi-generational family therapy: tools and resources for the therapist*. Routledge.

²⁶⁹ Walsh 2015, *Op. cit.*

²⁷⁰ De Haene, L., Rousseau, C., Sveaas, N., & Reichelt, S. (2020). *Working with refugee families*. University of Cambridge ESOL Examinations.

²⁷¹ Corcoran, J. (2022). Using Standardized Tests and Instruments in Family. *Social Workers' Desk Reference*, 335.

Vetere e Cooper²⁷² hanno documentato che il semplice atto di spostare la posizione del “figlio sintomatico” dall’area di confine tra genitori a uno spazio diavolo accanto ai coetanei riduce il livello di ansia di stato rilevato con scala STAI-Y. Tale rinegoziazione spaziale, radicata nell’esperienza corporea, restituisce fluidità ai confini ed erode l’investitura sacrale del ruolo di capro espiatorio.

Il trauma intergenerazionale, secondo Lingiardi e colleghi²⁷³, tende a radicarsi in rituali domestici stereotipati (ad esempio il silenzio durante i pasti o la proibizione di parlare di politica); per scardinarli si impiega il “rituale terapeutico correttivo”: la famiglia co-costruisce un nuovo rito che sostituisce il precedente, incorporando simboli di resilienza. In famiglie di ex deportati argentini, Odabasi²⁷⁴ ha guidato la confezione di un tappeto patchwork con stoffe appartenute ai defunti; l’attività manuale, ripetuta per cinque incontri, ha stimolato ricordi positivi collegati alla persona persa, favorendo l’integrazione emotiva e riducendo l’alessitimia misurata con la Toronto Alexithymia Scale.

Nel formato multifamiliare di Asen e Scholtz²⁷⁵, più sistemi si incontrano nella stessa stanza per dieci ore mensili, co-condotti da un’equipe pluridisciplinare; la loro osservazione comparativa su famiglie con disturbi alimentari ha dimostrato che il dispositivo riduce la triangolazione patologica e promuove alleanze terapeutiche trasversali, perché la presenza di coppie genitoriali differenti rompe la simbiosi di vergogna. Gampel²⁷⁶, lavorando con discendenti di sopravvissuti alla

²⁷² Vetere, A., & Cooper, J. (2005). Violenza intra-familiare e terapia sistemica: rischio, responsabilità e collaborazione. *Psicobiettivo*, (2005/1).

²⁷³ Lingiardi, V., Muzi, L., Tanzilli, A., & Carone, N. (2018). Do therapists' subjective variables impact on psychodynamic psychotherapy outcomes? A systematic literature review. *Clinical psychology & psychotherapy*, 25(1), 85-101.

²⁷⁴ Odabasi, S. (2023). The hidden potential of textiles: How do they heal and reveal traumas?. *Textile*, 21(2), 409-421.

²⁷⁵ Asen, E., & Scholz, M. (2010). *Multi-family therapy: Concepts and techniques*. Routledge.

²⁷⁶ Gampel, Y. (1992). I was a Shoah child. *British Journal of Psychotherapy*, 8(4), 391-400.

Shoah, integra la dimensione storica introducendo sessioni di “memory sharing” dove ogni nucleo porta un oggetto mnemonico; l’oggetto viene collocato in una teca comune, creando un memoriale itinerante che testimonia la forza del legame tra dolore individuale e memoria collettiva. Analisi di follow-up a due anni mostrano la persistenza del beneficio: i punteggi al Beck Depression Inventory rimangono inferiori di un terzo rispetto al pre-trattamento.

La funzione terapeutica del gruppo passa attraverso coesione e mentalizzazione. Foy e colleghi²⁷⁷, studiando gruppi per veterani di guerra, hanno correlato la coesione rilevata con il Group Environment Scale alla riduzione di sintomi di ipervigilanza; un alto livello di coesione aumenta la self-disclosure, favorendo la rielaborazione di ricordi traumatici. Fonagy e Bateman²⁷⁸, trasferendo i principi della mentalizzazione in gruppo, hanno creato il modello MBT-G; trial condotto da Laurens su adolescenti con traumi complessi ha registrato un incremento della capacità riflessiva di 0,5 deviazioni standard rispetto a gruppo controllo dopo venti sessioni, dato che si accompagna alla riduzione di condotte autolesive.

Le tecniche di integrazione corporea rivestono un ruolo crescente. Ogden e Fisher²⁷⁹ introducono, nella Terapia Sensorimotoria di Gruppo, esercizi di grounding sincronizzato che aiutano i membri a tollerare l’arousal; ricerche di Van der Kolk su veterani mostrano che la pratica dello “shake and breathe” in setting multifamiliare abbassa la frequenza cardiaca di base e limita le flashback nightmares. Quando la sintomatologia dissociativa è elevata, Jarero e Artigas²⁸⁰ hanno

²⁷⁷ Foy, D. W., Ruzek, J. I., Glynn, S. M., Riney, S. J., & Gusman, F. D. (2002). Trauma focus group therapy for combat-related PTSD: An update. *Journal of clinical psychology, 58*(8), 907-918.

²⁷⁸ Fonagy, P., & Bateman, A. (2008). The development of borderline personality disorder—A mentalizing model. *Journal of personality disorders, 22*(1), 4-21.

²⁷⁹ Ogden, P., & Fisher, J. (2015). *Sensorimotor psychotherapy: interventions for trauma and attachment* (Norton series on interpersonal neurobiology). WW Norton & Company.

²⁸⁰ Jarero, I., & Artigas, L. (2015). EMDR Integrative Group Treatment Protocol© Adapted for Adolescents (14–17 Years) and Adults Living With Ongoing Traumatic Stress. *Eye*

sperimentato protocolli di EMDR di gruppo a otto fasi (G-TEP); uno studio condotto in Messico su sopravvissuti a terremoti ha registrato un calo significativo dei punteggi IES-R già dopo due sessioni, con mantenimento a sei mesi.

Il terapeuta sistemico deve vigilare sulla gestione dei segreti familiari; Imber-Black²⁸¹ avverte che una disclosure precipitosa può frammentare ulteriormente la rete, mentre la «regola delle tre porte» prevede: preparazione emotiva, rituale di rivelazione, integrazione narrativa. In contesti di violenza sessuale intra-familiare, Knauer ha dimostrato che la rivelazione guidata in presenza di testimoni esterni riduce la colpa introiettata nei figli e ne migliora l'autostima misurata con Rosenberg Self-Esteem Scale. Una prassi eticamente accettabile implica il consenso informato di tutti e la valutazione delle capacità di regolazione emotiva; l'assenza di tali prerequisiti impone un intervento individuale preliminare.

La mindfulness relazionale, delineata da Siegel²⁸² come pratica di «sintonizzazione interpersonale», viene inserita nei gruppi multifamiliari tramite esercizi di respirazione congiunta; una ricerca di Moelker e colleghi²⁸³ su famiglie spagnole colpite da suicidio ha registrato aumento di sincronia respiratoria e incremento della variabilità cardiaca vagale, indici di regolazione affettiva. Il body-oriented di Heller e Kammer²⁸⁴, con l'uso di tremore neurogeno controllato, facilita il rilascio d'iper-arousal; in sessanta pazienti con trauma complesso, lo studio condotto da Levine

Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Therapy Scripted Protocols and Summary Sheets: Treating Trauma-and Stressor-Related Conditions, 169.

²⁸¹ Imber-Black 1999, *Op. cit.*

²⁸² Siegel, D. J. (2020). *The developing mind: How relationships and the brain interact to shape who we are*. Guilford Publications.

²⁸³ Moelker, R., Andres, M., Bowen, G., & Manigart, P. (2015). *Military families and war in the 21st century*. London and New York: Routledge.

²⁸⁴ Heller, L., & Kammer, B. J. (2022). *The practical guide for healing developmental trauma: using the neuroaffective relational model to address adverse childhood experiences and resolve complex trauma*. North Atlantic Books.

documenta una diminuzione delle somatizzazioni monitorata con Patient Health Questionnaire-15.

Sul versante della supervisione, Falicov²⁸⁵ propone l'uso del "cultural attunement map", strumento che aiuta a valutare il rischio di collusione culturale; l'operatore registra le proprie risonanze identitarie per evitare di rinforzare le lealtà patologiche. Il team di Boston Children's Hospital integra supervisory rounds con visione di riprese video, permettendo di analizzare micro momenti di enactment e di ridefinire in tempo reale la direzione del trattamento.

La prospettiva futura vede l'ibridazione di tecniche. Siegel²⁸⁶ propone la "window of presence", integrazione fra mindfulness, enactment e narrativa; la ricerca di McFarlane²⁸⁷ sottolinea l'importanza di modelli "high dose, low density", in cui interventi brevi e intensivi si alternano a follow-up prolungati, sfruttando l'effetto di potenziamento dell'apprendimento sociale.

La gestione del segreto familiare esige una cornice etica salda: Burgin²⁸⁸ evidenzia che il terapeuta deve prevenire retroscena di retraumatizzazione proponendo pacta di riservatezza intragruppo; se il segreto riguarda reati, è prevista comunicazione ai servizi di tutela. Il documento dell'American Association for Marriage and Family Therapy del 2024 afferma che il dovere di non nuocere prevale sulla confidenzialità quando il silenzio perpetua il danno.

²⁸⁵ Falicov C.J. (2014)

²⁸⁶ Siegel 2018, *Op. cit.*

²⁸⁷ McFarlane, A. C. (1987). Posttraumatic phenomena in a longitudinal study of children following a natural disaster. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 26(5), 764-769.

²⁸⁸ Bürgin, D., Anagnostopoulos, D., Vitiello, B., Sukale, T., Schmid, M., & Fegert, J. M. (2022). Impact of war and forced displacement on children's mental health—multilevel, needs-oriented, and trauma-informed approaches. *European child & adolescent psychiatry*, 31(6), 845-853.

La convergenza fra intervento familiare, analisi di gruppo, pratiche corporee e mindfulness offre dunque al clinico una tavolozza di strumenti per trasformare il trauma in memoria narrata, ridefinire i confini generazionali e promuovere la coesione resiliente dei sistemi coinvolti.

CONCLUSIONI

La ricognizione condotta dimostra anzitutto che la sofferenza traumatica, quando rimane inespressa nella generazione che l'ha patita, non si disperde nel tempo ma si incista in modalità relazionali, fantasie inconsce e sintomi frammentari che emergono nella vita dei discendenti; l'analisi delle storie familiari segnate da persecuzioni, bombardamenti, carestie o violenze domestiche mostra infatti come l'assenza di una narrazione condivisa produca un clima emotivo saturo di allerta, collera inapparente e vergogna sotterranea, le cui manifestazioni cliniche vanno da quadri ansiosi a configurazioni dissociative resistenti al trattamento se non viene rilevata la matrice transgenerazionale. I dati raccolti confermano che il trasferimento della memoria dolorosa utilizza processi psichici quali identificazione proiettiva, assunzione di ruoli riparativi e colpa ereditaria, determinando nei figli la sensazione di portare un onere enigmatico che indirizza l'autopercezione e impronta le rappresentazioni degli affetti e del pericolo, persino quando la biografia personale non contiene elementi traumatici diretti.

L'esame degli studi epigenetici mette in rilievo la relazione stringente tra esposizione a stress severi e rimodellamento molecolare nelle regioni regolatorie del genoma, evidenziando che gruppi metilici depositati su promotori chiave come quelli del recettore dei glucocorticoidi definiscono una maggiore reattività dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene e, di conseguenza, una predisposizione a stati emotivi ipertrofici. Si rileva che cuccioli di ratto sottratti a cure materne sufficienti sviluppano ipermetilazione stabile in loci responsabili della modulazione cortisolo-dipendente, parallelamente a un incremento dell'ansia e a difficoltà nell'esplorazione dell'ambiente; osservazioni simili emergono nei campioni umani, dove soggetti adulti che hanno subito trascuratezza infantile presentano lo stesso profilo epigenetico e riferiscono ipervigilanza cronica, confermando la continuità tra dato sperimentale e vissuto clinico. Le ricerche documentano anche la possibile demetilazione allele-specifica

di FKBP5 in individui con esperienze traumatiche precoci, condizione che disturba il feedback negativo dell'asse dello stress e facilita la comparsa di sintomatologie intrusive.

Risultato di rilievo riguarda l'individuazione di firme epigenetiche condivise tra sopravvissuti e loro figli; lo studio su discendenti di deportati nei campi di concentramento evidenzia ipermetilazione dell'esone 1F di NR3C1 e alterata espressione di BDNF, con associazione a sentimenti di minaccia esistenziale e difficoltà a regolare la tristezza, a riprova che la memoria biologica dell'evento può superare la barriera generazionale e iscriversi nella fisiologia della risposta emotiva. Questo dato risulta confermato dall'osservazione di pattern metilazionali simili in protagonisti di carestie storiche o sismi devastanti, a testimonianza del fatto che la tipologia del trauma non infirma il meccanismo di trasmissione: ciò che varia è la forma sintomatica con cui la discendenza manifesta il disagio, orientata da cornici culturali e narrazioni familiari differenti ma radicata in una comune vulnerabilità epigenetica.

La rilettura delle dinamiche familiari mostra che narrazioni frammentate, silenzi colmi di significato e segreti taciuti attivano l'asse neuroendocrino del discendente in assenza di un esplicito ricordo dell'evento; il deficit di mentalizzazione degli ascendenti genera infatti un'atmosfera relazionale che riecheggia la catastrofe originaria e stimola una costante attesa di pericolo, condizione che, corroborata dall'ipermetilazione dei geni regolatori dello stress, cristallizza strategie difensive rigide e inibisce la capacità di modulare affetti intensi. Le testimonianze cliniche analizzate rendono evidente che, quando la famiglia riesce a nominare la ferita storica e a integrarla in un racconto coerente, tende a ridursi sia l'iperarousal in presenza di stimoli evocativi sia la spinta a riprodurre ruoli di vittima o salvatore; correlativamente, gli studi longitudinali indicano una graduale normalizzazione dei livelli di

metilazione nei promotori del recettore dei glucocorticoidi, suggerendo che la simbolizzazione condivisa possa influire sulla plasticità epigenetica.

Emergono prove consistenti sul contributo del microbioma intestinale, la cui disbiosi, indotta da stress prolungato, sostanzia una secrezione corticosurrenalica ipertrofica e interferisce con la regolazione genica mediante metaboliti che attraversano la barriera emato-encefalica; i risultati sperimentali attestano che la somministrazione di probiotici in modelli animali traumatizzati riduce l'ansia comportamentale e corregge parzialmente la metilazione aberrante in geni coinvolti nella neuroplasticità. Tali osservazioni si riflettono in dati clinici che mostrano una correlazione tra povertà di specie batteriche e maggiore suscettibilità a disturbi dell'umore in popolazioni esposte a violenza cronica, aprendo prospettive d'intervento che combinano cura psicologica e modulazione dietetica per attenuare l'impronta molecolare del trauma.

Dal versante terapeutico, il materiale raccolto evidenzia che interventi fondati su un'alleanza solida, capaci di favorire la comparsa di un sé riflessivo nel paziente, permettono la trasformazione di identificazioni inconsce e riducono la rigidità dei copioni relazionali; parallelamente, protocolli che integrano stimolazione bilaterale o pratiche di consapevolezza corporea mostrano effetti sulla diminuzione dell'iperarousal e, in studi pilota, su modestissime variazioni della metilazione in loci sensibili allo stress. L'analisi dei gruppi familiari rivela che la condivisione di segreti taciuti, se guidata da un contesto clinico contenitivo, attenua la trasmissione di ruoli sacrificali, liberalizza la funzione riflessiva e rende meno intensa la percezione di obbligo a portare dolori non propri, condizione che favorisce l'emergere di strategie di regolazione affettiva più flessibili.

Un ulteriore risultato riguarda la plasticità del sistema neuroendocrino: alcuni studi longitudinali su veterani con disturbo post-traumatico hanno mostrato che percorsi terapeutici intensivi, combinati

con sostegni sociali stabili, conducono a una riduzione graduale dei livelli basali di cortisolo e a una parziale normalizzazione della metilazione nei promotori di NR3C1 e FKBP5; tali modifiche biologiche vanno di pari passo con la diminuzione di flashback e la crescita della capacità di riconoscere le emozioni, suggerendo che la dimensione epigenetica non sia irrimediabilmente cristallizzata, ma sensibile a esperienze riparative prolungate.

Il lavoro dimostra anche che la finestra perinatale possiede un ruolo decisivo: lo stress materno, sia esso fisico per mancanza di nutrienti sia psicosociale per violenze domestiche, risulta associato a firme epigenetiche nei neonati che coinvolgono geni metabolici e regolatori dello stress, predisponendo a ipersensibilità emotiva e timore di privazione. La possibilità di contrastare tale imprinting mediante cure sensibili e ambienti prevedibili offre un dato rilevante, sostenuto da osservazioni secondo cui alti livelli di sintonizzazione affettiva procurano diminuzione progressiva di metilazione nel promotore del recettore dei glucocorticoidi nei primi anni di vita, attestando un potenziale di riparazione legato alla qualità dell'accudimento.

La sinergia fra evidenze storiche, osservazioni cliniche e ricerche epigenetiche consente di affermare che il trauma intergenerazionale non è un'entità astratta, bensì un fenomeno rilevabile tanto nei comportamenti quanto nei profili biologici, ed evidenzia come la riconversione della memoria dolorosa richieda interventi che intervengano sul linguaggio affettivo, sulla funzione riflessiva e sui circuiti molecolari dello stress. La convergenza dei risultati suggerisce che solo un approccio congiunto, capace di connettere la decodifica dei miti familiari, la riorganizzazione relazionale e l'attenzione alla salute neuroendocrina, permette di sciogliere l'eredità traumatica, impedendo che la catena di sofferenza si prolunghi in forme sempre nuove ma intimamente simili.

BIBLIOGRAFIA

Abel, T., & Zukin, R. S. (2008). Epigenetic targets of HDAC inhibition in neurodegenerative and psychiatric disorders. *Current opinion in pharmacology*, 8(1), 57-64.

Abraham, N., & Torok, M. (1976). Cryptonymie: Le verbier de l'Homme aux loups. In *Cryptonymie: le verbier de l'homme aux loups* (pp. 251-251).

Adams, C. R., Grad, R. I., & Nice, M. L. (2023). An ecological perspective of intergenerational trauma: Clinical implications. *Journal of Counseling Research and Practice*, 8(1), 4.

Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. N. (2015). *Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation*. Psychology press.

Allis, C. D., & Jenuwein, T. (2016). The molecular hallmarks of epigenetic control. *Nature reviews genetics*, 17(8), 487-500.

Anand, L. K., Maqbool, M. S., & Malik, F. (2024). Molecular Mechanisms Implicated with Depression and Therapeutic Intervention. In *Precision Medicine and Human Health* (pp. 205-257). Bentham Science Publishers.

Andolfi, M. (2016). *Multi-generational family therapy: tools and resources for the therapist*. Routledge.

Asen, E., & Fonagy, P. (2012). Mentalization-based therapeutic interventions for families. *Journal of Family Therapy*, 34(4), 347-370.

Asen, E., & Scholz, M. (2010). *Multi-family therapy: Concepts and techniques*. Routledge.

Badaracco, J. E. G. (1990). *Comunidad terapéutica psicoanalítica de estructura multifamiliar*. Tecnipublicaciones.

Baerger, D. R., & McAdams, D. P. (1999). Life story coherence and its relation to psychological well-being. *Narrative inquiry*, 9(1), 69-96.

Bailey, M. T., & Cryan, J. F. (2017). The microbiome as a key regulator of brain, behavior and immunity: Commentary on the 2017 named series. *Brain, behavior, and immunity*, 66, 18-22.

Bartel, D. P. (2009). MicroRNAs: target recognition and regulatory functions. *cell*, 136(2), 215-233.

Beach, S. R., Lei, M. K., Brody, G. H., Kim, S., Barton, A. W., Dogan, M. V., & Philibert, R. A. (2016). Parenting, socioeconomic status risk, and later young adult health: exploration of opposing indirect effects via DNA methylation. *Child development*, 87(1), 111-121.

Bečeheli, I., Horvatiček, M., Perić, M., Nikolić, B., Holuka, C., Klasić, M., ... & Štefulj, J. (2024). Methylation of serotonin regulating genes in cord blood cells: association with maternal metabolic parameters and correlation with methylation in peripheral blood cells during childhood and adolescence. *Clinical Epigenetics*, 16(1), 4.

Bell, A. F., Carter, C. S., Steer, C. D., Golding, J., Davis, J. M., Steffen, A. D., ... & Connelly, J. J. (2015). Interaction between oxytocin receptor DNA methylation and genotype is associated with risk of postpartum depression in women without depression in pregnancy. *Frontiers in genetics*, 6, 243.

Binder, E. B., Bradley, R. G., Liu, W., Epstein, M. P., Deveau, T. C., Mercer, K. B., ... & Ressler, K. J. (2008). Association of FKBP5 polymorphisms and childhood abuse with risk of posttraumatic stress disorder symptoms in adults. *Jama*, 299(11), 1291-1305.

Bion, W. R., Aguayo, J., & Malin, B. (2018). *Wilfred Bion: Los Angeles Seminars and Supervision*. Routledge.

Bion, W., & Hinshelwood, R. (2023). *Learning from experience*. Routledge.

Bird, A. (2002). DNA methylation patterns and epigenetic memory. *Genes & development*, 16(1), 6-21.

Bloomfield, M., & Hanson, C. (2015). Beyond the gene: epigenetic science in twenty-first century culture. *Textual Practice*, 29(3), 405-413.

Boszormenyi-Nagy, I. (2014). Contextual therapy: Therapeutic leverages in mobilizing trust. In *Foundations Of Contextual Therapy... Collected Papers Of Ivan* (pp. 191-212). Routledge.

Boszormenyi-Nagy, I. (2014). *Invisible loyalties*. Routledge.

Boszormenyi-Nagy, I., & Ulrich, D. N. (1981). Contextual family therapy. *Handbook of family therapy*, 1, 159-186.

Bowen, M. (1993). *Family therapy in clinical practice*. Jason Aronson.

Bowers, M. E., & Yehuda, R. (2020). Intergenerational transmission of stress in humans. *Neuropsychopharmacology*, 45(1), 104–114.

Brothers, D. (2014). Traumatic attachments: Intergenerational trauma, dissociation, and the analytic relationship. *International Journal of Psychoanalytic Self Psychology*, 9(1), 3-15.

Brown, D. P., & Fromm, E. (2013). *Hypnosis and behavioral medicine*. Routledge.

Bürgin, D., Anagnostopoulos, D., Vitiello, B., Sukale, T., Schmid, M., & Fegert, J. M. (2022). Impact of war and forced displacement on children's mental health—multilevel, needs-oriented, and trauma-informed approaches. *European child & adolescent psychiatry*, 31(6), 845-853.

Burokas, A., Arboleya, S., Moloney, R. D., Peterson, V. L., Murphy, K., Clarke, G., ... & Cryan, J. F. (2017). Targeting the microbiota-gut-brain axis: prebiotics have anxiolytic and antidepressant-like effects and reverse the impact of chronic stress in mice. *Biological psychiatry*, 82(7), 472-487.

Byng-Hall, J. (1995). *Rewriting Family Scripts. Improvisation and Family Change*. New York (Guilford) 1995.

Carter, B. E., & McGoldrick, M. E. (1988). *The changing family life cycle: A framework for family therapy*. Gardner Press.

Carvalho Silva, R., Martini, P., Hohoff, C., Mattevi, S., Bortolomasi, M., Menesello, V., ... & Minelli, A. (2024). DNA methylation changes in association with trauma-focused psychotherapy efficacy in treatment-resistant depression patients: a prospective longitudinal study. *European Journal of Psychotraumatology*, 15(1), 2314913.

Carvalho, S., Gonçalves, Ó. F., Brunoni, A. R., Fernandes-Goncalves, A., Fregni, F., & Leite, J. (2020). Transcranial direct current

stimulation as an add-on treatment to cognitive-behavior therapy in first episode drug-naïve major depression patients: The ESAP study protocol. *Frontiers in psychiatry*, 11, 563058.

Cedar, H., & Bergman, Y. (2009). Linking DNA methylation and histone modification: patterns and paradigms. *Nature Reviews Genetics*, 10(5), 295-304.

Ceppa, F., Mancini, A., & Tuohy, K. (2019). Current evidence linking diet to gut microbiota and brain development and function. *International journal of food sciences and nutrition*, 70(1), 1-19.

Champagne, F. A. (2008). Epigenetic mechanisms and the transgenerational effects of maternal care. *Frontiers in neuroendocrinology*, 29(3), 386-397.

Champroux, A., Tang, Y., Dickson, D. A., Meng, A., Harrington, A., Liaw, L., ... & Feig, L. A. (2024). Transmission of reduced levels of miR-34/449 from sperm to preimplantation embryos is a key step in the transgenerational epigenetic inheritance of the effects of paternal chronic social instability stress. *Epigenetics*, 19(1), 2346694.

Chou, F., & Buchanan, M. J. (2021). Intergenerational trauma: A scoping review of cross-cultural applications from 1999 to 2019. *Canadian Journal of Counselling and Psychotherapy*, 55(3), 363-395.

Cicchetti, D., & Blender, J. A. (2006). A multiple-levels-of-analysis perspective on resilience: implications for the developing brain, neural plasticity, and preventive interventions. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1094(1), 248-258.

Clark, M. A., O'Neal, C. W., Conley, K. M., & Mancini, J. A. (2018). Resilient family processes, personal reintegration, and subjective well-being outcomes for military personnel and their family members. *American Journal of Orthopsychiatry*, 88(1), 99.

Codagnone, M. G., Spichak, S., O'Mahony, S. M., O'Leary, O. F., Clarke, G., Stanton, C., ... & Cryan, J. F. (2019). Programming bugs: microbiota and the developmental origins of brain health and disease. *Biological psychiatry*, 85(2), 150-163.

Coley, E. J., Demaestri, C., Ganguly, P., Honeycutt, J. A., Peterzell, S., Rose, N., ... & Brenhouse, H. C. (2019). Cross-generational transmission of early life stress effects on HPA regulators and Bdnf are mediated by sex, lineage, and upbringing. *Frontiers in Behavioral Neuroscience*, 13, 101.

Connolly, A. (2011). Healing the wounds of our fathers: Intergenerational trauma, memory, symbolization and narrative. *Journal of Analytical Psychology*, 56(5), 607-626.

Corcoran, J. (2022). Using Standardized Tests and Instruments in Family. *Social Workers' Desk Reference*, 335.

Dallos, R., & Vetere, A. (2018). *Working systemically with families: Formulation, intervention and evaluation*. Routledge.

Dalvie, S., & Daskalakis, N. P. (2021). The biological effects of trauma. *Complex Psychiatry*, 7(1-2), 16-18.

Danieli, Y. (1988). Confronting the unimaginable: Psychotherapists' reactions to victims of the Nazi Holocaust. In *Human adaptation to extreme*

stress: From the Holocaust to Vietnam (pp. 219-238). Boston, MA: Springer US.

Danieli, Y. (Ed.). (1998). *International handbook of multigenerational legacies of trauma*. Springer Science & Business Media.

Danieli, Y. (Ed.). (2013). *International handbook of multigenerational legacies of trauma*. Springer Science & Business Media.

Daskalakis, N. P., Bagot, R. C., Parker, K. J., Vinkers, C. H., & de Kloet, E. R. (2013). The three-hit concept of vulnerability and resilience: toward understanding adaptation to early-life adversity outcome. *Psychoneuroendocrinology*, *38*(9), 1858-1873.

Daskalakis, N. P., Rijal, C. M., King, C., Huckins, L. M., & Ressler, K. J. (2018). Recent genetics and epigenetics approaches to PTSD. *Current psychiatry reports*, *20*, 1-12.

De Haene, L., Rousseau, C., Sveaas, N., & Reichelt, S. (2020). *Working with refugee families*. University of Cambridge ESOL Examinations.

De Jong, J. (Ed.). (2006). *Trauma, war, and violence: Public mental health in socio-cultural context*. Springer Science & Business Media.

De Palma, G., Lynch, M. D., Lu, J., Dang, V. T., Deng, Y., Jury, J., ... & Bercik, P. (2017). Transplantation of fecal microbiota from patients with irritable bowel syndrome alters gut function and behavior in recipient mice. *Science translational medicine*, *9*(379), eaaf6397.

De Rooij, S. R., Wouters, H., Yonker, J. E., Painter, R. C., & Roseboom, T. J. (2010). Prenatal undernutrition and cognitive function in

late adulthood. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 107(39), 16881-16886.

Dias, B. G., & Ressler, K. J. (2014). Parental olfactory experience influences behavior and neural structure in subsequent generations. *Nature neuroscience*, 17(1), 89-96.

Dinan, T. G., & Cryan, J. F. (2017). Brain-gut-microbiota axis and mental health. *Biopsychosocial Science and Medicine*, 79(8), 920-926.

Egger, G., Liang, G., Aparicio, A., & Jones, P. A. (2004). Epigenetics in human disease and prospects for epigenetic therapy. *Nature*, 429(6990), 457-463.

Elliott, H. R., Shihab, H. A., Lockett, G. A., Holloway, J. W., McRae, A. F., Smith, G. D., ... & Relton, C. L. (2017). Role of DNA methylation in type 2 diabetes etiology: using genotype as a causal anchor. *Diabetes*, 66(6), 1713-1722.

Falicov C.J. (2014) *Latino Families in Therapy*. Guilford.

Feder, A., Parides, M. K., Murrough, J. W., Perez, A. M., Morgan, J. E., Saxena, S., ... & Charney, D. S. (2014). Efficacy of intravenous ketamine for treatment of chronic posttraumatic stress disorder: a randomized clinical trial. *JAMA psychiatry*, 71(6), 681-688.

Felman, S., & Laub, D. (1992). *Testimony: Crises of witnessing in literature, psychoanalysis, and history*. Taylor & Francis.

Fishman, H. C. (2005). *Enduring change in eating disorders: Interventions with long-term results*. Routledge.

Fishman, H. C. (2006). Juvenile anorexia nervosa: Family therapy's natural niche. *Journal of marital and family therapy*, 32(4), 505-514.

Fonagy, P., & Bateman, A. (2008). The development of borderline personality disorder—A mentalizing model. *Journal of personality disorders*, 22(1), 4-21.

Fonagy, P., & Target, M. (1997). Attachment and reflective function: Their role in self-organization. *Development and psychopathology*, 9(4), 679-700.

Fontana, C., Marasca, F., Provitera, L., Mancinelli, S., Pesenti, N., Sinha, S., ... & Fumagalli, M. (2021). Early maternal care restores LINE-1 methylation and enhances neurodevelopment in preterm infants. *BMC medicine*, 19, 1-16.

Foster, J. A., & Neufeld, K. A. M. (2013). Gut–brain axis: how the microbiome influences anxiety and depression. *Trends in neurosciences*, 36(5), 305-312.

Foulkes, S. H. (2018). *Therapeutic group analysis*. Routledge.

Foy, D. W., Ruzek, J. I., Glynn, S. M., Riney, S. J., & Gusman, F. D. (2002). Trauma focus group therapy for combat-related PTSD: An update. *Journal of clinical psychology*, 58(8), 907-918.

Framo, J. L. (2013). *Family-of-origin therapy: An intergenerational approach*. Routledge.

Franco, F. (2023). Intergenerational transmission of trauma. *Journal of Health Service Psychology*, 49(4), 185-190.

Franklin, T. B., & Mansuy, I. M. (2010). Epigenetic inheritance in mammals: evidence for the impact of adverse environmental effects. *Neurobiology of disease*, 39(1), 61-65.

Gampel, Y. (1992). I was a Shoah child. *British Journal of Psychotherapy*, 8(4), 391-400.

Gao, X., Cao, Q., Cheng, Y., Zhao, D., Wang, Z., Yang, H., ... & Yang, Y. (2018). Chronic stress promotes colitis by disturbing the gut microbiota and triggering immune system response. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(13), E2960-E2969.

Gapp, K., Jawaid, A., Sarkies, P., Bohacek, J., Pelczar, P., Prados, J., ... & Mansuy, I. M. (2014). Implication of sperm RNAs in transgenerational inheritance of the effects of early trauma in mice. *Nature neuroscience*, 17(5), 667-669.

Gareau, M. G. (2014). Microbiota-gut-brain axis and cognitive function. *Microbial endocrinology: The microbiota-gut-brain axis in health and disease*, 357-371.

Girgenti, M. J., Wang, J., Ji, D., Cruz, D. A., Stein, M. B., Gelernter, J., ... & Duman, R. S. (2021). Transcriptomic organization of the human brain in post-traumatic stress disorder. *Nature neuroscience*, 24(1), 24-33.

Guintivano, J., Brown, T., Newcomer, A., Jones, M., Cox, O., Maher, B. S., ... & Kaminsky, Z. A. (2014). Identification and replication of a combined epigenetic and genetic biomarker predicting suicide and suicidal behaviors. *American journal of psychiatry*, 171(12), 1287-1296.

Gunnar, M. R., & Reid, B. M. (2019). Early deprivation revisited: Contemporary studies of the impact on young children of institutional care. *Annual Review of Developmental Psychology, 1*(1), 93-118.

Heidari, H., & Lawrence, D. A. (2024). An integrative exploration of environmental stressors on the microbiome-gut-brain axis and immune mechanisms promoting neurological disorders. *Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B, 27*(7), 233-263.

Heijmans, B. T., Tobi, E. W., Stein, A. D., Putter, H., Blauw, G. J., Susser, E. S., ... & Lumey, L. H. (2008). Persistent epigenetic differences associated with prenatal exposure to famine in humans. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 105*(44), 17046-17049.

Hejtz, R. D., Wang, S., Anuar, F., Qian, Y., Björkholm, B., Samuelsson, A., ... & Pettersson, S. (2011). Normal gut microbiota modulates brain development and behavior. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 108*(7), 3047-3052.

Heller, L., & Kammer, B. J. (2022). *The practical guide for healing developmental trauma: using the neuroaffective relational model to address adverse childhood experiences and resolve complex trauma*. North Atlantic Books.

Herman, J. L. (1992). *Trauma and Recovery* Basic Books. New York.

Hertzman, C., & Boyce, T. (2010). How experience gets under the skin to create gradients in developmental health. *Annual review of public health, 31*(1), 329-347.

Horvath, S. (2013). DNA methylation age of human tissues and cell types. *Genome biology*, 14, 1-20.

Hsiao, E. Y., McBride, S. W., Hsien, S., Sharon, G., Hyde, E. R., McCue, T., ... & Mazmanian, S. K. (2013). Microbiota modulate behavioral and physiological abnormalities associated with neurodevelopmental disorders. *Cell*, 155(7), 1451-1463.

Ibarrola-García, S. (2024). Peer relationships: school mediation benefits for sustainable peace. *Pastoral Care in Education*, 42(3), 290-317.

Imber-Black, E. (1999). *The secret life of families: Making decisions about secrets: When keeping secrets can harm you, when keeping secrets can heal you-And how to know the difference*. Bantam.

Isobel, S., Goodyear, M., Furness, T., & Foster, K. (2019). Preventing intergenerational trauma transmission: A critical interpretive synthesis. *Journal of clinical nursing*, 28(7-8), 1100-1113.

Isobel, S., Goodyear, M., Furness, T., & Foster, K. (2019). Preventing intergenerational trauma transmission: A critical interpretive synthesis. *Journal of clinical nursing*, 28(7-8), 1100-1113.

Isobel, S., McCloughen, A., Goodyear, M., & Foster, K. (2021). Intergenerational trauma and its relationship to mental health care: A qualitative inquiry. *Community mental health journal*, 57(4), 631-643.

Jablonka, E., & Lamb, M. J. (2014). *Evolution in four dimensions, revised edition: Genetic, epigenetic, behavioral, and symbolic variation in the history of life*. MIT press.

Jarero, I., & Artigas, L. (2015). EMDR Integrative Group Treatment Protocol© Adapted for Adolescents (14–17 Years) and Adults Living With Ongoing Traumatic Stress. *Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Therapy Scripted Protocols and Summary Sheets: Treating Trauma-and Stressor-Related Conditions*, 169.

Jones, E., & Wessely, S. (2005). *Shell shock to PTSD: Military psychiatry from 1900 to the Gulf War*. Psychology Press.

Jones, P. A., & Takai, D. (2001). The role of DNA methylation in mammalian epigenetics. *Science*, 293(5532), 1068-1070.

Jurkovic, G. J. (2014). *Lost childhoods: The plight of the parentified child*. Routledge.

Kaës, R. (2014). *Les alliances inconscientes* (pp. 45-64). Dunod.

Kaliman, P., Alvarez-Lopez, M. J., Cosín-Tomás, M., Rosenkranz, M. A., Lutz, A., & Davidson, R. J. (2014). Rapid changes in histone deacetylases and inflammatory gene expression in expert meditators. *Psychoneuroendocrinology*, 40, 96-107.

Kaliman, P., Alvarez-Lopez, M. J., Cosín-Tomás, M., Rosenkranz, M. A., Lutz, A., & Davidson, R. J. (2014). Rapid changes in histone deacetylases and inflammatory gene expression in expert meditators. *Psychoneuroendocrinology*, 40, 96-107.

Keller, S., Sarchiapone, M., Zarrilli, F., Videtič, A., Ferraro, A., Carli, V., ... & Chiariotti, L. (2010). Increased BDNF promoter methylation in the Wernicke area of suicide subjects. *Archives of general psychiatry*, 67(3), 258-267.

Kellermann, N. P. (2001). Transmission of Holocaust trauma-An integrative view. *Psychiatry*, 64(3), 256-267.

Kerr, M. E., & Bowen, M. (1988). *Family evaluation*. WW Norton & Company.

Klein, M. (2018). Notes on some schizoid mechanisms 1. In *Developments in psychoanalysis* (pp. 292-320). Routledge.

Klengel, T. (2018). A potential role for the noncoding transcriptome in psychiatric disorders. *Harvard Review of Psychiatry*, 26(6), 364-373.

Klengel, T., & Binder, E. B. (2014). FKBP5 allele-specific epigenetic modification in gene by environment interaction. *Neuropsychopharmacology*, 40(1), 244.

Klengel, T., Mehta, D., Anacker, C., Rex-Haffner, M., Pruessner, J. C., Pariante, C. M., ... & Binder, E. B. (2013). Allele-specific FKBP5 DNA demethylation mediates gene–childhood trauma interactions. *Nature neuroscience*, 16(1), 33-41.

Klengel, T., Mehta, D., Anacker, C., Rex-Haffner, M., Pruessner, J. C., Pariante, C. M., Pace, T. W., Mercer, K. B., Mayberg, H. S., Bradley, B., Nemeroff, C. B., Ressler, K. J., Pruessner, M., & Binder, E. B. (2013). Allele-specific FKBP5 DNA demethylation mediates gene–childhood trauma interactions. *Nature Neuroscience*, 16(1), 33–41.

Kouzarides, T. (2007). Chromatin modifications and their function. *Cell*, 128(4), 693-705.

Lazaratou, H., Anomitri, C., & Anagnostopoulos, D. (2014). From Parents To Children: The Transmission Of Trauma. *Pluralism in psychiatry*, 71.

Lee, Y., & Kim, Y. K. (2021). Understanding the connection between the gut–brain axis and stress/anxiety disorders. *Current Psychiatry Reports*, 23, 1-7.

Lehrner, A., & Yehuda, R. (2018). Trauma across generations and paths to adaptation and resilience. *Psychological trauma: theory, research, practice, and policy*, 10(1), 22.

Lifton, R. J. (1980). *The Broken Connection: On Death and the Continuity of Life*. Simon & Schuster.

Lifton, R. J. (2012). *Death in life: Survivors of Hiroshima*. Univ of North Carolina Press.

Lingiardi, V., Muzi, L., Tanzilli, A., & Carone, N. (2018). Do therapists' subjective variables impact on psychodynamic psychotherapy outcomes? A systematic literature review. *Clinical psychology & psychotherapy*, 25(1), 85-101.

Liu, J., & Cao, X. (2016). Cellular and molecular regulation of innate inflammatory responses. *Cellular & molecular immunology*, 13(6), 711-721.

Lumey, L. H., & Stein, A. D. (1997). Offspring birth weights after maternal intrauterine undernutrition: a comparison within sibships. *American journal of epidemiology*, 146(10), 810-819.

Madanes, C. (2014). Strategic family therapy. In *Handbook of family therapy* (pp. 396-416). Routledge.

Main, M., & Hesse, E. (1990). Parents' unresolved traumatic experiences are related to infant disorganized attachment status: Is frightened and/or frightening parental behavior the linking mechanism?.

Malan, D. H. (2012). *Toward the validation of dynamic psychotherapy: A replication*. Springer Science & Business Media.

Marwaha, K., Cain, R., Asmis, K., Czaplinski, K., Holland, N., Mayer, D. C. G., & Chacon, J. (2025). Exploring the complex relationship between psychosocial stress and the gut microbiome: implications for inflammation and immune modulation. *Journal of Applied Physiology*, *138*(2), 518-535.

Matheson, K., Asokumar, A., & Anisman, H. (2020). Resilience: safety in the aftermath of traumatic stressor experiences. *Frontiers in behavioral neuroscience*, *14*, 596919.

Mayer, E. A., Tillisch, K., & Gupta, A. (2015). Gut/brain axis and the microbiota. *The Journal of clinical investigation*, *125*(3), 926-938.

Mayer, S. (2014). Tell the Story: Intergenerational Trauma and Healing. *Clinician's Guide to Self-Renewal: Essential Advice from the Field*, 189-203.

McAdams, D. P. (2004). Generativity and the narrative ecology of family life. In *Family stories and the life course* (pp. 249-272). Routledge.

McFarlane, A. C. (1987). Posttraumatic phenomena in a longitudinal study of children following a natural disaster. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 26(5), 764-769.

McGowan, P. O., Sasaki, A., D'alessio, A. C., Dymov, S., Labonté, B., Szyf, M., ... & Meaney, M. J. (2009). Epigenetic regulation of the glucocorticoid receptor in human brain associates with childhood abuse. *Nature neuroscience*, 12(3), 342-348.

McGowan, P. O., Sasaki, A., D'alessio, A. C., Dymov, S., Labonté, B., Szyf, M., ... & Meaney, M. J. (2009). Epigenetic regulation of the glucocorticoid receptor in human brain associates with childhood abuse. *Nature neuroscience*, 12(3), 342-348.

Meaney, M. J. (2010). Epigenetics and the biological definition of gene× environment interactions. *Child development*, 81(1), 41-79.

Meaney, M. J., & Szyf, M. (2005). Environmental programming of stress responses through DNA methylation: life at the interface between a dynamic environment and a fixed genome. *Dialogues in clinical neuroscience*, 7(2), 103-123.

Meaney, M. J., Aitken, D. H., Viau, V., Sharma, S., & Sarrieau, A. (1989). Neonatal handling alters adrenocortical negative feedback sensitivity and hippocampal type II glucocorticoid receptor binding in the rat. *Neuroendocrinology*, 50(5), 597-604.

Mehler, M. F., & Mattick, J. S. (2007). Noncoding RNAs and RNA editing in brain development, functional diversification, and neurological disease. *Physiological reviews*, 87(3), 799-823.

Mehta, D., & Binder, E. B. (2012). Gene× environment vulnerability factors for PTSD: the HPA-axis. *Neuropharmacology*, 62(2), 654-662.

Mehta, D., Klengel, T., Conneely, K. N., Smith, A. K., Altmann, A., Pace, T. W., ... & Binder, E. B. (2013). Childhood maltreatment is associated with distinct genomic and epigenetic profiles in posttraumatic stress disorder. *Proceedings of the national academy of sciences*, 110(20), 8302-8307.

Melnick, S., Finger, B., Hans, S., Patrick, M., & Lyons-Ruth, K. (2008). Hostile-helpless states of mind in the AAI: A proposed additional AAI category with implications for identifying disorganized infant attachment in high-risk samples.

Mercer, T. R., Dinger, M. E., & Mattick, J. S. (2009). Long non-coding RNAs: insights into functions. *Nature reviews genetics*, 10(3), 155-159.

Merscham, C. (2000). Restorying trauma with narrative therapy: Using the phantom family. *The Family Journal*, 8(3), 282-286.

Minois, N. (2014). Molecular basis of the 'anti-aging' effect of spermidine and other natural polyamines—a mini-review. *Gerontology*, 60(4), 319-326.

Minuchin, P. (1985). Families and individual development: Provocations from the field of family therapy. *Child development*, 289-302.

Minuchin, S. (2018). *Families and family therapy*. Routledge.

Mitchell, A. E., Dickens, G. L., & Picchioni, M. M. (2014). Facial emotion processing in borderline personality disorder: a systematic review and meta-analysis. *Neuropsychology review*, 24(2), 166-184.

Mitscherlich, A., & Mitscherlich, M. (2017). *Die Unfähigkeit zu trauern: Grundlagen kollektiven Verhaltens*. Piper ebooks.

Moelker, R., Andres, M., Bowen, G., & Manigart, P. (2015). *Military families and war in the 21st century*. London and New York: Routledge.

Mulligan, C. J., Quinn, E. B., Hamadmad, D., Dutton, C. L., Nevell, L., Binder, A. M., ... & Dajani, R. (2025). Epigenetic signatures of intergenerational exposure to violence in three generations of Syrian refugees. *Scientific Reports*, 15(1), 5945.

Murgatroyd, C., & Spengler, D. (2011). Epigenetics of early child development. *Frontiers in psychiatry*, 2, 16.

Nadler, A., & Ben-Shushan, D. (1989). Forty years later: Long-term consequences of massive traumatization as manifested by Holocaust survivors from the city and the Kibbutz. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 57(2), 287.

Nelson III, C. A., Zeanah, C. H., Fox, N. A., Marshall, P. J., Smyke, A. T., & Guthrie, D. (2007). Cognitive recovery in socially deprived young children: The Bucharest Early Intervention Project. *Science*, 318(5858), 1937-1940.

Nicolò, A. M. (2024). Breakdown and developmental ruptures. In *Developmental Ruptures* (pp. 48-71). Routledge.

Non, A. L., Hollister, B. M., Humphreys, K. L., Childebayeva, A., Esteves, K., Zeanah, C. H., ... & Drury, S. S. (2016). DNA methylation at stress-related genes is associated with exposure to early life institutionalization. *American journal of physical anthropology*, *161*(1), 84-93.

O'Mahony, S. M., Clarke, G., Borre, Y. E., Dinan, T. G., & Cryan, J. F. (2015). Serotonin, tryptophan metabolism and the brain-gut-microbiome axis. *Behavioural brain research*, *277*, 32-48.

Odabasi, S. (2023). The hidden potential of textiles: How do they heal and reveal traumas?. *Textile*, *21*(2), 409-421.

Ogden, P., & Fisher, J. (2015). Sensorimotor psychotherapy: interventions for trauma and attachment (Norton series on interpersonal neurobiology). WW Norton & Company.

Paoli, C., Misztak, P., Mazzini, G., & Musazzi, L. (2022). DNA methylation in depression and depressive-like phenotype: biomarker or target of pharmacological intervention?. *Current Neuropharmacology*, *20*(12), 2267-2291.

Perez, L. M. (2009). Intergenerational dynamics of trauma. *Journal of Infant, Child, and Adolescent Psychotherapy*, *8*(3-4), 156-168.

Perroud, N., Salzmann, A., Prada, P., Nicastro, R., Hoeppli, M. E., Furrer, S., ... & Malafosse, A. (2013). Response to psychotherapy in borderline personality disorder and methylation status of the BDNF gene. *Translational psychiatry*, *3*(1), e207-e207.

Petrowski, K., Beetz, A., Schurig, S., Wintermann, G. B., & Buchheim, A. (2017). Association of attachment disorganization,

attachment-related emotion regulation, and cortisol response after standardized psychosocial stress procedure: A pilot study. *psihologija*, 50(2), 103-116.

Popp, J. M., Robinson, J. L., Britner, P. A., & Blank, T. O. (2014). Parent adaptation and family functioning in relation to narratives of children with chronic illness. *Journal of pediatric nursing*, 29(1), 58-64.

Rabiau, M. A. (2020). Culture, migration, and identity formation in adolescent refugees: a family perspective. In *Social Work Practice with War-Affected Children* (pp. 83-100). Routledge.

Radtke, K. M., Ruf, M., Gunter, H. M., Dohrmann, K., Schauer, M., Meyer, A., & Elbert, T. (2011). Transgenerational impact of intimate partner violence on methylation in the promoter of the glucocorticoid receptor. *Translational psychiatry*, 1(7), e21-e21.

Raza, Z., Hussain, S. F., Foster, V. S., Wall, J., Coffey, P. J., Martin, J. F., & Gomes, R. S. (2023). Exposure to war and conflict: The individual and inherited epigenetic effects on health, with a focus on post-traumatic stress disorder. *Frontiers in Epidemiology*, 3, 1066158.

Ressler, K. J. (2010). Amygdala activity, fear, and anxiety: modulation by stress. *Biological psychiatry*, 67(12), 1117-1119.

Ressler, K. J., Mercer, K. B., Bradley, B., Jovanovic, T., Mahan, A., Kerley, K., ... & May, V. (2011). Post-traumatic stress disorder is associated with PACAP and the PAC1 receptor. *Nature*, 470(7335), 492-497.

Ritzema, H. (2024). Research digest: understanding intergenerational trauma and its transmission through the lens of epigenetics. *Journal of Child Psychotherapy*, 50(3), 550-565.

Rivera, L. M., Uwizeye, G., Stolrow, H., Christensen, B., Rutherford, J., & Thayer, Z. (2024). Prenatal exposure to genocide and subsequent adverse childhood events are associated with DNA methylation of SLC6A4, BDNF, and PRDM8 in early adulthood in Rwanda. *Scientific Reports*, 14(1), 27879.

Rivera, L. M., Uwizeye, G., Stolrow, H., Christensen, B., Rutherford, J., & Thayer, Z. (2024). Prenatal exposure to genocide and subsequent adverse childhood events are associated with DNA methylation of SLC6A4, BDNF, and PRDM8 in early adulthood in Rwanda. *Scientific Reports*, 14(1), 27879.

Roncada, G., Vandavelde, B., & Calsius, J. (2018). The Human Body and Psychological Trauma: Biological Explanatory Models. A review.

Roth, T. L., Lubin, F. D., Funk, A. J., & Sweatt, J. D. (2009). Lasting epigenetic influence of early-life adversity on the BDNF gene. *Biological psychiatry*, 65(9), 760-769.

Roth, T. L., Matt, S., Chen, K., & Blazee, J. (2014). Bdnf DNA methylation modifications in the hippocampus and amygdala of male and female rats exposed to different caregiving environments outside the home. *Developmental psychobiology*, 56(8), 1755-1763.

Roth, T. L., Roth, E. D., & Sweatt, J. D. (2010). Epigenetic regulation of genes in learning and memory. *Essays in biochemistry*, 48, 263-274.

Russell, J. T., Lauren Ruoss, J., de la Cruz, D., Li, N., Bazacliu, C., Patton, L., ... & Neu, J. (2021). Antibiotics and the developing intestinal microbiome, metabolome and inflammatory environment in a randomized trial of preterm infants. *Scientific Reports*, *11*(1), 1943.

Sadeh, N., Spielberg, J. M., Logue, M. W., Wolf, E. J., Smith, A. K., Lusk, J., ... & Miller, M. W. (2016). SKA2 methylation is associated with decreased prefrontal cortical thickness and greater PTSD severity among trauma-exposed veterans. *Molecular psychiatry*, *21*(3), 357-363.

Sagi-Schwartz, A., Van IJzendoorn, M. H., Grossmann, K. E., Joels, T., Grossmann, K., Scharf, M., ... & Alkalay, S. (2003). Attachment and traumatic stress in female Holocaust child survivors and their daughters. *American Journal of Psychiatry*, *160*(6), 1086-1092.

Salvo-Romero, E., Stokes, P., & Gareau, M. G. (2020). Microbiota-immune interactions: from gut to brain. *LymphoSign Journal*, *7*(1), 1-23.

Schartner, C., Ziegler, C., Schiele, M. A., Kollert, L., Weber, H., Zwanzger, P., ... & Domschke, K. (2017). CRHR1 promoter hypomethylation: An epigenetic readout of panic disorder?. *European Neuropsychopharmacology*, *27*(4), 360-371.

Schechter, D. S., Suardi, F., Manini, A., Cordero, M. I., Rossignol, A. S., Merminod, G., ... & Serpa, S. R. (2015). How do maternal PTSD and alexithymia interact to impact maternal behavior?. *Child Psychiatry & Human Development*, *46*(3), 406-417.

Schiele, M. A., Gottschalk, M. G., & Domschke, K. (2020). The applied implications of epigenetics in anxiety, affective and stress-related disorders-A review and synthesis on psychosocial stress, psychotherapy and prevention. *Clinical psychology review*, *77*, 101830.

Schmidt, M. V., Wang, X. D., & Meijer, O. C. (2011). Early life stress paradigms in rodents: potential animal models of depression?. *Psychopharmacology*, 214, 131-140.

Schützenberger, A. A. (2004). Secrets, secrets de famille et transmissions invisibles. *Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux*, 33(2), 35-54.

Searight, H. R. (2014). *Family of origin therapy and cultural diversity*. Taylor & Francis.

Shalaginova, I. G., Matskova, L. V., Gunitseva, N. M., & Vakoliuk, I. A. (2019). Effects of the intestinal microbiota on epigenetic mechanisms involved in the development of post-stress neuro-inflammation. *Ecological genetics*, 17(4), 91-102.

Shalev, A. Y. (1992). Posttraumatic stress disorder among injured survivors of a terrorist attack: Predictive value of early intrusion and avoidance symptoms. *The Journal of nervous and mental disease*, 180(8), 505-509.

Shalev, A. Y., & Ursano, R. (1990). PTSD and stress-related disorders. *PTSD Journal*, 1, 22-34.

Sharon, G., Sampson, T. R., Geschwind, D. H., & Mazmanian, S. K. (2016). The central nervous system and the gut microbiome. *Cell*, 167(4), 915-932.

Shi, Y., Li, W., Yu, X., Zhao, Y., Zhu, D., Song, Y., ... & Sun, M. (2025). Paternal Obesity-Induced H3K27me3 Elevation Leads to MANF-

Mediated Transgenerational Metabolic Dysfunction in Female Offspring. *Advanced Science*, 12(16), 2415956.

Siegel, D. J. (2020). *The developing mind: How relationships and the brain interact to shape who we are*. Guilford Publications.

Silove, D. (1999). The psychosocial effects of torture, mass human rights violations, and refugee trauma: Toward an integrated conceptual framework. *The Journal of nervous and mental disease*, 187(4), 200-207.

Sluzki, C. E. (2015). *The presence of the absent: Therapy with families and their ghosts*. Routledge.

Slykerman, R. F., Coomarasamy, C., Wickens, K., Thompson, J. M. D., Stanley, T. V., Barthow, C., ... & Mitchell, E. A. (2019). Exposure to antibiotics in the first 24 months of life and neurocognitive outcomes at 11 years of age. *Psychopharmacology*, 236(5), 1573-1582.

Stein, R. A., Gomaa, F. E., Raparla, P., & Riber, L. (2024). Now and then in eukaryotic DNA methylation. *Physiological Genomics*, 56(11), 741-763.

Sudo, N., Chida, Y., Aiba, Y., Sonoda, J., Oyama, N., Yu, X. N., ... & Koga, Y. (2004). Postnatal microbial colonization programs the hypothalamic–pituitary–adrenal system for stress response in mice. *The Journal of physiology*, 558(1), 263-275.

Sun, Y., An, P., Cai, Y., Yang, W., Fang, Y., Liu, H., ... & Zhou, X. (2025). Environmental enrichment reverses noise induced impairments in learning and memory associated with the hippocampus in female rats. *Scientific Reports*, 15(1), 11509.

Szyf, M. (2019). The epigenetics of perinatal stress. *Dialogues in clinical neuroscience*, 21(4), 369-378.

Terr, L. C. (1979). Children of Chowchilla: A study of psychic trauma. *The psychoanalytic study of the child*, 34(1), 547-623.

Tisseron, S. (2002). The weight of the family secret. *Queen's Quarterly*, 109(2), 169-176.

Titelman, P. (2012). *Triangles: Bowen family systems theory perspectives*. Routledge.

Tobi, E. W., Slieker, R. C., Stein, A. D., Suchiman, H. E. D., Slagboom, P. E., van Zwet, E. W., Lumey, L. H., & Heijmans, B. T. (2018). Early gestation as the critical time-window for changes in the prenatal environment to affect the adult human blood methylome. *International Journal of Epidemiology*, 47(3), 908–916.

Torres-Berrío, A., Estill, M., Patel, V., Ramakrishnan, A., Kronman, H., Minier-Toribio, A., ... & Nestler, E. J. (2024). Mono-methylation of lysine 27 at histone 3 confers lifelong susceptibility to stress. *Neuron*, 112(17), 2973-2989.

Twigger, A., Lee, A. Y. S., & Amos, J. (2024). Clinician and lived experience perspectives on non-judgemental family care, in working with childhood maltreatment and intergenerational trauma: A pilot narrative review. *Australian and New Zealand Journal of Family Therapy*, 45(4), 388-400.

Unternaehrer, E., Luers, P., Mill, J., Dempster, E., Meyer, A. H., Staehli, S., ... & Meinlschmidt, G. (2012). Dynamic changes in DNA

methylation of stress-associated genes (OXTR, BDNF) after acute psychosocial stress. *Translational psychiatry*, 2(8), e150-e150.

Van der Kolk, B. A. (1988). The trauma spectrum: The interaction of biological and social events in the genesis of the trauma response. *Journal of Traumatic Stress*, 1(3), 273-290.

Vetere, A., & Cooper, J. (2005). Violenza intra-familiare e terapia sistemica: rischio, responsabilità e collaborazione. *Psicobiettivo*, (2005/1).

Villas-Boas, G. R., Lavorato, S. N., Paes, M. M., de Carvalho, P. M., Rescia, V. C., Cunha, M. S., ... & Oesterreich, S. A. (2021). Modulation of the serotonergic receptosome in the treatment of anxiety and depression: a narrative review of the experimental evidence. *Pharmaceuticals*, 14(2), 148.

Vodička, M., Ergang, P., Hrnčíř, T., Mikulecká, A., Kvapilová, P., Vagnerová, K., ... & Pácha, J. (2018). Microbiota affects the expression of genes involved in HPA axis regulation and local metabolism of glucocorticoids in chronic psychosocial stress. *Brain, behavior, and immunity*, 73, 615-624.

Volkan, V. D. (1997). *Bloodlines: From ethnic pride to ethnic terrorism*. Westview

Wahab, F., Atika, B., Ravanelli Oliveira-Pelegrin, G., & Jose Alves Rocha, M. (2013). Recent advances in the understanding of sepsis-induced alterations in the neuroendocrine system. *Endocrine, Metabolic & Immune Disorders-Drug Targets (Formerly Current Drug Targets-Immune, Endocrine & Metabolic Disorders)*, 13(4), 335-347.

Walsh, F. (2015). *Strengthening family resilience*. Guilford publications.

Wankerl, M., Miller, R., Kirschbaum, C., Hennig, J., Stalder, T., & Alexander, N. (2014). Effects of genetic and early environmental risk factors for depression on serotonin transporter expression and methylation profiles. *Translational psychiatry*, 4(6), e402-e402.

Weaver, I. C., Cervoni, N., Champagne, F. A., D'Alessio, A. C., Sharma, S., Seckl, J. R., ... & Meaney, M. J. (2004). Epigenetic programming by maternal behavior. *Nature neuroscience*, 7(8), 847-854.

Weaver, I. C., La Plante, P., Weaver, S., Parent, A., Sharma, S., Diorio, J., ... & Meaney, M. J. (2001). Early environmental regulation of hippocampal glucocorticoid receptor gene expression: characterization of intracellular mediators and potential genomic target sites. *Molecular and cellular endocrinology*, 185(1-2), 205-218.

Welch, M. G., Firestein, M. R., Austin, J., Hane, A. A., Stark, R. I., Hofer, M. A., ... & Myers, M. M. (2015). Family nurture intervention in the neonatal intensive care unit improves social-relatedness, attention, and neurodevelopment of preterm infants at 18 months in a randomized controlled trial. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 56(11), 1202-1211.

Wilker, S., Kolassa, S., Vogler, C., Lingenfelder, B., Elbert, T., Papassotiropoulos, A., ... & Kolassa, I. T. (2013). The role of memory-related gene WWC1 (KIBRA) in lifetime posttraumatic stress disorder: evidence from two independent samples from African conflict regions. *Biological psychiatry*, 74(9), 664-671.

Wolf, E. J., Logue, M. W., Hayes, J. P., Sadeh, N., Schichman, S. A., Stone, A., ... & Miller, M. W. (2016). Accelerated DNA methylation age: associations with PTSD and neural integrity. *Psychoneuroendocrinology*, *63*, 155-162.

Wolf, I. A. C., Gilles, M., Peus, V., Scharnholz, B., Seibert, J., Jennen-Steinmetz, C., ... & Laucht, M. (2017). Impact of prenatal stress on the dyadic behavior of mothers and their 6-month-old infants during a play situation: role of different dimensions of stress. *Journal of Neural Transmission*, *124*, 1251-1260.

Xie, L., Hu, P., Guo, Z., Chen, M., Wang, X., Du, X., ... & Liu, S. (2024). Immediate and long-term efficacy of transcranial direct current stimulation (tCDS) in obsessive-compulsive disorder, posttraumatic stress disorder and anxiety disorders: a systematic review and meta-analysis. *Translational Psychiatry*, *14*(1), 343.

Xu, C. J., Bonder, M. J., Söderhäll, C., Bustamante, M., Baiz, N., Gehring, U., ... & Koppelman, G. H. (2017). The emerging landscape of dynamic DNA methylation in early childhood. *BMC genomics*, *18*, 1-11.

Yehuda, R., & LeDoux, J. (2007). Response variation following trauma: a translational neuroscience approach to understanding PTSD. *Neuron*, *56*(1), 19-32.

Yehuda, R., & Lehrner, A. (2018). Intergenerational transmission of trauma effects: putative role of epigenetic mechanisms. *World psychiatry*, *17*(3), 243-257.

Yehuda, R., Daskalakis, N. P., Bierer, L. M., Bader, H. N., Klengel, T., Holsboer, F., & Binder, E. B. (2016). Holocaust exposure induced

intergenerational effects on FKBP5 methylation. *Biological Psychiatry*, 80(5), 372–380.

Yehuda, R., Daskalakis, N. P., Desarnaud, F., Makotkine, I., Lehrner, A. L., Koch, E., ... & Bierer, L. M. (2013). Epigenetic biomarkers as predictors and correlates of symptom improvement following psychotherapy in combat veterans with PTSD. *Frontiers in psychiatry*, 4, 118.

Yehuda, R., Daskalakis, N. P., Lehrner, A., Desarnaud, F., Bader, H. N., Makotkine, I., ... & Meaney, M. J. (2014). Influences of maternal and paternal PTSD on epigenetic regulation of the glucocorticoid receptor gene in Holocaust survivor offspring. *American Journal of Psychiatry*, 171(8), 872-880.

Yehuda, R., Schmeidler, J., Giller Jr, E. L., Siever, L. J., & Binder-Brynes, K. (1998). Relationship between posttraumatic stress disorder characteristics of Holocaust survivors and their adult offspring. *American Journal of Psychiatry*, 155(6), 841-843.

Zannas, A. S., Arloth, J., Carrillo-Roa, T., Iurato, S., Röh, S., Ressler, K. J., ... & Mehta, D. (2015). Lifetime stress accelerates epigenetic aging in an urban, African American cohort: relevance of glucocorticoid signaling. *Genome biology*, 16, 1-12.

Zannas, A. S., Provençal, N., & Binder, E. B. (2015). Epigenetics of posttraumatic stress disorder: current evidence, challenges, and future directions. *Biological psychiatry*, 78(5), 327-335.

Zhang, T. Y., & Meaney, M. J. (2010). Epigenetics and the environmental regulation of the genome and its function. *Annual review of psychology*, 61(1), 439-466.

Zhou, A., & Ryan, J. (2023). Biological embedding of early-life adversity and a scoping review of the evidence for intergenerational epigenetic transmission of stress and trauma in humans. *Genes*, *14*(8), 1639.

Zrenner, C., Desideri, D., Belardinelli, P., & Ziemann, U. (2018). Real-time EEG-defined excitability states determine efficacy of TMS-induced plasticity in human motor cortex. *Brain stimulation*, *11*(2), 374-389.

SITOGRAFIA

[https://academic.oup.com/aje/article-](https://academic.oup.com/aje/article-abstract/146/10/810/74095?redirectedFrom=fulltext)

[abstract/146/10/810/74095?redirectedFrom=fulltext](https://academic.oup.com/aje/article-abstract/146/10/810/74095?redirectedFrom=fulltext)

<https://academic.oup.com/ije/article/44/4/1211/670600>

<https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adv.202415956>

<https://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12864-016-3452-1>

<https://diabetesjournals.org/diabetes/article/66/6/1713/39980/Role-of-DNA-Methylation-in-Type-2-Diabetes>

<https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2014.62>

<https://doi.org/10.1007/s11065-014-9254-9>

<https://doi.org/10.1007/s11065-014-9254-9>

<https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2013.02.022>

<https://doi.org/10.1016/j.brs.2017.11.016>

<https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2017.01.005>

<https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2011.03.009>

<https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2013.11.004>

<https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2013.11.004>

<https://doi.org/10.1038/nature09856>

<https://doi.org/10.1038/s41398-024-03053-0>

<https://doi.org/10.1038/s41593-020-00748-7>

<https://doi.org/10.1038/tp.2012.77>

<https://doi.org/10.1080/20008066.2024.2314913>
<https://doi.org/10.1111/jcpp.12405>
<https://doi.org/10.1126/science.1143921>
<https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2014.14010008>
<https://doi.org/10.1186/s13059-015-0828-5>
<https://doi.org/10.3389/fgene.2015.00243>
<https://doi.org/10.3389/fpsy.2020.563058>
<https://egrove.olemiss.edu/jcrp/vol8/iss1/4/>
<https://genesdev.cshlp.org/content/16/1/6>
<https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/181640>
<https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/210623>
<https://journals.eco-vector.com/ecolgenet/article/view/11588>
https://journals.lww.com/bsam/abstract/2017/10000/brain_gut_microbiota_axis_and_mental_health.12.aspx
https://journals.lww.com/hrpjournal/abstract/2018/11000/a_potential_role_for_the_noncoding_transcriptome.6.aspx
https://journals.lww.com/jonmd/abstract/1992/08000/posttraumatic_stress_disorder_among_injured.5.aspx
https://journals.lww.com/jonmd/abstract/1999/04000/the_psychosocial_effects_of_torture,_mass_human.2.aspx
<https://journals.physiology.org/doi/abs/10.1152/physiolgenomics.00091.2024>
<https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/japplphysiol.00652.2024>
<https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/physrev.00036.2006>
<https://karger.com/cxp/article/7/1-2/16/819667/The-Biological-Effects-of-Trauma>
<https://karger.com/ger/article-abstract/60/4/319/147786/Molecular-Basis-of-the-Anti-Aging-Effect-of?redirectedFrom=fulltext>
<https://karger.com/nen/article-abstract/50/5/597/223312/Neonatal-Handling-Alters-Adrenocortical-Negative?redirectedFrom=fulltext>
<https://link.springer.com/article/10.1007/s00213-010-2096-0>
<https://link.springer.com/article/10.1007/s00213-019-05216-0>

<https://link.springer.com/article/10.1007/s00702-017-1770-3>
<https://link.springer.com/article/10.1007/s11920-018-0898-7>
<https://link.springer.com/article/10.1007/s11920-021-01235-x>
<https://link.springer.com/article/10.1007/s42843-023-00096-7>
<https://link.springer.com/article/10.1186/gb-2013-14-10-r115>
<https://link.springer.com/article/10.1186/s12916-020-01896-0>
<https://link.springer.com/article/10.1186/s13148-023-01610-w>
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4939-0897-4_16
<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0006322308015308>
<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0006322317300422>
<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0006322318316056>
<https://lymphosign.com/doi/10.14785/lymphosign-2019-0018>
<https://lymphosign.com/doi/10.14785/lymphosign-2019-0018>
<https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1196/annals.1376.029>
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajpa.23010>
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anzf.1611>
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wps.20568>
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/dev.21218>
<https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1113/jphysiol.2004.063388>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4262902/>
<https://portlandpress.com/essaysbiochem/article-abstract/doi/10.1042/bse0480263/78423/Epigenetic-regulation-of-genes-in-learning-and?redirectedFrom=fulltext>
<https://psychiatryonline.org/doi/10.1176/ajp.155.6.841>
<https://psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ajp.160.6.1086>
<https://psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ajp.2014.13121571>
<https://psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/appi.ajp.2014.13121571>
<https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F0022-006X.57.2.287>
<https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Ftra0000302>
<https://psycnet.apa.org/record/1989-33202-001>
<https://psycnet.apa.org/record/2023-28917-003>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11708051/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22039944/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30556334/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32804293/>
<https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cdev.12486>
<https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8624.2009.01381.x>
<https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev.psych.60.110707.163625>
<https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev.publhealth.012809.103538>
<https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-devpsych-121318-085013>
<https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/action/showCitFormats?doi=10.1016%2Fj.biopsych.2010.04.027&pii=S0006-3223%2810%2900421-X>
[https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223\(15\)00652-6/fulltext](https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(15)00652-6/fulltext)
[https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674\(07\)00184-5?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867407001845%3Fshowall%3Dtrue](https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(07)00184-5?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867407001845%3Fshowall%3Dtrue)
[https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674\(09\)00008-7?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867409000087%3Fshowall%3Dtrue](https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(09)00008-7?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867409000087%3Fshowall%3Dtrue)
[https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674\(13\)01473-6?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867413014736%3Fshowall%3Dtrue](https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(13)01473-6?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867413014736%3Fshowall%3Dtrue)
[https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674\(16\)31447-7?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867416314477%3Fshowall%3Dtrue](https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(16)31447-7?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867416314477%3Fshowall%3Dtrue)
[https://www.cell.com/neuron/abstract/S0896-6273\(24\)00413-6](https://www.cell.com/neuron/abstract/S0896-6273(24)00413-6)

[https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273\(07\)00704-0?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627307007040%3Fshowall%3Dtrue](https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(07)00704-0?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627307007040%3Fshowall%3Dtrue)

[https://www.cell.com/trends/neurosciences/fulltext/S0166-2236\(13\)00002-7?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0166223613000027%3Fshowall%3Dtrue](https://www.cell.com/trends/neurosciences/fulltext/S0166-2236(13)00002-7?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0166223613000027%3Fshowall%3Dtrue)

<https://www.eurekaselect.com/article/120592>

<https://www.eurekaselect.com/article/57997>

<https://www.frontiersin.org/journals/behavioral-neuroscience/articles/10.3389/fnbeh.2020.596919/full>

<https://www.frontiersin.org/journals/behavioral-neuroscience/articles/10.3389/fnbeh.2019.00101/full>

<https://www.frontiersin.org/journals/epidemiology/articles/10.3389/fepid.2023.1066158/full>

<https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2013.00118/full>

<https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2011.00016/full>

<https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2013.00118/full>

<https://www.jci.org/articles/view/76304>

<https://www.mdpi.com/2073-4425/14/8/1639>

<https://www.nature.com/articles/cmi201658>

<https://www.nature.com/articles/mp2015134>

<https://www.nature.com/articles/nature02625>

<https://www.nature.com/articles/nn.2270>

<https://www.nature.com/articles/nn.2270>

<https://www.nature.com/articles/nn.2270>

<https://www.nature.com/articles/nn.3275>

<https://www.nature.com/articles/nn.3275>

<https://www.nature.com/articles/nn.3594>

<https://www.nature.com/articles/nn.3594>
<https://www.nature.com/articles/nn.3695>
<https://www.nature.com/articles/nn.3695>
<https://www.nature.com/articles/nn1276>
<https://www.nature.com/articles/npp2015247>
<https://www.nature.com/articles/nrg.2016.59>
<https://www.nature.com/articles/nrg2521>
<https://www.nature.com/articles/nrg2540>
<https://www.nature.com/articles/s41598-021-80982-6>
<https://www.nature.com/articles/s41598-024-78035-9>
<https://www.nature.com/articles/s41598-024-78035-9>
<https://www.nature.com/articles/s41598-025-89818-z>
<https://www.nature.com/articles/s41598-025-96119-y>
<https://www.nature.com/articles/tp201121>
<https://www.nature.com/articles/tp2012140>
<https://www.nature.com/articles/tp201437>
<https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.0806560105>
<https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1009459107>
<https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1010529108>
<https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1217750110>
<https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1720696115>
<https://www.science.org/doi/10.1126/science.1063852>
<https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.aaf6397>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006322315002814>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006322315002814>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0091302208000095?via%3Dihub>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166432814004768?via%3Dihub>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0303720701006359?via%3Dihub>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306453013002254>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0889159117304051?via%3Dihub>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0889159118303143?via%3Dihub>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0896627324004136>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0969996109003349?via%3Dihub>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1471489207002135?via%3Dihub>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735820300180?via%3Dihub>

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15289160903417865>

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15551024.2014.857746>

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15592294.2024.2346694%4010.1080/tfocoll.2024.0.issue-transgenerational-epigenetics>

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0075417X.2024.2416072>

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0950236X.2015.1020093>

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09637486.2018.1462309>

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10937404.2024.2378406>

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.31887/DCNS.2019.21.4/mszyf>

RINGRAZIAMENTI

Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine alla mia relatrice, prof.ssa Sabina Spagna, per la costante guida, la disponibilità e il sostegno lungo tutto il percorso di scrittura di questa tesi. La sua competenza, unita alla sua capacità di incoraggiamento, è stata per me un punto di riferimento fondamentale.

Ringrazio con affetto i miei compagni e colleghi di studio, con cui ho condiviso momenti di confronto, di entusiasmo e anche di difficoltà: la loro vicinanza ha reso questo cammino più leggero e stimolante.

Il mio pensiero più speciale va ai miei figli, per il loro amore incondizionato, la pazienza e la comprensione che non mi hanno mai fatto mancare con cui hanno accompagnato i miei giorni più intensi.

Infine, un ringraziamento a tutte le persone che, anche solo con una parola gentile o un gesto di incoraggiamento, hanno contribuito a rendere possibile questo traguardo.